

Cairo University

Universidad de El Cairo

Facultad de Letras

Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas

El aprendizaje cognitivo y el desarrollo de la producción oral de los estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en Egipto con mutismo selectivo. Un estudio cuasi experimental

Un estudio para obtener el grado de Máster

presentado por:

Yara Mohamed Talaat Naguib

DIRECTORA

Dra. Abeer Mohamed Abd El-Salam
Catedrática de Lingüística Aplicada
Facultad de Letras - Universidad de El Cairo

CO-DIRECTORA

Dra. Aliaa Abd El-Aziz Al-Sharif
Profesora titular de Lingüística
Facultad de Letras - Universidad de El
Cairo

CO-DIRECTORA

Dra. Hana Ahmed Chouikh
Catedrática de Psicología
Facultad de Letras - Universidad de El
Fayoum

2020/2023

Resumen

La presente investigación pretende analizar el fenómeno de mutismo selectivo en estudiantes egipcios de español como lengua extranjera de nivel B1-B2, realizando un estudio cuasi experimental en el que se aplicará la taxonomía de Bloom, como método de aprendizaje cognitivo. Este estudio aspira poder medir el desarrollo de las habilidades para evocar lo aprendido de la memoria de los estudiantes con mutismo selectivo, partiendo del enfoque del aprendizaje cognitivo. Asimismo, tiene como objetivo presentar una propuesta de programa basada principalmente en el concepto del aprendizaje cognitivo a través de medir el desarrollo de los estudiantes.

La metodología elegida, por tanto, tiene como fin desarrollar la capacidad de recordar la lengua a través de la observación y la experimentación, que posteriormente permitirá identificar las mejores estrategias o técnicas para facilitar la evocación de la lengua en el aula.

Palabras clave: Aprendizaje cognitivo, taxonomía de Bloom, mutismo selectivo, producción oral, estudiantes de ELE en Egipto

Abstract

This study aims to observe the impact of Bloom's Taxonomy, on the development of the performance of oral language production for Intermediate-level Spanish learners as a foreign language in Egypt. The study aspires, to measure the oral language development skills of students with selective mutism through the use of the cognitive learning curriculum, with the aim of proposing a program based mainly on the idea of cognitive learning.

To apply this method to the phenomenon of (selective mutism) in selected different samples of Spanish learners as a foreign language; In order to develop language-calling skills through observation and experimentation, it is later possible to identify the best strategies or methods to facilitate language oral production in the classroom.

Keywords: Cognitive learning, Bloom's taxonomy, selective mutism, oral production, EFL students in Egypt

مُلخَصُ الدِراسَةِ

تهدفُ هذه الدِراسَةُ إلى معرفة أثر توظيف تصنيف (بلوم) -كمنهجِ تعلُّمٍ معرفي- على تطور أداءِ دارسي اللغة الإسبانية في المستوى المتوسط كلغة أجنبية في مصر، ويتم الأمر من خلال دراسة شبه تجريبية؛ تستهدف تطبيق المنهج المحدد على ظاهرة (الصمت الانتقائي) لدى نماذج متنوعة منتقاة لمختلف الدارسين للغة الإسبانية كلغة أجنبية؛ في سبيل تطوير مهارات استدعاء اللغة من خلال الملاحظة والتجريب، مما يتيح لاحقاً تحديد الاستراتيجيات أو الأساليب الفضلى لتسهيل عملية استدعاء اللغة في الفصل الدراسي.

الدِراسَةُ إذًا تطمح -بطريقة أو بأخرى- إلى قياس تطور مهارات الاستدعاء لدى الطلاب ذوي الصمت الانتقائي من خلال استخدام منهج التعلم المعرفي بهدف طرح مُقترحٍ برنامجٍ يعتمد بشكل رئيسي على فكرة التعلم المعرفي.

الكلمات المفتاحية: التعلم المعرفي ، تصنيف بلوم ، الصمت الانتقائي ، الإنتاج الشفوي ، طلاب اللغات الأجنبية في مصر

A aquellos que sufren...

Agradecimiento

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a mis mentores y profesores por moldear mis ideas y brindarme constantemente su experiencia y conocimientos

Dra. Abeer Mohamed Abd El-Salam

Dra. Aliaa Abd El-Aziz Al-Sharif

Dra. Hana Ahmed Chouikh

Gracias al analista de datos estadísticos y las correctoras de estilo

Señor. Sherif Elsayed Ahmed

Dra. Rasha Abboudy y señora. Ana Ortega

También a mi madre y hermana por su amor incondicional y apoyo constante, y a los investigadores antecedentes de diversos campos por su arduo trabajo.

Por último, gracias a todas las personas que me han apoyado en este largo camino, sin la ayuda de todos ellos, no habría llegado hasta aquí.

Índice

Introducción	1
Capítulo I: Ansiedad en lenguas extranjeras	
1.1. Psicolingüística	14
1.1.1. Definición	14
1.1.2. Áreas de dominio	16
1.2. Adquisición y aprendizaje de idiomas	17
1.2.1. Adquisición de lengua materna (primera lengua)	17
1.2.2. Adquisición de segunda lengua	18
1.2.3. Aprendizaje de idiomas extranjeros	19
1.3. Producción del lenguaje	25
1.4. Lenguaje y cerebro	28
1.5. Ansiedad en lenguas extranjeras	33
1.5.1. Descripción anatomofisiológica	35
1.5.2. El mutismo selectivo	37
1.5.2.1. Síntomas y signos	39
1.5.2.2. Causas	42
1.5.2.3. Complicaciones	43
1.5.2.4. Descripción anatomofisiológica	45
1.6. Aprendizaje modular y aprendizaje cognitivo	47
1.6.1. Aprendizaje modular	47
1.6.2. Aprendizaje cognitivo	50
1.6.2.1. Teorías del aprendizaje cognitivo	50
1.6.2.2. Estrategias del aprendizaje cognitivo	52
1.6.2.3. Descripción anatomofisiológica del aprendizaje cognitivo	54
1.6.2.4. Taxonomía de Bloom	55

Capítulo II: Herramientas de investigación

2.1. Herramientas de estudio.....	65
2.1.1. Tipo de la muestra	65
2.1.1.1. Edad	65
2.1.1.2. Destreza comprensiva	65
2.1.1.3. Habilidades motoras.....	65
2.1.1.4. Entorno educativo	66
2.1.1.5. Nivel educativo	66
2.1.2. Cuestionario de Ansiedad por el aprendizaje de lenguas extranjeras	68
2.1.2.1. Escala de Ansiedad	69
2.1.2.2. Trabajo en equipo	70
2.1.2.3. Determinación del nivel de ansiedad del estudiante	76
2.2. Talleres del estudio	77
2.2.1. Talleres virtuales.....	78
2.2.2. Talleres presenciales	80
2.3. Propuesta del programa.....	83
2.4. Evaluación del programa	89

Capítulo III: Estudio y análisis cuasi experimental

3.1. Acciones metodológicas para el estudio	91
3.1.1. Blanco de escala.....	91
3.1.2. Descripción de la escala.....	91
3.1.3. Métodos del análisis estadístico.....	91
3.2. Propiedades psicométricas del estudio.....	92
3.2.1. Consistencia interna de la escala.....	92

3.2.2. Validez de la escala.....	96
3.2.3. Estabilidad de la escala	97
3.2.4. Resultados de las variables del estudio.....	99
3.2.4.1. Análisis de vértebras de la muestra de control.....	99
3.2.4.2. Análisis de vértebras de la muestra experimental.....	105
3.2.5. Configurar variables de estudio	111
3.2.5.1. Paridad entre los dos grupos en la variable de edad	111
3.2.5.2. Paridad entre los dos grupos en la prueba escrita	111
3.2.5.3. Desigualdad entre los dos grupos en el cuestionario de ansiedad	112
3.3. Resultados del estudio.....	113
3.3.1. Primera hipótesis.....	113
3.3.2. Segunda hipótesis.....	114
3.3.3. Tercera hipótesis	115
3.3.4. Cuarta hipótesis.....	116
3.3.5. Quinta hipótesis	117
3.4. Evaluaciones finales.....	118
Conclusiones	126
Bibliografía	129
I. Libros, artículos e investigaciones.....	130
II. Enlaces de páginas web.....	144
III. Enlaces de vídeos	146
IV. Ilustraciones	148
Anexo.....	151

Índice de ilustraciones

Ilustración 1	Las áreas de Wernicke (receptiva) y Broca (expresiva). El giro angular y fascículo arqueado.	29
Ilustración 2	El área de Broca se refiere a la sección del hemisferio izquierdo, responsable de la producción del lenguaje.	30
Ilustración 3	El área de Wernicke, es una de las dos partes de la corteza cerebral que están vinculadas al habla, siendo la otra el área de Broca.	31
Ilustración 4	El giro angular está asociado con la detección de retroalimentación retardada durante la acción.	32
Ilustración 5	El lóbulo temporal es uno de los cuatro lóbulos principales de la corteza.	32
Ilustración 6	La corteza insular.	33
Ilustración 7	Corteza prefrontal del cerebro.	35
Ilustración 8	Función de la glándula suprarrenal del modo de supervivencia.	36
Ilustración 9	El hipocampo en el cerebro.	37
Ilustración 10	El neurotransmisor entre neuronas.	37
Ilustración 11	El cuerpo amigdalino cerebral.	46
Ilustración 12	Respuesta de activación de la amígdala cerebral.	46
Ilustración 13	Sistema nervioso simpático.	46
Ilustración 14	La corteza cerebral y El hipocampo en el cerebro.	55
Ilustración 15	La taxonomía de Bloom.	59

Índice de tablas

Tabla (1)	Diferencia entre adquisición y aprendizaje.	20
Tabla (2)	Seis procesos cognitivos en la taxonomía de Bloom.	56
Tabla (3)	La taxonomía de Bloom, la lista de verbos de acción basada en cada nivel de comprensión.	60
Tabla (4)	El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, tabla ilustrada de (MCER).	67
Tabla (5)	Número de preguntas del primer tipo.	73
Tabla (6)	Preguntas del primer tipo.	73
Tabla (7)	Número de preguntas del segundo tipo.	74
Tabla (8)	Preguntas del segundo tipo.	74
Tabla (9)	Número de preguntas del tercer tipo.	75
Tabla (10)	Preguntas del tercer tipo.	75
Tabla (11)	Número de preguntas del cuarto tipo.	75
Tabla (12)	Preguntas del cuarto tipo.	76
Tabla (13)	Rango del nivel de ansiedad.	77
Tabla (14)	La escala de Likert.	77
Tabla (15)	Identificación del texto propuesto.	83
Tabla (16)	Identificación del programa de enseñanza cognitiva basada en la taxonomía de Bloom.	84
Tabla (17)	Plan de la primera sesión: Conocer y comprender.	86
Tabla (18)	Plan de la segunda sesión: Aplicar y analizar.	87
Tabla (19)	Plan de la tercera sesión: Sintetizar y evaluar.	88
Tabla (20)	Formulario que utilizamos para evaluar la habilidad escrita.	89
Tabla (21)	Formulario que utilizamos para evaluar la expresión oral.	89
Tabla (22)	La escala Likert de cinco puntos.	92

Índice de cuadros estadísticos

Cuadro Estadístico (1)	Coeficientes de correlación de Pearson entre las expresiones del temor a las comunicaciones en idiomas extranjeros (el español como lengua extranjera) y el grado total de dimensiones.	93
Cuadro Estadístico (2)	Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas de la ansiedad en los exámenes y el grado total de dimensiones.	94
Cuadro Estadístico (3)	Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas del miedo a la evaluación negativa y el grado total de dimensiones.	95
Cuadro Estadístico (4)	Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación y el grado total de dimensiones.	95
Cuadro Estadístico (5)	Coeficientes de correlación entre las subdimensiones y la suma del grado total de la escala.	96
Cuadro Estadístico (6)	Honestidad discriminatoria de la escala utilizando la prueba "T" para dos muestras independientes.	97
Cuadro Estadístico (7)	Coeficientes de estabilidad de Alfa de cronbach para la escala.	97
Cuadro Estadístico (8)	Factores de estabilidad de la partición a escala media.	98
Cuadro Estadístico (9)	Promedios, desviaciones estándar y la importancia relativa del miedo a la comunicación en lengua extranjera.	100
Cuadro Estadístico (10)	Promedios, desviaciones normativas y la importancia relativa de la dimensión de la ansiedad de prueba.	101
Cuadro Estadístico (11)	Promedios, desviaciones estándar e importancia relativa de la dimensión de miedo a la evaluación negativa.	102
Cuadro Estadístico (12)	Promedios, desviaciones normativas e importancia relativa de la dimensión del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación.	104

Cuadro Estadístico (13)	Promedios, desviaciones estándar y la importancia relativa de las preocupaciones de comunicación en lenguas extranjeras.	105
Cuadro Estadístico (14)	Promedios, desviaciones normativas y la importancia relativa de la dimensión de la ansiedad de prueba.	107
Cuadro Estadístico (15)	Promedios, desviaciones estándar e importancia relativa de la dimensión de miedo a la evaluación negativa.	108
Cuadro Estadístico (16)	Promedios, desviaciones normativas e importancia relativa de la dimensión del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación.	110
Cuadro Estadístico (17)	Indicación de las diferencias entre los dos grupos experimentales y el control de una variable (edad temporal).	111
Cuadro Estadístico (18)	Importancia de las diferencias entre los dos grupos y el funcionario en la prueba escrita.	111
Cuadro Estadístico (19)	Diferencias significativas entre los grupos experimental y control en ansiedad.	112
Cuadro Estadístico (20)	Resultados de las pruebas entre la media de los grupos de experimental y control en medición de dimensiones en pruebas orales.	113
Cuadro Estadístico (21)	Resultados de la prueba (T) entre la media de las puntuaciones tribales y de medición, la dimensión del grupo experimental.	114
Cuadro Estadístico (22)	Resultados de la prueba (T) entre el punto medio de las métricas y la metrología, Seguimiento del grupo experimental.	115
Cuadro Estadístico (23)	Resultados de la prueba (Friedman) entre las puntuaciones medias de las pruebas previas.	116
Cuadro Estadístico (24)	Señal de las diferencias entre los dos grupos en la prueba oral.	117

Índice de formatos gráficos

Formato gráfico (1)	Promedios del miedo a la comunicación en lengua extranjera.	100
Formato gráfico (2)	Promedios de la ansiedad de prueba.	102
Formato gráfico (3)	Promedios por miedo a la evaluación negativa.	103
Formato gráfico (4)	Promedios del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación.	104
Formato gráfico (5)	Promedios del miedo a la comunicación en lengua extranjera.	106
Formato gráfico (6)	Promedios de la ansiedad de prueba.	108
Formato gráfico (7)	Promedios por miedo a la evaluación negativa.	109
Formato gráfico (8)	Promedios del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación.	110
Formato gráfico (9)	Promedios de los dos grupos en la medición de dimensiones.	113
Formato gráfico (10)	Promedios tribales y dimensionales de medición en el grupo experimental.	114
Formato gráfico (11)	Promedios en el grupo experimental post y seguimiento.	115
Formato gráfico (12)	Mediciones pre, post y seguimiento del grupo experimental.	116
Formato gráfico (13)	Mediciones del grupo experimental y de control.	117

Introducción

El hombre, siendo un ser social por naturaleza, forma parte de distintas sociedades en las que necesita comunicarse y tratar con los demás. Para comprender y transmitir toda la información relacionada con sus necesidades, el lenguaje siempre ha sido el mejor medio de comunicación. Además, por ser un medio de comunicación organizado, es también uno de los medios más disponibles para cumplir esta función.

El proceso de adquisición de un nuevo idioma, sin la capacidad de practicarlo en una comunicación efectiva nos provoca la idea de «conocimiento inútil». La esencia de la adquisición de nuevos idiomas es practicarlos con el fin de la comunicación.

La utilidad del conocimiento, entonces, radica en su aplicación y habilidad para trabajar con él. Lo cual requiere disponer de la capacidad de adquirirlo y producirlo. Desde aquí se puede abordar la esencia del tema de nuestro estudio, que gira en torno a la idea del sufrimiento de los estudiantes de idiomas extranjeros debido a trastornos de ansiedad por la comunicación en idiomas extranjeros. Esto puede conducir a mayores dificultades, en cuanto a trastornos se refiere, debido a la falta de las habilidades de los estudiantes cuando intentan recuperar información en un idioma extranjero en clases de conversación, en exámenes orales y durante las presentaciones de clase. Algunos de ellos también pueden padecer ansiedad por el proceso de evaluación académica, o porque se ven obligados a trabajar en grupo en clases de conversación. Esto inconscientemente los obliga a evitar usar el idioma que están aprendiendo.

Por tanto, se considera necesario proporcionar métodos de enseñanza especiales para los estudiantes de lenguas extranjeras en Egipto, especialmente en lo que respecta al estudio del español específicamente como lengua extranjera; los cuales se basan necesariamente en la participación activa de los estudiantes, basada esta última a su vez en la observación de los aprendices mientras trabajan en grupos. Todo esto se realiza con el fin de evitar muchas de las consecuencias que pueden resultar en que el alumno no pueda recuperar correctamente el idioma durante evaluaciones orales y presentaciones.

De ahí, el efecto de separar a los estudiantes que encuentran dificultades por problemas de ansiedad en clases individuales para poder aplicarles otro enfoque de aprendizaje cognitivo en particular, y así luego poder medir su efecto en el desarrollo de sus habilidades para el aprendizaje de lenguas.

Por ejemplo, los alumnos pueden tener problemas para recuperar una lengua extranjera en exámenes orales y, a menudo, les resulta difícil trabajar en grupo en clases de conversación. Los investigadores que han estudiado el efecto de la ansiedad en la capacidad de los estudiantes para recuperar lenguas, y especialmente entre los que padecen mutismo selectivo, destacan que es un tema complejo a pesar de existir profundas investigaciones al respecto desde numerosas perspectivas. Esta investigación echa luz sobre este fenómeno de mutismo selectivo con el objeto de presentar una nueva perspectiva basada en el estudio de la lingüística aplicada desde la psicolingüística con nuevos enfoques educativos.

Se trata de una tendencia que estudios anteriores no han abordado de forma extensa en el campo del estudio de español en el mundo árabe, enfocado desde el ámbito de la psicolingüística. Este estudio resalta el papel del aprendizaje cognitivo en desarrollar las habilidades lingüísticas en la producción oral de los estudiantes con mutismo selectivo, de modo que reduce el nivel de ansiedad del mismo; es esto lo que podría hacer que la presente obra sea pionera en el contexto anterior.

Por último, pero no menos importante, cabe destacar el valor de las conclusiones que se pueden extraer de este tipo de estudios analíticos comparativos en el arraigo de unas nuevas prácticas académicas que faciliten en la medida de lo posible el desarrollo de las habilidades comunicativas, y cómo no, personales de los estudiantes, lo que se reflejaría más adelante en sus potenciales oportunidades profesionales.

Lo cual lleva al presente estudio a tener como objetivo dar respuestas a preguntas como:

- 1- ¿Cuál es el grado de ansiedad sufrida por los estudiantes universitarios de español como lengua extranjera de nivel (B1-B2) en Egipto?
- 2- ¿Cómo podemos medir la capacidad de los estudiantes para recordar información antes y después de usar el programa propuesto?
- 3- ¿Hasta qué punto se percata la diferencia entre el resultado del análisis previo a la aplicación del programa propuesto y el resultado posterior a su aplicación?
- 4- ¿Cómo se observa la efectividad del programa basado en aprendizaje cognitivo propuesto según los resultados estadísticos obtenidos?

5- ¿Cuáles son las medidas sugeridas aplicables, que pudieran reducir la ansiedad de estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en Egipto, de modo que faciliten su evocación durante el proceso de adquisición y posteriormente tengan repercusión en su futuro laboral?

Este estudio se basa en varios supuestos que sirven como puntos de partida, a saber:

1. El hecho de que sean estudiantes de lenguas extranjeras hace que tengan más probabilidades de sufrir mutismo selectivo.
2. La aplicación del programa de aprendizaje cognitivo ayuda en la reducción del nivel de mutismo selectivo y desempeña un papel en el desarrollo de la capacidad comunicativa de los estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en Egipto.

Y también, como explicamos anteriormente, el objetivo principal del estudio es proponer un programa especial basado en el enfoque de aprendizaje cognitivo centrado en el aspecto de la conversación y comunicación lingüística. Este facilitará el aprendizaje y la capacidad de producir discurso en una lengua extranjera desde una perspectiva psicolingüística, y muy concretamente será útil para los estudiantes afectados por los trastornos de ansiedad derivados de mutismo selectivo.

Dada la naturaleza de este estudio, se ha optado por el método de inducción cuasi experimental, a través del cual se obtendrá una muestra aleatoria de estudio a analizar en un grupo de trabajo utilizando el programa de aprendizaje cognitivo propuesto.

La muestra aleatoria de estudio intencional se divide en dos grupos: un grupo de control y un grupo experimental. En su aprendizaje del español como lengua extranjera, se realiza una prueba idiomática previa y otra posterior en los dos grupos para garantizar que el nivel de muestra seleccionado esté en el baremo de nivel (B1 - B2), ya sea el estudiado en universidades egipcias o en otros estudios educativos e instituciones.

Utilizando el método de inducción cuasi experimental, se cuantificará una variable que es común a los dos grupos pre-experimento. Después se estimulará al grupo experimental con otra variable experimental, razón por la que este grupo lleva este nombre. En este grupo se desarrollará un taller que utiliza el programa de aprendizaje cognitivo, mientras que el otro (grupo de control) no será expuesto a la mencionada variable experimental.

Una vez finalizado el experimento, medimos la variable dependiente en los dos grupos, y después se revelarán las diferencias entre los resultados del estudio en el grupo experimental y el grupo de control respecto a esta variable, a partir de la cual esta propuesta de programa verificará los cambios apreciados en el lenguaje. Se analizarán las habilidades de producción de los estudiantes con mutismo selectivo y las relaciones entre variables a través de una interpretación orientada a buscar las conclusiones para dar un significado más profundo para las prácticas de los estudiantes y la eficacia obtenida al aplicar este enfoque.

Respecto a la metodología estadística se pretende seguir los siguientes pasos:

- 1- Determinar la hipótesis nula, una suposición que se utiliza para negar o afirmar un suceso en relación a algún o algunos parámetros de una población o muestra (Francisco Sanjuán, 2013).
- 2- Determinar la hipótesis experimental, la cual predice qué cambios se producirán en la variable dependiente cuando se manipula la variable independiente (Bastis Consultores, 2022).
- 3- Elegir el nivel de significancia apropiado, que es trata de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera (Elsevier, 2019).

La importancia del presente estudio reside en que este pretende presentar una propuesta para un programa de aprendizaje cognitivo, lo cual se puede aplicar en un aula de lengua española, con el fin de motivar y orientar a los profesores en el uso de esta herramienta psicológica con el fin de resaltar el impacto positivo en el avance en las competencias de los estudiantes, especialmente para aquellos que padecen trastornos de ansiedad al aprender idiomas extranjeros. Estos además suelen experimentar fracaso y frustración cuando se someten a los métodos típicos de educación tradicional.

El estudio, por consiguiente, consta de un objetivo principal que se trata de medir la efectividad del programa de aprendizaje cognitivo propuesto para la reducción del nivel del mutismo selectivo entre estudiantes universitarios de español como lengua extranjera del nivel B1-B2 en Egipto. Una serie de objetivos específicos servirán para verificar el cumplimiento de dicho objetivo principal, entre los más importantes destacamos:

- 1- Investigar el fenómeno de mutismo selectivo en estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en Egipto; en concreto, aquellos que han alcanzado un nivel (B1-B2) del (MCER).
- 2- Observar las habilidades para recordar la información antes y después de someterse al programa de estudio de una muestra seleccionada para tal.
- 3- Comparar los resultados que se obtendrán tras analizar la situación de antes y después de aplicar un programa de aprendizaje cognitivo.
- 4- Probar la efectividad del programa basado en aprendizaje cognitivo en el proceso de producción de lenguas extranjeras para estudiantes universitarios de español en Egipto de nivel (B1-B2).
- 5- Elaborar una propuesta de programa basada en el aprendizaje cognitivo, adecuada para estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en Egipto.

Finalmente, el estudio no pretende profundizar en el fenómeno del mutismo selectivo desde un punto de vista psicológico, sino que se limitará a utilizar herramientas de su ámbito como medio estándar para lograr el objetivo de desarrollar las habilidades lingüísticas de todos los alumnos por igual. El enfoque desde el aprendizaje cognitivo, centrado en los componentes de conversación y comunicación lingüística, se espera que facilite el aprendizaje y la producción de la lengua extranjera en estudio, que generalmente se ve afectada por el mutismo selectivo desde el punto de vista de la perspectiva psicolingüística, en concreto, para una muestra de población formada por estudiantes egipcios de español como lengua extranjera en Egipto.

Y para la terminología, introducimos los más utilizados a lo largo del estudio:

- Lengua extranjera (LE): aquella que se aprende en un contexto en el cual carece de función social e institucional.
- Aprendizaje cognitivo: un estilo de aprendizaje que anima a los estudiantes a usar su cerebro de manera más efectiva. Este método impulsa a los estudiantes a participar plenamente en el proceso de aprendizaje, para que aprender, pensar y recordar sea más fácil.

- Mutismo selectivo (MS) o (SM, en inglés): una condición médica en la que un alumno dispone de una capacidad normal de habla, pero repentinamente se ve afectada debido a algún factor externo. A menudo, ocurre cuando se aprende una lengua extranjera o en situaciones sociales.
- Trastorno de ansiedad por lenguas extranjeras [Ansiedad en una lengua extranjera (ALE)]: un sentimiento de malestar, ansiedad, nerviosismo y aprensión por aprender o usar una segunda lengua o una lengua extranjera.
- Escala de ansiedad en aula de lengua extranjera [Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) (EAALE)]: escala utilizada para medir la ansiedad de los estudiantes al hablar, es un cuestionario de escala Likert de cinco puntos y 33 ítems (Horowitz et al, 1986).
- Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL, en inglés): sigla del inglés correspondiente a American Council on the Teaching of Foreign Languages, es decir, “Consejo americano para la enseñanza de lenguas extranjeras”. Fundado en 1967, tiene como principales objetivos la promoción de la enseñanza de lenguas extranjeras y el fomento de los estándares de calidad y las buenas prácticas.
- El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER): estándar para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. Forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, que ha unificado las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo.

Y del campo de la estadística podríamos citar algunas de las terminologías más usadas que serán destacadas en el análisis estadístico del presente estudio:

- Hipótesis nula: una suposición de algo, en estadística se trabaja con hipótesis como afirmación de hechos que suceden en la población estudiada.
- Hipótesis experimental: es hipótesis que se prueba en un experimento; si el resultado del grupo experimental difiere significativamente del grupo de control la diferencia será causa por la variable independiente que se investiga.
- Nivel de significancia apropiado: determina qué tan lejos del valor de la hipótesis nula dibujaremos esa línea en la gráfica.

- **Importancia relativa:** es un principio recogido en el Plan General Contable, que refleja que la contabilidad debe reconocer y presentar los hechos de acuerdo a su importancia relativa.
- **Desviación estándar:** es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos.
- **Aritmética promedio:** es un concepto matemático usado en estadística. También llamada promedio o simplemente media, se obtiene con la suma de un conjunto de valores dividida entre el número total de sumandos.
- **Valor promedio de una señal:** se calcula sumando todos los valores de una señal y dividiendo entre el número de valores sumados.

Varios estudios previos indican que el aprendizaje cognitivo afecta positivamente a la mejora de habilidades de recuperación de los estudiantes, mientras que el trastorno de ansiedad (mutismo selectivo) afecta negativamente a estos cuando se les presenta el contenido práctico de material de enseñanza en métodos de aprendizaje estereotipados. Esto ha sido discutido por una gran cantidad de investigadores en estudios anteriores en diferentes idiomas, pero nuestro estudio es único sobre este tema en español, y algunos de ellos también proporcionaron información sobre cómo crear un mejor entorno y un plan de estudios que se adapte a los estudiantes de lenguas extranjeras. Los más importantes se citan a continuación:

1. Mitee, T. L., & Obaitan, G. N. (2015). Effect of Mastery Learning on Senior Secondary School Students' Cognitive Learning Outcome in Quantitative Chemistry. *Journal of Education and Practice*, 6 (5), 34-38.

En este estudio, el enfoque cuasi experimental se utilizó en una muestra aleatoria en cuatro escuelas de estudios secundarios seleccionadas al azar de Nigeria. También aleatoriamente, se distribuyeron el grupo experimental y de control. Se utilizaron 401 estudiantes de química cuantitativa en este estudio para aplicar la taxonomía de Bloom al aprendizaje escolar y la filosofía del dominio del aprendizaje.

El programa de aprendizaje cognitivo en el presente estudio demostró su eficacia cuando alrededor del 69% de los estudiantes en el grupo de aprendizaje cognitivo lograron una puntuación de 80% o más, puntuación alcanzada por solo el 17.5% de los estudiantes en el grupo de control; mientras que solo la mitad de los estudiantes que recibieron una educación convencional obtuvieron una puntuación superior o igual al 80% en sus pruebas.

Este estudio concuerda con el nuestro en aplicar la Taxonomía de Bloom como método cognitivo. La diferencia entre ambos reside en que en el estudio citado se seleccionó aleatoriamente una muestra de cuatrocientos alumnos escolares de química cuantitativa, de entre cuatro institutos, mientras el nuestro consistirá en una muestra más pequeña, lo que ayuda a recopilar información precisa sobre el grupo y que sufren de mutismo selectivo. También los estudiantes en el estudio mencionado son seleccionados al azar, mientras que los nuestros son seleccionados utilizando la Escala de Ansiedad por Lengua Extranjera.

2. Mayworm, A. M., Dowdy, E., Knights, K., & Rebelez, J. (2015). Assessment and treatment of selective mutism with English language learners. *Contemporary School Psychology*, 19(3), 193-204.

Este artículo trata del caso de un estudiante hispanoamericana bilingüe: español/inglés, que sufre mutismo selectivo a los 16 años, y al que se le aplica la intervención conductual, motivación y trabajo en equipo en el aula, utilizando un pequeño grupo de estudiantes y cuestionarios de escalas de calificación conductual:

1. Cuestionario de habla (SSQ) (Bergman et al. 2002), selectivo.
2. Cuestionario de silencio (SMQ) (Bergman et al. 2008), Social.
3. El Inventario de Fobias y Ansiedad para Estudiantes (SPAI-C) (Beidel).

El estudio enfatizó la importancia de tener un enfoque integral de la evaluación que incluya información académica y del desarrollo, entrevistas y estímulos externos, como dónde se encuentra el estudiante, la cantidad de personas en la clase o en el grupo, y las observaciones de comportamiento de los estudiantes para aumentar sus habilidades de producción lingüística.

Este estudio es aplicado a una alumna que presenta un caso del mutismo selectivo, mientras que nuestro estudio es aplicado a una muestra aleatoria de alumnos. Se utilizó en aquello la intervención conductual, la motivación y el trabajo en equipo, mientras que en nuestro

estudio se utilizará la taxonomía de Bloom para enseñar español como segunda lengua extranjera.

Cabe destacar aquí también que en el presente estudio se utilizaron los cuestionarios de habla y de silencio, así como el inventario de fobia y ansiedad para estudiantes, mientras que en el nuestro tan solo utilizamos la escala de ansiedad en aula de lengua extranjera.

3. Rye, M. S., & Ullman, D. (1999). The successful treatment of long-term selective mutism: A case study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 30 (4), 313-323.

Este estudio investiga el caso de un estudiante de séptimo grado y que tiene 13 años. Sufre mutismo selectivo, el cual es tratado durante un período de dos años, utilizando procedimientos de enfoque motivacional en términos de repetición verbal del maestro y compañeros, reducción de miembros presentes en grupos y potenciación en la participación en actividades al aire libre. El tratamiento consistió en 63 sesiones, cada sesión con una duración de entre 20 y 60 minutos, y se utilizó una calificación de angustia (SUD)¹ de la escala Likert.

Igual como en el estudio anterior, aquí también se presenta tan solo un caso investigado de alumno con mutismo selectivo, lo que se diferencia por ello este estudio del nuestro, basado principalmente en la selección de alumnos a través de un cuestionario que mide su ansiedad, y que de igual manera sufren de mutismo selectivo.

Cabe aludir también que aquí se utilizan procedimientos de enfoque motivacional en relación con la repetición verbal. Asimismo, se utiliza la calificación de angustia (SUD) en una escala Likert. En cambio, en nuestro estudio se hará uso de la Taxonomía de Bloom para la enseñanza del español como lengua extranjera y del cuestionario de la escala de ansiedad en el aula de tipo Likert, también para lenguas extranjeras.

4. Drysdale, M. T., Ross, J. L., & Schulz, R. A. (2001). Cognitive learning styles and academic performance in 19 first-year university courses: Successful students versus students at risk. Journal of education for students placed at risk, 6 (3), 271-289.

Este estudio investigó los efectos del estilo de aprendizaje cognitivo en el rendimiento académico en estudiantes de primer año en 19 cursos universitarios. El *delineador de estilo de*

¹ La Escala de Calificación de SUD, o la Escala de Unidades de Distress Subjetivo (SUD), como se la conoce oficialmente, se usa para medir la intensidad de la angustia o el nerviosismo en personas con ansiedad social.

*Gregorc (GSD)*² se utilizó para recopilar información sobre el estilo de aprendizaje de una muestra de 231 estudiantes asignados al departamento de inglés durante un período de cuatro años comprendido entre 1993 y 1997. Las conclusiones que se hallaron fueron que el rendimiento académico basado en el estilo de aprendizaje tenía impactos significativos ($p < 0.05$) en 11 de 19. Basado en chi-cuadrado y análisis de resultados de varianza, cuando los datos se analizaron estadísticamente mediante el programa ANOVA³, pareció que los estudiantes de inglés dieron mejores resultados al utilizar enfoques de aprendizaje cognitivo.

Lo que diferencia nuestra investigación del presente estudio es que este utiliza la aplicación del método de aprendizaje cognitivo en el rendimiento académico en una muestra de 231 estudiantes del departamento de Inglés; mientras que el nuestro, como mencionamos antes, utiliza el aprendizaje cognitivo aplicando la Taxonomía de Bloom con una muestra de alumnos del español como lengua extranjera y que también padecen mutismo selectivo.

Por otro lado, aquí el delineador de estilo Gregorc se usó para recopilar información sobre el estilo de aprendizaje, mientras que en nuestro trabajo usaremos el cuestionario de escala de ansiedad en el aula Likert para la selección y el Consejo americano para la enseñanza de lenguas extranjeras en inglés (ACTFL) para la evaluación de la muestra.

Finalmente, no es de menos importancia citar que los datos estadísticos aquí también marcan una diferencia más en el marco de este tipo de estudios, dado que en la presente investigación los datos fueron analizados estadísticamente mediante el programa ANOVA; en nuestro estudio, en cambio, se utilizarán para ello los programas SPSS, Alpha y Excel, así como la prueba estadística T. y utilizaremos la 7ª edición del estilo APA en la bibliografía.

Para esto el presente estudio, pues, tiene como objetivo primordial intentar ofrecer una propuesta de programa especializado que se base en organizar, clasificar, comparar e interpretar

² El "delineador de estilo de Gregorc", de Anthony Gregorc, se basa en estudios sobre las funciones de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Su sistema de aprendizaje tiene en cuenta las diferentes formas de percibir y ordenar la información. El orden puede ser secuencial (organizado, sistemático), o aleatorio (no organizado). Estos diferentes medios de percibir y ordenar la información forman las cuatro categorías de estilos de aprendizaje de Gregorc.

³ Un análisis de varianza (Analysis of variance, ANOVA) prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medias de la población (medias de los niveles de los factores) son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente.

los resultados de los estudiantes para así poder concluir con una propuesta de programa adecuada para los estudiantes con mutismo selectivo. Este se aplicará a estudiantes de lengua española en Egipto como lengua extranjera, a través de la aplicación de dicho programa se podrá medir el nivel de ansiedad de los alumnos, para luego llegar a conclusiones fiables sobre su capacidad de retención y producción de la lengua en cuestión.

Capítulo I

Ansiedad en lenguas extranjeras

1.1. Psicolingüística

Escuchar, leer, hablar y escribir son reconocidas como las cuatro habilidades lingüísticas, la percepción del lenguaje se refiere a escuchar y leer, mientras que la producción del lenguaje se refiere a hablar y escribir (Valdés Bermúdez, 2015).

Específicamente, la psicolingüística ayuda a entender las dificultades de estas cuatro habilidades, tanto fundamentales como externas, también ayuda a explicar los errores que los estudiantes cometen en el aprendizaje de idiomas, y además define ciertos tipos de trastornos cerebrales que afectan al rendimiento del aprendizaje del lenguaje, como agrafia (incapacidad para escribir) y confinamiento (pérdida del habla) (Jodai, 2011).

De ahí que esta disciplina haya proporcionado muchas teorías que explican cómo una persona adquiere, produce y entiende el lenguaje tanto hablado como escrito. Estas teorías se han utilizado en la enseñanza de idiomas para desarrollar métodos de enseñanza de idiomas conocidos como el enfoque psicolingüístico (Carroll, 2008).

El enfoque del aprendizaje se ve como el proceso cognitivo individual que ocurre dentro del individuo y luego se traslada a la dimensión social; hay algunos métodos que se han desarrollado basados en teorías de la psicolingüística, como el método natural, el método general de respuesta física y el método de sugerencia, estos métodos aplican los principios de la psicolingüística que explican cómo una persona adquiere su lengua materna o primera lengua, aprende su segunda o tercera lengua, realiza y produce una lengua (Levelt, 2013).

1.1.1. Definición

La psicolingüística es el estudio de la correlación entre factores lingüísticos y aspectos psicológicos, la disciplina se refiere principalmente a los mecanismos por los cuales el lenguaje es procesado y representado en la mente y el cerebro. Los factores psicológicos y neurológicos son los que permiten a los seres humanos adquirir, utilizar, comprender y producir el lenguaje (Hörmann, 2013).

De su composición léxico se puede deducir que se trata de la integración de dos disciplinas: psicología y lingüística: la psicología es el estudio de la mente y el comportamiento, mientras que la lingüística es el estudio del lenguaje, por lo tanto, se conoce como el estudio de

la mente y el lenguaje, se ocupa de la relación entre la mente humana y el lenguaje; porque examina los procesos que ocurren en el cerebro durante la producción y percepción del lenguaje (Steinberg, Danny y Natalia, 2013).

Esta rama de la lingüística abarca tres puntos principales: percepción del lenguaje, adquisición del lenguaje y producción del lenguaje. La producción del lenguaje se refiere a los procesos involucrados en la creación y expresión de significado a través del lenguaje, mientras que la percepción del lenguaje se refiere a los procesos involucrados en la interpretación y comprensión del lenguaje escrito y hablado, y finalmente la adquisición de idiomas se refiere a la adquisición de la lengua materna o segunda lengua y el aprendizaje de lenguas extranjeras (Traxler y Gernsbacher, 2011).

La psicolingüística ve el lenguaje y el pensamiento como dos fenómenos relacionados, pero completamente independientes, mientras que el aprendizaje se ve como un proceso cognitivo individual que tiene lugar dentro del individuo y luego se transmite a la comunidad (Jaén, 2007).

La psicolingüística del lenguaje ayuda a estudiar los factores psicológicos que pueden estar involucrados en el aprendizaje de la lengua, donde se centra en la aplicación y comunicación de la lengua real y la necesidad de tomar una decisión en la aplicación de diferentes métodos que permiten a los estudiantes lenguaje fácilmente, hay algunos métodos desarrollados sobre la base de teorías de la psicolingüística y los métodos se han utilizado ampliamente en el campo de la enseñanza de idiomas a nivel nacional (Arroyo y Valle, 1991).

Este subcampo ha evolucionado rápidamente y se ha expandido en varias subdisciplinas: (Traxler y Gernsbacher, 2011)

1. Psicolingüística teórica: se centró en las teorías del lenguaje sobre la mente humana, como la acústica, el casting, el diseño gramatical, el habla y la inmersión (Gries, 2012).

2. Psicolingüística del desarrollo: la adquisición de la lengua, la adquisición de la primera lengua y la adquisición de la segunda lengua. Busca acústica, connotaciones y adquisición gramatical (Peterson y McCabe, 2013).

3. **Psicolingüística social:** vinculada a los aspectos sociales del lenguaje, incluida la identidad social (Purba, 2018).

4. **Psicolingüística educativa:** debate sobre los aspectos generales de la educación y el papel del lenguaje en la enseñanza de la alfabetización, la mejora de la capacidad lingüística y la forma en que se expresan las ideas y las emociones (Purba, 2018).

5. **Neuropsicología:** se centra en la relación entre el lenguaje y la producción del lenguaje, y el cerebro humano, lo cual permite a los neurocientíficos analizar la estructura biológica del cerebro y estudiar lo que sucede con el lenguaje en la entrada y cómo la salida del lenguaje está programada en el cerebro (Andrewes, 2015).

6. **Psicolingüística experimental:** relacionada con las actividades del lenguaje, el comportamiento del lenguaje y los resultados del lenguaje (Meyer, Alday, Decuyper y Knudsen, 2018).

7. **Psicolingüística aplicada:** se ocupa de la aplicación de los resultados de seis subdisciplinas de la psicología, incluidas la psicología, la lingüística, el aprendizaje de idiomas, la neurociencia, la psiquiatría, la comunicación y la literatura (Rosenberg, 2014).

La psicolingüística del desarrollo y la psicolingüística aplicada juegan un papel importante en la formulación de métodos de enseñanza eficaces donde se activan los procesos cognitivos internos individuales, para que el individuo tenga acceso a los insumos comprensibles necesarios para obtener más información (Rosenberg, 2014).

1.1.2. Áreas de dominio

La psicolingüística comenzó en campos filosóficos y educativos, principalmente debido a su relación con distintos departamentos de las ciencias aplicadas (por ejemplo, datos coherentes sobre cómo funciona el cerebro humano) Investigaciones recientes utilizan la biología, la neurociencia, las ciencias cognitivas, la lingüística y la ciencia de la información para estudiar cómo el cerebro procesa el lenguaje, y los procesos menos conocidos de las ciencias sociales, el desarrollo humano, las teorías de la comunicación y el desarrollo infantil, entre otros (Traxler y Gernsbacher, 2011).

Los psicolingüistas estudian cómo las personas adquieren y usan el lenguaje, según las siguientes áreas principales: (Garman, 1990)

- a. Adquisición del lenguaje
- b. Comprensión del lenguaje
- c. Producción de idiomas
- d. Adquisición de una segunda lengua

Las áreas relacionadas con la lingüística incluyen: (Steinberg y Sciarini, 2013)

- a. Fonética y Fonología: que estudia los patrones y cambios del sonido.
- b. Morfología: que enfoca sobre la estructura de las palabras.
- c. Sintaxis: que analiza la estructura de la oración.
- d. Semántica: que explica el significado lingüístico.
- e. Pragmática: que se relaciona con el uso del lenguaje en contexto.

1.2. Adquisición y aprendizaje de idiomas

Los términos que aparecen regularmente son *adquisición*, significa un proceso algo inconsciente de absorción de la lengua materna o segunda lengua, y *aprendizaje*, a menudo se refiere a un proceso consciente de obtener la capacidad de realizar una lengua extranjera (Klingner y Eppollito, 2014).

1.2.1. Adquisición de lengua materna (primera lengua)

La adquisición del lenguaje es un proceso mediante el cual los humanos adquieren la habilidad de reconocer y entender el lenguaje, así como de producir y usar palabras y oraciones que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida para comunicarse. En el sentido de adquirir la primera lengua, sin embargo, se refiere a la adquisición (aprendizaje inconsciente) de la lengua materna (o de la segunda lengua en un caso bilingüe) durante los primeros seis o siete años de vida de una persona (Clark y Casillas, 2015).

El primer idioma, la lengua materna, es el primero adquirido por la persona. En contraste, una persona se llama el hablante original de un idioma, aunque también puede ser el hablante nativo de más de un idioma, si todos los idiomas se adquieren naturalmente sin la necesidad de

enseñanzas oficiales. El niño aprende a menudo de su familia lo básico de su primer idioma (Brown, 2013).

Las buenas habilidades en la lengua materna de una persona son esenciales para el aprendizaje posterior, ya que se cree que la lengua materna es la base para pensar. Las habilidades incompletas de la primera lengua a menudo dificultan el aprendizaje de otras lenguas. Así que la lengua materna tiene un papel central en la educación (Painter, 2015).

La lengua materna es el idioma oficial al que se le da un estatus especial en un país o estado utilizado por el gobierno o la administración. Por ejemplo: japonés en Japón, francés en Francia e incluso inglés en Gran Bretaña (Saville-Troike y Barto, 2016). Uno puede tener dos o más idiomas originales, y así ser ya bilingüe o multilingüe. El orden en que se aprenden estos idiomas no es necesariamente la eficiencia (García, Lin y May, 2017).

Por consiguiente, las propiedades de adquisición del primer idioma, según Halpern (2016), se pueden desarrollar del siguiente modo:

1. Es un instinto, es decir, es operado por nacimiento y toma su propio curso, aunque la entrada del idioma del entorno es necesaria para que el estudiante adquiera un idioma particular, donde la adquisición del idioma se puede comparar con la adquisición de dos visiones ocular o auditiva con ambos oídos. Es decir, la adquisición del lenguaje ocurre automáticamente, al igual que ocurre con la vista o el oído.
2. El tiempo requerido para adquirir la lengua materna es muy corto, comparado con el tiempo requerido para aprender una segunda lengua con un dominio posterior en la vida de una persona.
3. La calidad de la adquisición de la primera lengua es mejor que la lengua extranjera (aprendida más tarde en la vida).

1.2.2. Adquisición de segunda lengua

La adquisición del segundo idioma es el proceso por el cual las personas adquieren idiomas además de su lengua materna. El término segunda lengua se utiliza para describir cualquier lengua que tiene una función social e institucional en la sociedad lingüística en la que se adquiere (Fotovatian, 2015).

El segundo idioma no es el idioma nativo del hablante, sino un idioma de comunicación pública, en el comercio, la educación y la administración. El segundo idioma también se refiere a un idioma que no es nativo, pero reconocido oficialmente en un país multilingüe como medio de comunicación pública. En otras palabras, el segundo idioma es el idioma que se aprende además de la lengua materna (Fernández, 2015).

El segundo idioma oficial, pues, se trata de una lengua oficialmente reconocida y adoptada en un país multilingüe, con la lengua materna, como medio de comunicación pública, y el término *bilingüe* se utiliza, en este marco, para referirse a una persona que habla otro idioma innato, además de su lengua materna. *Multilingüe*, por otra parte, es una persona que habla más de dos idiomas aprendidos (Fotovatian, 2015). Por ejemplo: el inglés es un segundo idioma en la mayoría de los países del sur de Asia como India, Bangladesh y Pakistán. Del mismo modo, el francés sirve como segunda lengua en países como Argelia, Marruecos y Túnez.

1.2.3. Aprendizaje de idiomas extranjeros

Un idioma extranjero es un idioma que no es ampliamente hablado o utilizado por los miembros de la sociedad, la sociedad misma o la nación. En otras palabras, se refiere a cualquier lengua distinta de la hablada por personas en un lugar determinado donde la diferencia entre la segunda lengua y la lengua extranjera depende del uso de la lengua en esa zona geográfica particular (Johnson, 2017).

Este es, si el segundo idioma es un idioma que una persona aprende en una etapa posterior después de la lengua materna, especialmente como residente de un área donde se utiliza generalmente, el idioma extranjero, en cambio, se refiere a cualquier otro idioma hablado por las personas en un lugar determinado. Por ejemplo: el inglés en la India, México y Pakistán, el francés en Argelia y Túnez son segundos idiomas. Mientras que el español en la India y el inglés en Egipto son idiomas extranjeros (Saville-Troike y Barto, 2016).

Entonces, la principal diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera reside en que la primera se refiere a un idioma reconocido oficialmente utilizado en una zona geográfica determinada, mientras que la segunda se refiere a un idioma no utilizado comúnmente en esa zona específica (Manga, 2008).

Dicho de otro modo, la segunda lengua desempeña una función social e institucional en la sociedad lingüística en la que se aprende, mientras que una lengua extranjera se aprende en un contexto donde la función social e institucional es deficiente (Saville-Troike y Barto, 2017).

El aprendizaje se dirige principalmente a niños mayores (estudiantes) o adultos porque es un proceso que tiene mayor efectividad de manera consciente, al contrario del proceso de adquisición que ocurre a una edad temprana e inconscientemente. Los investigadores se esfuerzan por analizar diferentes formas de aprendizaje de la lengua para encontrar diferencias entre la adquisición y el aprendizaje y descubrir posibles vínculos entre los procesos (Hiver, Al-Hoorie, Vitta y Wu, 2021).

La siguiente tabla diseñada por Baralo (1996), resume la diferencia entre adquisición y aprendizaje de la siguiente manera:

Adquisición	Aprendizaje
1- El método de adquisición del idioma es la forma en que cada niño adquiere su lengua materna, los niños aprenden la lengua materna y no cometen errores gramaticales durante las conversaciones.	1- El método de aprendizaje de idiomas es la forma en que cada estudiante aprende un idioma extranjero, ya que el aprendizaje de idiomas es la metodología de enseñanza oficial que se puede ver en forma de instrucciones que explican las reglas del idioma.
2- El adquisición es a través de un proceso inconsciente donde no saben nada de reglas gramaticales, pero intuitivamente saben lo que está bien y mal o a través del método de ensayo y error.	2- El aprendizaje es consciente e intencional. Se centra solo en la forma.
3- Se adquieren la lengua materna y la segunda lengua.	3- Se aprende la lengua extranjera.
4- En esta etapa la persona no está familiarizada con las reglas gramaticales y existe una comunicación continua.	4- En esta etapa el estudiante depende de una menor comunicación y una mayor explicación de la gramática.

Tabla (1): Diferencia entre adquisición y aprendizaje

El aprendizaje de idiomas, pues, no es una actividad adecuada para niños muy pequeños, ya que el aprendizaje presupone que los alumnos tienen un conocimiento informado de la nueva lengua y pueden comunicarse en base de ese conocimiento. Los estudiantes de idiomas suelen tener conocimientos básicos de las reglas de sus primeras lenguas que han adquirido. Conocen las diferencias de afinación, el sonido de las palabras, cuál es el orden gramaticalmente correcto de las palabras en la oración, en el lenguaje, y que las palabras pueden tener múltiples significados, etc. (Al Hosni, 2014).

Cuando aprendemos un nuevo idioma, tenemos un enfoque deductivo de la ciencia de la voz, el intercambio y la construcción de frases para el lenguaje objetivo. Sucede cuando empezamos a aprender en este idioma, cuando aprendemos a leer y escribir (Dehaene, Pegado, Braga, Ventura, Filho, Jobert y Cohen, 2010).

Leer y escribir no son habilidades naturales. No es intuitivo. Tenemos que aprender que los signos (letras y conjuntos de letras) representan un sonido, y que al combinarlos, formamos palabras que tienen sentido, podemos usarlos para expresar nuestros pensamientos. Aprendemos que hay reglas para cada idioma, en cuanto a la ubicación de las palabras en la oración, que pueden cambiar el significado de una palabra y una oración, y que una palabra puede tener muchos significados diferentes, dependiendo del contexto (Collins, Brown y Newman, 2018).

Según Schumaker y Deshler (1992), las estrategias de aprendizaje son una forma de organizar y usar un conjunto particular de habilidades para aprender contenido o realizar otras tareas de manera más efectiva. Y aquí podemos ver algunas de esas estrategias: (Nisbet y Shucksmith, 2017)

a. El modelo de David Kolb:

Se trata de dos enfoques relacionados para entender la experiencia de aprendizaje según, Kolb: la representación concreta y percepción abstracta, así como dos enfoques relacionados para transformarla: observación reflexiva y experimentación activa. Estos patrones responden a las demandas de la situación, forman un ciclo de aprendizaje: observación, percepción, experimentación, y experiencia. Y para que el aprendizaje sea efectivo, Kolb asumió que los cuatro métodos deben ser integrados (Kolb, 2014).

b. El modelo de Peter Honey y Alan Mumford:

Peter Honey y Alan Mumford adaptaron el modelo de aprendizaje experimental de David Kolb. Cambiaron el nombre de las etapas del ciclo de aprendizaje para que coincidan con la experiencia de gestión: tener experiencia, revisar la experiencia, completar el experimento y planificación. Se supone que estos cuatro patrones de aprendizaje son preferencias adquiridas adaptables; ya sea como se desee, o a través de circunstancias cambiantes, en lugar de ser consideradas como características personales fijas (Honey y Mumford, 2000).

c. El modelo de Walter Burke Barbe:

Walter Burke Barbe y sus compañeros sugirieron tres métodos de enseñanza: (Willis, 2017)

c.1. Aprendizaje visual:

El aprendizaje visual es un tipo de estilo de aprendizaje en el que los estudiantes prefieren utilizar imágenes, gráficos, colores y mapas para comunicar ideas y pensamientos (Knoll, Otani, Skeel y Van Horn, 2017).

c.2. Aprendizaje auditivo:

El aprendizaje auditivo es un estilo de aprendizaje en el que un individuo aprende de manera más eficiente a través de la audición y la escucha. Los estudiantes auditivos retienen mejor la información cuando se transmite a través del sonido o el habla en lugar de la forma escrita (Kayalar y Kayalar, 2017).

c.3. Aprendizaje motor:

El aprendizaje motor es una subdisciplina del comportamiento motor que examina cómo las personas adquieren habilidades motoras, un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecutar una habilidad motora como resultado de la práctica o la experiencia (Edwards, 2010).

d. El modelo de Neil Fleming:

El modelo de estilo de aprendizaje introducido por Fleming incluye la preferencia de modalidad sensorial del estudiante en el proceso de aprendizaje. Este modelo tiene cuatro modos de aprendizaje diferentes:

d.1. Aprendizaje visual⁴.

d.2. Aprendizaje auditivo⁵.

d.3. Aprendizaje físico:

El aprendizaje físico se basa en los movimientos corporales y en la consecución de beneficios a nivel mental. Simplemente significa educación mediante el uso de la aptitud física y los movimientos corporales y la obtención de una ventaja para el beneficio social. Por ejemplo, movimiento de la mano.

d.4. Aprendizaje social:

El aprendizaje social se define como el aprendizaje a través de la observación de los comportamientos de otras personas. Es un proceso de cambio social en el que las personas aprenden unas de otras de maneras que pueden beneficiar a sistemas socioecológicos más amplios. Por ejemplo, si un estudiante observa que sus padres van a trabajar todos los días, es probable que imite esos comportamientos y vaya a la escuela todos los días.

d.5. Aprendizaje multimedia:

El aprendizaje multimedia describe el aprendizaje a través del uso de imágenes y palabras. Los ejemplos de aprendizaje multimedia incluyen ver una presentación de PowerPoint, ver una conferencia pregrabada, o leer un libro de texto de física.

Mientras que el quinto método no se considera uno de los cuatro patrones de aprendizaje, cubre aquellos que son igualmente proporcionales a dos o más áreas, o sin un solo candidato (Fleming y Baume, 2006).

⁴ Véase p. 22 en el presente trabajo.

⁵ Ibid.

e. El modelo de Anthony F. Gregorc:

Anthony Gregorke y Kathleen Butler formularon un modelo que describe diferentes métodos de aprendizaje arraigados en la forma en que los individuos adquieren y procesan la información de manera diferente. Este modelo asume que las habilidades cognitivas de un individuo son la base de sus propias fortalezas o patrones de aprendizaje. En este modelo, hay dos tipos de rasgos cognitivos: concreto y abstracto, y dos capacidades, respectivamente: aleatorio y serial. Las percepciones concretas incluyen registrar información a través de los cinco sentidos, mientras que las percepciones abstractas incluyen comprender ideas, cualidades y conceptos que no se pueden ver.

En lo que respecta a la capacidad de clasificación, el procesamiento en serie incluye la organización de la información de manera escrita y lógica, y procesamiento aleatorio entraña la organización de la información en partes y sin un arreglo específico. El modelo asume que tanto los rasgos cognitivos como los rankings existen en cada individuo, pero algunos rasgos y rankings son más dominantes en individuos particulares (Wilson, 1998).

f. El modelo de Anthony Grasha y Sheryl Reichmann:

Anthony Grasha y Sheryl Reichmann, en 1974, hicieron una distinción entre patrones adaptativos y no adaptativos (Freelance, Participativa, Competitiva, Cooperativa, Independiente), con el fin de explicar por qué las pruebas de habilidades, evaluaciones de resultados y el rendimiento en el aula a menudo no logran determinar la capacidad real (Baba, 2016).

g. El Modelo de la Asociación Nacional de Administradores de Escuelas Secundarias⁶:

En la década de 1980, la Asociación Nacional de Administradores de Escuelas Secundarias formó un grupo de trabajo para estudiar los nuevos métodos de aprendizaje. Este grupo de especialistas identificó tres amplias categorías de método: cognitivo, emocional y fisiológico, incluyendo el poder cognitivo y las preferencias, pero también muchas otras variables, como la necesidad de estructura, tipos de estimulación, preferencias de hora del día,

⁶ La Asociación Nacional de Administradores de Escuelas Secundarias (NASSP) En existencia desde 1916, es la organización líder y la voz de los directores, subdirectores y líderes escolares de escuelas intermedias y secundarias de todo Estados Unidos y 35 países alrededor del mundo.

etc. Los procesos externos basados en la neurobiología, la personalidad y el desarrollo humano se reflejan en el comportamiento del alumno.

Los métodos cognitivos son los métodos preferidos de percepción, organización y retención, los patrones emocionales representan las dimensiones motivacionales de la personalidad de aprendizaje; cada alumno tiene un enfoque motivacional personal, los patrones fisiológicos son situaciones físicas o tendencias, incluidas las diferencias relacionadas con el sexo, la salud y la nutrición, y la reacción al entorno físico, como las preferencias por los niveles de luz, sonido y temperatura (Armstrong, Cools y Sadler-Smith, 2012).

1.3. Producción del lenguaje

Es la producción de lenguaje hablado o escrito. En psicolingüística, describe todas las etapas entre la existencia de un concepto y la expresión de ese concepto y su traducción en formas lingüísticas. Estas etapas se han descrito en dos tipos de modelos de tratamiento: modelos de acceso lexicográfico y modelos seriales (Roberts y Street, 2017).

A través de estos modelos, los psicólogos pueden considerar cómo producir discursos de diferentes maneras, como cuando el orador es bilingüe. Los psicólogos aprenden más sobre estos diferentes modelos y tipos de habla usando métodos de investigación de producción del lenguaje que incluyen la recolección de errores del habla y tareas de producción informadas (MacDonald, 2013).

La producción del lenguaje consiste en varios procesos interrelacionados que transforman un mensaje no lingüístico en una señal hablada, firmada o escrita, donde la planificación del mensaje es un área activa de la investigación psicológica del lenguaje, pero que los investigadores encontraron como un proceso continuo a lo largo de la producción del lenguaje (Pickering y Garrod, 2013).

La investigación sugiere que los mensajes se planifican en el mismo orden que el discurso. Después de identificar un mensaje, o parte de un mensaje, para ser cifrado lingüísticamente, el hablante debe identificar palabras individuales, también conocidos como elementos léxicos, para representar ese mensaje. Este proceso se llama selección

lexicográfica. Las palabras se eligen en función de su significado, que se llama semántica (Vinson y Vigliocco, 2014).

Esta información gramatical se utiliza posteriormente en el siguiente paso de la producción del lenguaje, la codificación gramatical. La información gramatical es imprescindible, ya que incluye características tales como la categoría gramatical de la palabra (nombre, verbo, cosas que toma, y el género gramatical, si existe en la lengua).

Poniendo en práctica parte de estas características, así como información sobre los roles objetivos de cada palabra en el mensaje, se asigna el rol gramatical y objetivo de cada palabra en la oración. Después de que el discurso se forma, o parte de él, pasa a través de la codificación de audio. En esta etapa de la producción del lenguaje, la representación mental de las palabras habladas se transforma en una serie de sonidos del habla para ser hablados. Los sonidos del habla se agrupan en el orden en que se producirán (Hickok, G. 2012).

El ciclo básico de formación lingüística consta de las siguientes etapas: (Brighton, Smith y Kirby, 2005)

1. El mensaje previsto.
2. Cifrar el mensaje en forma de idioma.
3. Codificación de la forma de lenguaje en el sistema de motor de voz.
4. Transmisión del sonido de la boca al sistema auditivo del oído.
5. Descifrar el habla en forma de lenguaje.
6. Descifra el significado del lenguaje.

De acuerdo con el modelo de acceso léxico, se utilizan dos etapas diferentes de la percepción; por lo tanto, este concepto se conoce como la teoría de acceso léxico de dos fases: (Levelt, 1993)

Primera fase: la selección lexicográfica proporciona información sobre los elementos lexicográficos necesarios para construir la representación del nivel funcional. Estos elementos se recuperan de acuerdo con sus características semánticas y gramaticales específicas, pero las formas acústicas todavía no se proporcionan en esta etapa.

Segunda fase: recuperación de formularios de palabras, proporciona la información necesaria para construir una representación a nivel local.

La fluidez del lenguaje se define por la presentación de voz, que se muestra gráficamente, por el tono y el control de la velocidad del habla, el tiempo relativo de las sílabas estresadas y sin comprimir, los cambios en la amplitud y los cambios en la frecuencia básica. El término se utiliza en patología del habla y del lenguaje al describir trastornos con tropiezo u otras deficiencias (Boyle, 2011).

Si el hablante es competente en uno o más idiomas, el proceso de producción de idiomas sigue siendo el mismo. Sin embargo, los hablantes bilingües pueden tener acceso a ambos idiomas al mismo tiempo. Tres de los modelos multi-lenguaje más comunes son el modelo de activación interactiva bilingüe, el modelo jerárquico revisado y el modelo de desarrollo del lenguaje: la activación interactiva bilingüe adicional, actualizada a partir de un modelo creado por Van Heuven y Dijkstra, solo hace el uso del procesamiento ascendente para facilitar el acceso al lenguaje bilingüe. Este modelo indica que el léxico de hablantes bilingües combina idiomas, llegando a través de ambos idiomas al mismo tiempo (Dijkstra y Heuven, 2002).

El modelo jerárquico revisado, desarrollado por Kroll y Stewart, sugiere que los cerebros bilingües almacenan significado en común, y que las formas de las palabras están separadas por el lenguaje (Kroll y Stewart, 1994).

El modelo de Grosjean, utiliza dos supuestos para planificar la producción bilingüe del lenguaje de una manera estándar. Estas suposiciones son que el lenguaje básico se activa en la conversación, y que el otro lenguaje del hablante se activa en grados relativos dependiendo del contexto (Grosjean, 2013).

A los hablantes que dominan múltiples idiomas se les puede negar el acceso a uno de sus idiomas, pero esta represión solo puede llevarse a cabo una vez que el hablante alcanza cierto nivel de competencia en ese idioma. Un hablante puede decidir bloquear un idioma basado en referencias no lingüísticas en su conversación, como un hablante de la lengua inglesa y francesa que prohíbe su francés cuando se comunica solo a personas que hablan la lengua inglesa. Cuando los altavoces multilingües especialmente competentes se comunican, pueden participar en la conmutación de código. El cambio de código se encontró para indicar el dominio bilingüe del hablante, aunque anteriormente se veía como un signo de mala habilidad del lenguaje (Kroll, Gollan, Goldrick, Ferreira y Miozzo, 2014).

1.4. Lenguaje y cerebro

Según muchos lingüistas, la investigación neurocognitiva ha confirmado muchos criterios de aprendizaje de idiomas, ya que el aprendizaje implica a toda la persona. La mente humana busca patrones en su búsqueda de significado, las emociones afectan todos los aspectos del aprendizaje, la retención y el recuerdo, la experiencia pasada siempre afecta al nuevo aprendizaje, la memoria de trabajo del cerebro tiene capacidad limitada, la conferencia generalmente conduce a una retención mínima, la etiqueta es necesaria para retener, la práctica por sí sola es incompleta, y cada mente es única (Friederici, Chomsky, Berwick, Moro y Bolhuis, 2017).

La investigación genética ha encontrado dos factores principales que predicen la adquisición y preservación exitosas del lenguaje. Esto incluye la inteligencia heredada y la falta de anomalías genéticas que pueden causar enfermedades del habla (Newbury y Monaco, 2010).

El papel de la inteligencia heredada aumenta con la edad, representando el 20% de las diferentes tasas de CI en bebés y el 60% en adultos. Afecta a una amplia gama de habilidades relacionadas con el lenguaje, desde habilidades motrices espaciales hasta fluidez en la escritura. Ha habido discusiones en lingüística, filosofía, psicología y genética, con algunos científicos argumentando que el lenguaje es total o mayormente innato, pero la evidencia de la investigación apunta a factores genéticos que funcionan solo en interacción con factores ambientales (Plomin y Deary, 2015, p. 99).

Aunque es difícil identificar las partes exactas del cerebro que se vuelven más activas, la técnica de resonancia magnética funcional y tomografía postónica ha permitido extraer algunas conclusiones sobre dónde se puede concentrar el lenguaje (Manan, Franz y Yahya, 2020).

Basado en varios estudios de neuroimagen, Kuniyoshi Sakai ha sugerido que en una parte de la corteza cerebral existe un "centro gramatical" en donde el lenguaje se procesa principalmente en la corteza prefrontal lateral izquierda (ubicada cerca del anterior frontal central e inferior) Además, estos estudios han sugerido que la primera lengua y la adquisición de la segunda lengua pueden estar representadas de manera diferente en la corteza (Sakai, Hashimoto y Homae, 2001).

Se concluyó que el cerebro en realidad procesa los lenguajes de manera diferente, pero en lugar de estar asociado con niveles de eficiencia, el procesamiento del lenguaje está más relacionado con la función del propio cerebro (Sakai, 2005).

Durante la primera infancia, el procesamiento del lenguaje parece ocurrir en muchas áreas del cerebro. Sin embargo, con el tiempo, se concentra gradualmente en dos regiones – el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca se encuentra en la corteza prefrontal izquierda y está principalmente implicada en la producción de patrones en lenguaje vocal y de signos. El área de Wernicke se encuentra en la corteza temporal izquierda y está implicada principalmente en la comprensión del lenguaje. La especialización de estos centros de idiomas es tan amplia que su daño puede provocar una pérdida de capacidad del habla (Loritz, 2002).

Ilustración 1: Las áreas de Wernicke (receptiva) y Broca (expresiva). El giro angular y fascículo arqueado

La adquisición del primer idioma tiene lugar en los primeros años de la infancia y conduce al conocimiento inconsciente de la lengua materna prácticamente indeleble. Se debe tomar en cuenta que la adquisición de este no tiene nada que ver con la inteligencia, es decir, los niños con diferentes grados de inteligencia todos pasan por el mismo proceso de adquirir su lengua materna, mientras que la lengua extranjera se aprende, en muchas veces, más tarde y se caracteriza por ser imperfecta y probablemente olvidada. (Li, Legault y Litcofsky, 2014).

Áreas cerebrales para el procesamiento del lenguaje: (Friederici, 2011)

a. Área de Broca: (Novick, Trueswell y Thompson-Schill, 2010)

Es el área en el lóbulo frontal del cerebro, responsable de la producción del habla, pero estudios recientes han demostrado que también juega un papel importante en la comprensión del lenguaje. El área de Broca trabaja junto con la memoria, para permitir a cualquiera usar la expresión verbal y las palabras habladas. El daño en el área de Broca puede resultar en pérdida del habla (también conocido como el confinamiento de Broca), o incapacidad para hablar. Los

pacientes de Broca a menudo todavía pueden entender el idioma, pero no pueden hablar con fluidez.

El área de Broca fue propuesta por primera vez para jugar un papel en la función del habla por el neurólogo y antropólogo francés Paul Broca en 1861. La base de este descubrimiento fue el análisis de los problemas del habla resultantes de lesiones en esta área del cerebro, localizada en la fibrilación frontal inferior, ya que el daño en la fibrilación frontal inferior afecta al lenguaje disociativo.

El área de Broca se conoce como el "centro" del procesamiento gramatical y participa en el procesamiento de memoria, sonido, semántica y gramática. El área frontal del área de Broca está involucrada en el procesamiento semántico, mientras que el área trasera está involucrada en el procesamiento acústico. Además, se ha demostrado que toda el área de Broca goza de una mayor activación mientras se realizan tareas de lectura que otros tipos de tareas.

Para la producción de voz, esta área se acerca a la representación de palabras acústicas divididas en el tiempo en pasajes que luego se envían a diferentes regiones cinéticas donde se convierten en un código de audio.

Ilustración 2: El área de Broca se refiere a la sección del hemisferio izquierdo, responsable de la producción del lenguaje

b. Área de Wernicke: (Binder, 2015)

Esta área en la corteza cerebral es la parte del cerebro involucrada en la comprensión del lenguaje escrito y hablado. El daño a esta área resulta en la afasia (también llamado confinamiento de Wernicke). Este tipo de pérdida del habla se manifiesta como una pérdida de

entendimiento, así que a veces mientras el paciente es todavía capaz de hablar aparentemente, su lenguaje es ilógico e incomprensible.

El área de Wernicke fue nombrada en honor al médico alemán Karl Wernicke, quien lo descubrió en 1874 mientras investigaba la pérdida de la capacidad del habla. Esta área del cerebro está implicada en la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, el dominio de Wernicke está dedicado a la comprensión del lenguaje oral.

Mientras que el epílogo de la producción del habla es una serie de movimientos musculares, la activación del conocimiento sobre la secuencia de la acústica (sonido de letras estáticas y letras vocálicas) que crea una palabra es una recuperación acústica y el área de Wernicke contribuye a esta recuperación de sonido.

Todas las funciones de producción del habla (como la recuperación de palabras y la repetición) requieren la restauración del sonido. El sistema de recuperación de sonido implicado en el habla repetitiva es el sistema de percepción auditiva de voz y el sistema de percepción visual de letras trabaja en la lectura fuerte. La producción del habla comunicativa requiere una fase previa a la recuperación del sonido. Entender el habla requiere representar la secuencia de la acústica sobre el significado de la palabra.

Ilustración 3: El área de Wernicke, es una de las dos partes de la corteza cerebral que están vinculadas al habla, siendo la otra el área de Broca

c. Giro angular: (Veenstra, McAllister, Lundberg, Karlsson y Engström, 2016)

Es el área en el lóbulo de la pared del cerebro, responsable de muchos procesos lingüísticos, incluyendo números de procesamientos, reconocimiento espacial y atención.

La fluidez angular es un elemento importante para abordar conceptos concretos y abstractos. También juega un papel en la memoria verbal, durante la recuperación de información verbal y en la memoria visual al convertir el lenguaje escrito en lenguaje hablado.

La parte izquierda se activa en el procesamiento semántico que requiere la restauración del concepto y la integración conceptual y durante cuestiones de multiplicación y adición que requieren la recuperación de factores aritméticos en la memoria verbal. Están involucrados en la codificación verbal de números.

Ilustración 4: El giro angular está asociado con la detección de retroalimentación retardada durante la acción

- d. Lóbulo temporal: (Trimmel, Caciagli, Xiao, van Graan, Koepp, Thompson y Duncan, 2021)

El lóbulo temporal está involucrado en el procesamiento de entradas sensoriales en significados derivados con el fin de retener adecuadamente la memoria visual, entender el lenguaje y relacionar la emoción.

Ilustración 5: El lóbulo temporal es uno de los cuatro lóbulos principales de la corteza

e. Corteza insular: (Jones, Ward y Critchley, 2010)

Participan en el habla, el lenguaje, las conexiones funcionales y estructurales con las regiones motoras, lingüísticas y sensoriales del cerebro. El conocimiento sobre la función de la ínsula en la producción del habla proviene de varios estudios de pacientes con impracticabilidad: el antebrazo izquierdo, que está asociado con la producción del habla; la isla bilateral del frente, comparte una comprensión equivocada del habla.

Ilustración 6: La corteza insular es una porción de la corteza cerebral plegada profundamente dentro del surco lateral dentro de cada hemisferio del cerebro de los mamíferos

1.5. Ansiedad en lenguas extranjeras

La ansiedad en lenguas extranjeras, también conocida como fobia a la lengua, es una sensación de malestar, ansiedad, neurótico y miedo a aprender o usar una lengua extranjera. Las emociones pueden provenir de cualquier contexto de LE, ya sea relacionado con las habilidades productivas de hablar y escribir o las habilidades de absorción de la lectura y la audición (Horwitz, Tallon y Luo, 2010).

Según Mantilla y Betancourt (2019), la ansiedad por los idiomas extranjeros es un problema importante en las clases de idiomas en todo el mundo, especialmente en términos de su fuerte relación con la habilidad de hablar un idioma extranjero.

La ansiedad del idioma extranjero es una forma descrita por los psicólogos como una reacción particular a la ansiedad en general, ya que algunos individuos son más propensos a preocuparse que otros y pueden estar preocupados en una variedad de situaciones. Sin embargo, la ansiedad en el idioma extranjero es específica de la situación y, por lo tanto, también puede afectar a las personas que no sufren de ansiedad distinta en otras situaciones (Tran, 2012). Las

principales causas de la ansiedad en el idioma extranjero son el miedo a la comunicación y la ansiedad a las pruebas y el miedo a la evaluación negativa (Liu y Huang, 2011).

Aunque todos los aspectos del uso y aprendizaje de una lengua extranjera pueden ser motivo de ansiedad, tanto el estudiante como el profesor pueden adoptar estrategias para reducir la ansiedad. (Oteir y Al-Otaibi, 2019).

- a. La ansiedad por las lenguas extranjeras se han dividido ampliamente en tres componentes principales: (Onwuegbuzie, Bailey y Daley, 1999)
 1. El miedo a la comunicación: es la ansiedad que ocurre al hablar o escuchar a otros individuos.
 2. La ansiedad de prueba: es una forma de ansiedad de rendimiento, que se asocia con el miedo a un mal rendimiento o fracaso por completo.
 3. El miedo a la evaluación negativa: es la ansiedad asociada con el miedo del alumno de cómo otros espectadores (entrenadores, compañeros de clase u otros) ven negativamente su capacidad lingüística.

Estos tres factores causan un aumento en los niveles de ansiedad individual, así como una disminución en la autosuficiencia. Además, específicamente en el aula, los estudiantes que aprenden un idioma extranjero fuera de su país están en mayor medida expuestos a mayores niveles de ansiedad por el aprendizaje del idioma, porque ven una mayor distancia social entre sí con nativos del idioma meta, lo que puede hacer que experimenten traumas lingüísticos como resultado (Chen y Chang, 2004).

Puede haber varias causas físicas de ansiedad, como los niveles hormonales, pero las causas subyacentes de ansiedad excesiva durante el aprendizaje son el miedo y la desconfianza, porque amenazan la comprensión de un individuo de sí mismo. Así, la ansiedad en el idioma extranjero se basa en tres desafíos psicológicos: (Zhang y Zhong, 2012)

1. Dificultad de ejecución.
2. Una amenaza a la propia imagen.
3. Lucha de identidad.

Así, los estudiantes ansiosos se vuelven menos adaptables, y son más propensos a usar estrategias de evitación como saltarse clases, y también olvidan los temas que han aprendido antes, se ofrecen menos y tienden a ser más negativos en las actividades de la clase que sus compañeros menos ansiosos (Zheng, 2008).

1.5.1. Descripción anatomofisiológica

Los trastornos del estado de ánimo y ansiedad se caracterizan por una variedad de trastornos neuroendocrinos, neurotransmisores y trastornos neuroanatómicos. La identificación de las diferencias funcionalmente más relevantes se complica por el avanzado grado de correlación entre los circuitos que contienen neurotransmisores en las extremidades, el tronco encefálico y las áreas corticales superiores del cerebro. Además, un cambio fundamental en la estructura cerebral, función o señales de neurotransmisores puede resultar de la experiencia ambiental y la preparación genética básica (Kurian, Gissen, Smith, Heales y Clayton, 2011).

Se cree que los síntomas de trastornos del estado de ánimo y ansiedad resultan en parte de la interrupción del equilibrio de actividad en los centros emocionales del cerebro en lugar de centros cognitivos más avanzados. Los centros cognitivos superiores del cerebro se encuentran en el lóbulo frontal, que es el área más evolutiva del cerebro. La corteza frontal prefrontal es responsable de funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones, la predicción de consecuencias para los comportamientos potenciales y la comprensión y moderación en el comportamiento social. La corteza prefrontal orbital codifica la información, controla los pulsos y regula el estado de ánimo. La corteza frontal participa en la respuesta a las emociones. En el cerebro sano, estas regiones corticales frontales regulan los impulsos, las emociones y el comportamiento a través del control inhibitorio de arriba hacia abajo de las estructuras de procesamiento emocional (Ding, Chen, Qiu, Liao, Warwick, Duan y Gong, 2011).

Ilustración 7: Corteza prefrontal del cerebro

Las estructuras cerebrales que tratan las emociones se conocen históricamente como el "sistema cortical" de la corteza parietal como parte de la antigua corteza cerebral. La corteza efímera integra los componentes sensoriales, emocionales y cognitivos del dolor y procesa la información sobre la condición física interna. Tiene control inhibitorio sobre el sistema de respuesta a la presión bajo el nervio y juega un papel en la retroalimentación negativa del eje suprarrenal (Hirsch, Reichold, Schneider, Székely y Weber, 2012).

Una vez que el cerebro se enfrenta a una amenaza (ya sea real o percibida), libera una ola de sustancias químicas, como el cortisol y la noradrenalina. Estos productos químicos nos dan un impulso natural en un momento de reflexión, percepción y velocidad. Hacen que nuestros corazones bombeen más rápido para obtener más sangre y oxígeno en nuestros cuerpos; básicamente dirigido a "modo de supervivencia" (Graeff y Zangrossi, 2010).

Ilustración 8: Función de la glándula suprarrenal del modo de supervivencia

El tamaño del hipocampo y la formación de neuronas en esta estructura están implicados en la sensibilidad al estrés y la flexibilidad para los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. La estructura del antiguo sistema cortical evolutivo, el cuerpo amigdalino, aborda emulsiones externas emocionalmente prominentes y comienza la respuesta conductual apropiada. Según el Instituto Nacional de Salud Mental⁷, el cuerpo amigdalino es responsable de la expresión del miedo y la agresión, así como del comportamiento defensivo de la especie, y juega un papel en la

⁷ El Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) es el principal organismo federal para la investigación de trastornos psiquiátricos. NIMH es uno de los 27 institutos y centros que forman los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), la agencia de investigación biomédica más grande del mundo. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) son parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS).

formación y recuperación de recuerdos emocionales asociados con el miedo. También recibe información del tálamo (Engin y Treit, 2007).

Ilustración 9: El hipocampo en el cerebro

Además de la actividad de cada área del cerebro, también es importante considerar los neurotransmisores que proporcionan la comunicación entre estas regiones. El aumento de la actividad en las áreas cerebrales que tratan la emoción en pacientes con trastorno de ansiedad puede ser el resultado de señales inhibitorias reducidas o aumento del neurotransmisor invasiva por glutamato (Huang y Wu, 2021).

Ilustración 10: El neurotransmisor entre neuronas

1.5.2. El mutismo selectivo

El mutismo selectivo es uno de los trastornos de ansiedad que caracteriza a las personas que son capaces de expresarse en las situaciones normales, sin embargo, se vuelven incapaces de hablar cuando se exponen a situaciones, lugares, o personas específicas, una o más de las cuales es un catalizador, es una congelación que la impide la expresión. El mutismo selectivo suele coexistir con el trastorno de ansiedad social (Hua y Major, 2016).

El mutismo selectivo, pues, se trata de un trastorno de ansiedad complejo que se caracteriza por la incapacidad de una persona para hablar y comunicarse eficazmente en entornos

sociales seleccionados, como la escuela o las clases de idiomas. Estas personas son capaces de hablar y comunicarse en lugares donde se sienten seguros y cómodos (Chippon Bloom, 2018).

El nombre anterior “mutismo opcional” se refería a una idea errónea ampliamente compartida entre los psicólogos acerca de que aquellos que sufren de mutismo selectivo eligen el silencio en ciertas situaciones, mientras que, de hecho, a menudo quieren hablar, pero no logran hacerlo porque no pueden. Para reflejar la naturaleza involuntaria de este trastorno, pues, el nombre fue cambiado a mutismo selectivo en 1994 (Standart y Couteur, 2003, p.996).

De hecho, más del 90% de las personas con mutismo selectivo también experimentan atrofia o ansiedad social. Los niños y adolescentes con mutismo selectivo tienen un miedo real a hablar y a interacciones sociales donde hay una expectativa de hablar y comunicarse (Shipon-Blum, 2017).

En este marco también cabe señalar que no todos muestran su ansiedad de la misma manera. Algunos pueden ser completamente silenciosos e incapaces de hablar o comunicarse con alguien en un entorno social, mientras que otros pueden ser capaces de hablar con unos pocos selectos. Algunas personas pueden permanecer ociosas por miedo porque se enfrentan a ciertas situaciones sociales. Pueden congelarse, expresivos, emocionales, o socialmente aislados. Los estudiantes que son menos afectados pueden parecer cómodos y desprovistos de preocupaciones, y pueden ser capaces de comunicarse con una o unas pocas personas, pero no pueden comunicarse efectivamente con los maestros o la mayoría de los compañeros (Johnson y Wintgens, 2017).

De este modo, hay una diferencia jerárquica entre las personas que sufren de este trastorno: algunas personas están totalmente involucradas en actividades y muestran ser sociales, pero en realidad no hablan; otras hablan solo con sus compañeros, aunque no con los adultos; terceros interactúan con adultos cuando les dirigen preguntas que requieren respuestas cortas, pero por lo demás nunca hablan. Hay otro tipo de personas que no hablan con nadie, eso es un espectro severo conocido como "mutismo progresivo", en cuyo caso de trastorno se desarrolla hasta que la persona deja por completo de hablar con nadie en toda situación, incluso con los miembros cercanos de la familia (Ford, Sladeczek, Carlson y Kratochwill, 1998).

Y en comparación con una persona tímida y avergonzada, la mayoría de las personas con mutismo selectivo son extremadamente avergonzados. Los niños y adultos con mutismo selectivo son totalmente capaces de hablar y entender el lenguaje, pero son físicamente incapaces de hablar en ciertas situaciones, aunque el habla se espera de ellos, y el comportamiento puede ser visto como avergonzado o grosero por los demás. Un estudiante con mutismo selectivo puede permanecer completamente en mutismo en la escuela durante años, pero habla libremente en casa (Walker y Tobbell, 2015).

1.5.2.1. Síntomas y signos

Actualmente el mutismo selectivo es uno de los casos de salud mental más incomprensibles y no diagnosticados. Cuando las personas con mutismo selectivo se sienten esperadas o presionadas para hablar en situaciones sociales, se horrorizan, lo que resulta en un nivel significativamente mayor de ansiedad. Al mantenerse en silencio, reducen un poco este nivel de ansiedad y obtienen algo de comodidad para ellos mismos. Para estas personas, el mutismo es un mecanismo de defensa inadecuado o una solución para crear un sentido de seguridad dentro de sí mismos. Sus instintos los guían a creer que su mejor oportunidad de mantenerse a un nivel básico de equilibrio viene sin acción en absoluto y cuando sus voces se quedan congeladas, lo que les proporciona una comodidad temporal (Wong, 2010).

a. Síntomas psicológicos

Cuando el estudiante sufre de mutismo selectivo, este sistema entra en acción y pueden aparecer síntomas psicológicos. Aquí desarrollamos algunos de ellos:

- No hablan en situaciones específicas, como durante las clases escolares o cuando pueden ser escuchados en público.
- Pueden hablar normalmente en situaciones donde se sienten cómodos, como cuando están solos con sus padres en casa, en la sala de clases, o en su dormitorio vacío.
- Su incapacidad para hablar entra en conflicto con su capacidad para trabajar en este lugar.

- Su incapacidad para hablar no se explica mejor por trastorno conductual o mental u otra comunicación.

El mutismo selectivo , como fue mencionado antes, está estrechamente vinculado a otros trastornos de ansiedad, en particular la ansiedad social. De hecho, la mayoría de las personas diagnosticadas con mutismo selectivo también sufren de trastorno de ansiedad social. Por lo tanto, algunos investigadores especulan que el mutismo selectivo puede ser una estrategia de evitación utilizada por un subconjunto de personas con trastorno de ansiedad social para reducir las presiones de las actitudes sociales (Ford, Sladeczek, Carlson y Kratochwill, 1998).

Dada la superposición extrema entre el trastorno de ansiedad social y el mutismo selectivo (hasta el 80% en algunos estudios), el trastorno de ansiedad social puede causar mutismo selectivo. Algunos niños o adultos con mutismo selectivo pueden tener problemas para procesar la información sensorial. Esto puede causar ansiedad y confusión en situaciones desconocidas, causando que el niño o el adulto "se apague" y no pueda hablar (algo que algunas personas con autismo también experimentan) (Muris y Ollendick, 2021, p.297).

De ahí surge, alguna idea errónea al respecto, que una persona con mutismo selectivo controla, manipula o sufre de autismo. No hay relación entre el mutismo selectivo y el autismo, aunque una persona puede sufrir de ambos, y aunque las personas con autismo también pueden ser selectivamente silenciosas, mas que a menudo exhiben otros comportamientos; como, por ejemplo: comportamientos repetitivos y aislamiento social, incluso entre los miembros de la familia, que los distinguen de una persona con mutismo selectivo. Algunas personas con autismo pueden ser selectivamente silenciosas debido a la ansiedad en situaciones sociales que no entienden completamente. Si el mutismo es causado enteramente por el trastorno del espectro autista, no puede ser diagnosticado como mutismo selectivo (Muris y Ollendick, 2021).

Es más, alrededor del 20-30% de los niños o adultos con mutismo selectivo sufren de trastornos del habla o lenguaje que aumentan la presión sobre las actitudes en las que se espera que una persona hable, y aunque el nombre ha sido cambiado de "opcional" a "selectivo", sigue habiendo otra idea errónea común de que las personas que son selectivamente mudos son desafiantes o tercos, pero de hecho, las personas que son selectivamente silenciosas tienen una

tasa más baja de comportamiento opuesto que sus compañeros en un entorno escolar (Cohan, Chavira, Shipon-Blum, Hitchcock, Roesch y Stein, 2008, p.7).

La mayoría de las personas con mutismo selectivo se presume que ha heredado la voluntad de preocuparse. A menudo tienen estados de ánimo inhibitorios, que se supone que son el resultado de la hiperactividad de un área del cerebro llamada ganso, que el área recibe indicaciones de amenazas potenciales y desencadena una respuesta defensiva. Incluye inhibidores del comportamiento, o estados de ánimo, inhibidores y retiros sociales. En un estudio de 2016, se investigó la relación entre la inhibición conductual y el mutismo selectivo. Los niños entre 3 y 19 años con mutismo selectivo, atrofia social, comportamiento interno y controles de salud fueron evaluados utilizando el cuestionario de inhibición del comportamiento infantil clasificado por los padres, que consta de 20 preguntas relacionadas con la vergüenza y el miedo, así como otras sub-medidas. Los resultados indicaron que la inhibición conductual en realidad se preparó para el mutismo selectivo (Gensthaler, Khalaf, Ligges, Kaess, Freitag y Schwenck, 2016).

Finalmente, cabe destacar que debido a la incompreensión del público en general de esta condición, muchos casos son probablemente no diagnosticados. Sobre la base del número de casos notificados, la cifra se estima generalmente en 1 por 1.000. 0,1%. Sin embargo, un estudio de 2002 en el *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* estimó una infección del 0,71%. Este número aumenta con aquellos que aprenden un segundo idioma o una lengua extranjera, los padres a menudo no son conscientes de la situación porque los estudiantes pueden trabajar bien en casa. A veces los maestros y los médicos también lo diagnostican mal (Muris y Ollendick, 2021, p.296).

b. Signos fisiológicos

Esto es, la marcada variación en la capacidad de una persona para tratar con diferentes personas, que se caracteriza por la quietud repentina y expresiones faciales congeladas cuando se espera que hablen con alguien fuera de su zona de confort. Una persona nerviosa, perturbada, socialmente torpe, grosera, sin lesiones, malhumorada, tímida, retraída, cruel o nerviosa, violenta o agresiva, puede parecer sufrir rabietas cuando regresa a casa de la escuela. Los estudiantes más confiados con mutismo selectivo pueden usar gestos para comunicarse; por ejemplo, pueden

mover la cabeza con "sí" o "no", aunque los más afectados tienden a evitar cualquier forma de comunicación, conversación, escritura o asentimiento (Holka-Pokorska, Piróg-Balcerzak y Jarema, 2018).

Podemos dividir los signos fisiológicos por los que el alumno puede sentir en los siguientes puntos:

- Físicos: mutismo, dolor de estómago, náuseas, vómitos, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, dolor en el pecho, dificultad para respirar, diarrea...
- Emocionales: a medida que los niños crecen, la confusión interna comienza a aparecer junto con aspectos negativos de la ansiedad.
- Comunes: quisquilloso, sensible a las multitudes, luces, sonidos, tacto, es decir, tiene los sentidos intensificados y ciertas dificultades de autorregulación.
- Comportamentales: son inflexibles y obstinados, malhumorados, mandones, asertivos y dominantes en casa. También pueden presentar cambios de humor dramáticos, episodios de llanto, abstinencia, evasión y negación. Estos niños necesitan un control interno, orden y estructura, y pueden tener dificultades con los cambios o transiciones. Algunos pueden actuar de forma tonta o negativa, ya sea en la escuela, en fiestas... Esto se debe a que han desarrollado mecanismos de adaptación inadecuados para combatir su ansiedad.
- Comunicativos: algunos estudiantes pueden tener dificultad para responder de forma no verbal a los demás, es decir, no pueden señalar o asentir en respuesta a una pregunta de los profesores o contestar gracias. Para muchos decir hola o adiós es muy difícil. Pero esto es situacional. Un mismo niño puede responder de forma verbal y adecuada cuando está cómodo. Estos problemas de comunicación se traducen en grandes dificultades en las interacciones sociales.

1.5.2.2. Causas

Los expertos consideran que el mutismo selectivo es el miedo (fobia) de hablar a ciertas personas en ciertas situaciones que requieren el uso del lenguaje y se sabe que está relacionado con la ansiedad; que las convierte en personas "cerradas" e incapaces de hablar cuando están

abrumados por un entorno lleno de gente. Una vez más, su ansiedad puede transmitirse a otras personas en ese entorno (Keeton y Budinger, 2012).

Sus causas se han relacionado tanto con factores genéticos como temperamentales, ambientales y de neurodesarrollo (Coahn et al., 2006; Viana et al., 2009). En la actualidad no existe acuerdo acerca de un factor etiológico único y diferenciado, aunque sí existe un relativo acuerdo en considerar el mutismo selectivo como una manifestación de un temperamento más tímido e inhibido (Kagan, 1994), probablemente modulado por factores psicodinámicos y psicosociales (MacGregor et al., 1994).

También puede ser debido a un retraso del desarrollo (Krsitensen et al, 2000; Steinhausen & Juzi, 1996), a un trastorno del lenguaje (Kristensen, 2000; Manassis et al. 2007; Nowakowski et al. 2009), o a una dificultad en el procesamiento de las señales sociales (Carbone et al. 2010).

A nivel genético, no existen estudios específicos, aunque algunas investigaciones señalan la posible existencia de patrones familiares, en tanto que el mutismo selectivo y otros síntomas asociados ocurren en mayor proporción en familias cuyos progenitores ya han manifestado este tipo de trastorno (Remschmidt et al., 2001), con mayores niveles de timidez y ansiedad social, preferencia por actividades solitarias (Kristensen & Torgersen, 2001, 2002), fobia social y personalidad evitativa (Chavira et al., 2007).

Los adultos visitan a terapeutas del habla y el lenguaje u otros expertos familiarizados con el mutismo selectivo para acceder al tratamiento adecuado, se diagnostica de acuerdo con una orientación específica si aparecen los síntomas citados anteriormente⁸(Omdal, 2007).

1.5.2.3. Complicaciones

El mutismo selectivo conlleva avanzados niveles de sufrimiento personal, y tiene, como consecuencia, importantes problemas de adaptación al entorno. Puede mediatizar el desarrollo afectivo-emocional y repercutir negativamente en el desarrollo social, personal y académico (Oerbeck, Manassis, Overgaard y Kristensen, 2018).

⁸ Véase p. 26 en el presente trabajo.

Como consecuencia, los estudiantes de mutismo selectivo pueden no hacer lo mejor en el aula después de ver a sus compañeros que se les pide leer o hablar, o pueden tener miedo de cambiar su rutina si se plantean comentarios o preguntas. Muchos tendrán un miedo a cometer errores (Olivares y Rodríguez, 2018).

Los estudiantes con mutismo selectivo no pueden participar en la vida universitaria o en entrevistas posteriores, a menudo experimentan condiciones severas del estado de ánimo y la mayoría, si no todos, de las características de comportamiento distintivas descritas por las personas con mutaciones selectivas pueden explicarse por la hipótesis reflexiva de que los estudiantes con un estado de ánimo inhibitorio tienen un bajo umbral de excitación en un área del cerebro cuando se enfrenta a un escenario de miedo, el cuerpo amigdalino recibe señales de un peligro probable (del sistema nervioso amigo) y comienza a desencadenar una reacción en cadena que ayudará al humano a protegerse. Los escenarios de miedo, por ejemplo, son entornos sociales como fiestas de cumpleaños, escuelas, reuniones familiares, misiones rutinarias, etc. (Cohan, Chavira, Shipon-Blum, Hitchcock, Roesch y Stein, 2008).

Algunos alumnos con mutación selectiva sufren de trastorno de la terapia sensorial, lo que significa que tienen un problema con el procesamiento de información sensorial específica; por ejemplo, pueden ser sensibles a sonidos, luces, tacto, sabor y olores, y algunas tienen dificultad para ajustar las entradas sensoriales que pueden afectar sus respuestas emocionales. Esto puede conducir a la inflexibilidad, frustración y ansiedad (Kearney y Rede, 2021).

Además de los trastornos de ansiedad comórbidos, particularmente la fobia social, es común que las personas con mutismo selectivo tengan dificultades con el habla y el lenguaje. Algunos tienen otras afecciones comórbidas, como la depresión, el trastorno de pánico, los trastornos disociativos y el trastorno obsesivo-compulsivo (Monzo, Micotti y Rashid, 2015). El comportamiento de evitar el riesgo puede afectar la adquisición normal de la lengua extranjera por estos estudiantes con comportamiento de mal humor o disuasivo (Neumann, 2014). La quinta versión del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales ha documentado que aproximadamente el 20-40% de estos individuos tienen algún tipo de retraso en el habla y el lenguaje, en el caso de los estudiantes de lenguas extranjeras, este retraso en el habla puede convertirse en un obstáculo en el aula (Muris y Ollendick, 2021).

Cabe aludir que la mayoría de las personas tienen algunas preocupaciones irracionales toda su vida y eso no significa que tienen un trastorno de ansiedad completa; sin embargo, cuando el miedo irracional, como el miedo a hablar con otros seres humanos, obstaculiza el curso del trabajo, ya sea que se trate de funciones sociales, académicas o profesionales, eso se trata de un problema grave que debe abordarse de manera correctiva o mediante la provisión de medios y programas para ayudarles a superar el mutismo selectivo (Martin, 2022, p.292).

1.5.2.4. Descripción anatomofisiológica

Para entender mejor lo que está pasando en el cerebro en el momento del mutismo selectivo, es necesario entender un mecanismo autoinmune en el cerebro. En 1915, Walter Cannon acuñó el término "luchar o escapar" para describir la reacción fisiológica instintiva al miedo. *Luchar o escapar* consiste en responder solo al miedo. Recientemente, los médicos añadieron una tercera respuesta al miedo: *congelar*. En su libro *Nerve: Poise under pressure, serenity under stress, and the brave new science of fear and cool*, Taylor Clarke (2011) explica que cuando una persona se congela una respuesta involuntaria del sistema nervioso, se convierte en una figura humana aterrorizada. Así es como la gente con mutismo selectivo puede aparecer. Cuando los estudiantes con mutismo selectivo no reaccionan, lo que significa que sus bocas se congelan, pero a veces sus cuerpos enteros también están paralizados por el miedo (Clark, 2011).

En los días de nuestros antepasados en la naturaleza, La respuesta involuntaria de congelación cerebral puede haber sido una herramienta valiosa para salvar vidas, pero en los casos de mutismo selectivo en la sociedad actual, esta respuesta empeora la vida. Aaron T. Beck, el desarrollador de la terapia cognitiva conductual, dice que la evolución siempre ha favorecido nuestros genes ansiosos. Está despejado, que en el tiempo de nuestros antepasados este truco "falsa alarma" era el mejor que los protegieron de peligrosos y esto puede explicar por qué tenemos tantos trastornos de ansiedad actualmente (Beck, 2019, p.183-196).

La investigación ha demostrado que una persona con ansiedad sufre de una amplificación del tamaño de las neuronas en el cuerpo amigdalino, que aumenta las respuestas de miedo y causa hiperactividad, según Suor, Jimmy, Monk, Phan y Burkhouse (2020), los grupos con ansiedad exhibieron un aumento bilateral en el volumen de la amígdala en comparación con el grupo sin ansiedad (Suor, Jimmy, Monk, Phan, y Burkhouse, 2020, p.6).

Ilustración 11: El cuerpo amigdalino cerebral

Ilustración 12: Respuesta de activación de la amígdala cerebral

Los estudiantes con mutismo selectivo se comunican con otros y reciben información de métodos sensoriales, por ejemplo: verlos o escucharlos. Lo que a su vez activa su respuesta al miedo donde su sistema nervioso simpático se activa con la respuesta de lucha, escape o congelación, y cuando la glándula suprarrenal se activa, el neurotransmisor segrega adrenalina, el cuerpo produce la hormona del estrés cortisol, que crea un fuerte aumento de energía. Las hormonas catecolaminas como la epinefrina o la norepinefrina facilitan las reacciones físicas inmediatas y nos preparan para el peligro (Eriega, Williams, Isukwem y Ojo, 2015).

Ilustración 13: Sistema nervioso simpático

El cuerpo no puede sobrevivir físicamente en un estado tan severo de despertar durante largos períodos de tiempo, por lo que el sistema nervioso parasimpático produce acetilcolina, una hormona que restaura el cuerpo al equilibrio normal. Es importante entender que la definición de "equilibrio" es diferente para una persona que padece algún trastorno de ansiedad de la definición de "equilibrio" para quienes no padecen ningún trastorno de ansiedad (Averbuch, Sprecher, Jacob y Yarnitsky, 2016).

A nivel basal, la investigación muestra que las personas con trastorno de ansiedad permanecerán en un estado de mayor ansiedad que aquellos sin trastorno de ansiedad. Esto significa que, incluso en el nivel básico, es probable que los estudiantes con mutismo selectivo no puedan hablar con otros en el idioma extranjero directamente fuera de sus familias sin haber sido sometidos a tratamiento o al programa apropiado (Donna Mack, 2016). En consecuencia, los estudiantes universitarios de lenguas extranjeras que sufren de mutismo selectivo deberían someterse a programas, o utilizar métodos y medios educativos para reducir su nivel de mutismo selectivo para mejorar su producción del lenguaje (Mayworm, Dowdy, Knights y Rebelez, 2015).

1.6. Aprendizaje modular y aprendizaje cognitivo

Antes de mostrar las herramientas del presente estudio, y el análisis del trabajo, vamos a ver una introducción sobre el aprendizaje modular o tradicional y el aprendizaje cognitivo, mostrando sus puntos de diferencia.

1.6.1. Aprendizaje modular

El aprendizaje tradicional o modular se define como el suministro de información por un maestro a los estudiantes que reciben esta información sin ningún esfuerzo en la encuesta o la investigación porque aprenden en la manera de la lectura y la entrega, que se conoce como "enseñanza por adoctrinamiento." (Solomatine y Siek, 2006).

En métodos tradicionales de enseñanza, los materiales están dados por el maestro solamente, donde los estudiantes aprenden al sentarse y escuchar. A menudo se argumenta que estos métodos no pueden proporcionar a los estudiantes habilidades de enseñanza valiosas porque este método de enseñanza tradicional está centrado en el maestro, mostrando una falta de

colaboración y aprendizaje en grupo entre los estudiantes (Dimitrios, Labros, Nikolaos, Koutiva y Athanasios, 2013).

- a. El maestro da información.
- b. Los estudiantes repiten lo que dice el maestro.
- c. El maestro pregunta a los estudiantes acerca de la información que les dio en el plan de estudios de enseñanza, que se realiza a través de una prueba escrita.

Las estrategias tradicionales son un conjunto de estrategias utilizadas por los maestros en el pasado (algunas ya no son efectivas - algunas se utilizan hoy en día de una manera u otra). Estas estrategias fueron los métodos de enseñanza básicos utilizados en los primeros tiempos del sistema educativo (alrededor de 1800-1930), cuando los maestros no estaban obligados a realizar ninguna forma de formación del profesorado (Crosier, Cobb y Wilson, 2000).

Históricamente, el método de enseñanza básico en la educación tradicional ha sido la recitación oral simple, en un enfoque típico, los estudiantes pasan algún tiempo sentados en silencio en sus lugares y escuchando a un estudiante tras otro que recita su lección, hasta que cada uno es convocado. La actividad principal del maestro durante estas sesiones fue personalizar y escuchar estas reuniones (Dimitrios, Labros, Nikolaos, Koutiva y Athanasios, 2013).

Este enfoque tradicional también insistió en que todos los estudiantes deben ser enseñados las mismas materias en el mismo punto; los estudiantes que no aprendieron con la suficiente rapidez fallaron. Este enfoque, importado de Europa, dominó la educación estadounidense hasta finales del siglo XIX, cuando el movimiento de reforma educativa importó técnicas de educación progresistas de Europa (Salter, 2003). Según Schank y Cleave (2018), muchas de las estrategias de enseñanza utilizadas en este momento incluían tareas muy frecuentes, como los ejercicios, enfocados en la conservación, con menos énfasis en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y habilidades más allá de lo cognitivo y social, los estudiantes hablan muy poco, los maestros hablan mucho, y el manejo del comportamiento a menudo ha sido duro para los estándares actuales, donde el problema del aprendizaje por preservación es que los estudiantes a menudo no saben cómo utilizar lo que aprendieron en un

contexto real porque el contenido se almacena en la memoria a corto plazo no se tomará con la memoria a largo plazo hasta que se utiliza en un contexto.

Una crítica común de las estrategias tradicionales de enseñanza es que el currículo es indistinguible, lo que significa que la lección se dirige a la clase en su conjunto y que no se asignan tareas a las capacidades individuales, la comprensión, el conocimiento de fondo, intereses, motivos, aspiraciones profesionales o personales, patrones de aprendizaje, discapacidades o trastornos (Sales, 2003).

En la enseñanza tradicional, los maestros están motivados principalmente por preparar a los estudiantes para los exámenes en lugar de enseñarles y hacerles entender el concepto, y el plan de estudios solo enseña a los estudiantes a aprobar el examen y obtener buenos resultados (Tewksbury, 1996).

Asimismo, la metodología tradicional se basa en gran medida en la reducción del proceso integrado de utilización de una lengua extranjera en subconjuntos de competencias y áreas de conocimiento distintas, ya que se trata de un procedimiento en gran medida funcional que se centra en competencias y áreas de conocimiento de forma aislada (Wang, 2007). El libro *Teaching English as a foreign language* (2002), también afirma que muchos estudiantes de idiomas extranjeros necesitan el idioma para diversos fines comunicativos, pero se enseña con fines limitados de memorización.

Esta idea corresponde a la analogía de Jim Scrivener (2005), que afirma que la enseñanza tradicional es como "jarra y taza", "el conocimiento se vierte de una sola olla en una olla vacía."

Jack C. Richards afirma que las técnicas que se usaban a menudo incluían memorizar diálogos, preguntar y responder a la práctica, ejercicios de reemplazo, y varias formas de discurso y práctica de escritura dirigidos, llevaron a, insuficiente interés en la enseñanza de los fundamentos de la lectura, escritura, y habilidades para escuchar (Richards y Rodgers, 2014). En lugar de tratar de hablar y obtener significado a través de ella, los estudiantes se ahogan con información lingüística, desde el punto de vista de Broughton y sus compañeros, este enfoque es inapropiado, ya que ha producido muchas generaciones de personas no relacionadas, lo mismo que destaca que muchos estudiantes han sufrido gran frustración en el momento de darse cuenta

de que no eran capaces de hablar en situaciones de la vida pública (Broughton, Brumfit, Pincas y Wilde, 2002).

Los métodos tradicionales de enseñanza se han convertido en una cosa del pasado, donde los maestros son los gobernantes del aula, donde enseñan y asumen plena responsabilidad por el entorno de aprendizaje. Todos los deberes y poderes están conferidos al maestro, quien, como profesor en la clase, desempeña el papel de maestro para los estudiantes y también el encargado de tomar decisiones para decidir qué enseñar y cómo enseñar (Wang, 2007).

Los métodos tradicionales de enseñanza no parecen tan apropiados en la era de la tecnología como lo somos en el siglo XXI. Se necesitan cambios en la educación tradicional y en el antiguo sistema educativo para seguir el ritmo de los tiempos modernos. Los maestros ahora están tratando aplicar el mejor método de enseñanza para que los estudiantes respondan a las necesidades de los estudiantes de una manera decidida (Tularam, 2018).

1.6.2. Aprendizaje cognitivo

El aprendizaje cognitivo es un método de aprendizaje que se centra en el uso más eficaz de la memoria, centrándose en el proceso de cognición para adquirir conocimiento y comprensión a través de los sentidos, la experiencia y el pensamiento donde la teoría del aprendizaje cognitivo se integra con el aprendizaje cognitivo, donde la capacidad de los procesos mentales para absorber y retener información se define a través de la experiencia, los sentidos y el pensamiento a través de la percepción (Weinstein y Meyer, 1991).

1.6.2.1. Teorías del aprendizaje cognitivo

De acuerdo con la teoría del aprendizaje cognitivo, algunos procesos de pensamiento pueden conducir a una mayor retención de conocimientos donde el aprendizaje cognitivo puede ayudar a lograr el dominio en la vida profesional, destacando las mejores formas de aprendizaje (Fox, 1997).

Las teorías del aprendizaje cognitivo explican cómo los factores internos y externos influyen en los procesos mentales de un individuo para complementar el aprendizaje donde aparecen retrasos y dificultades de aprendizaje, como la atención, la observación, la recuperación de la memoria a largo plazo y la taxonomía (Prestine y LeGrand, 1991).

Muchos investigadores han hecho contribuciones significativas a esta teoría, con Jerome Bruner centrándose en cómo los procesos mentales se relacionan con la educación y Jean Piaget dándose cuenta de que el medio ambiente juega un papel importante y también centrándose en los cambios en la estructura interna del conocimiento (Blanton, 1998).

Las teorías del aprendizaje cognitivo son divididos en dos categorías:

- a. Teoría sociocognitiva: esta teoría nos ayuda a entender cómo se ven afectadas las personas y su impacto en el medio ambiente. El aprendizaje observacional es un componente clave de la teoría cognitiva social, ya que es el proceso de aprendizaje de comportamientos deseables y no deseados para otros a través de la observación (Akgün, Lynn y Byrne, 2003).
- b. Teoría cognitiva-conductuales: esta teoría básicamente se refiere a nuestros procesos mentales, como nuestros pensamientos e interpretaciones de los eventos de la vida, que explican cómo los pensamientos, sentimientos y comportamiento de una persona interactúan entre sí conduciendo a ciertos sentimientos, que a su vez conducen a respuestas conductuales específicas (Hupp y Jewell, 2008).

El aprendizaje cognitivo es un proceso activo que involucra a sus sentidos de una manera constructiva y a largo plazo para maximizar el potencial de la mente y hace que sea más fácil vincular nueva información a las ideas actuales, profundizar la memoria y la capacidad de retención en lugar de enfatizar la conservación como en el método tradicional de aprendizaje del aula. El aprendizaje cognitivo se centra en pensar en el material y vincularlo con el conocimiento previo de un aprendizaje más poderoso (Pithers, 2002).

Este tipo de aprendizaje difiere de un proceso de aprendizaje tradicional que se centra en memorizar el tema. Los siguientes factores son fundamentales para el proceso de aprendizaje del conocimiento: (Jacobson, 2001)

- a) Absorber: las estrategias de aprendizaje del conocimiento enfatizan la comprensión y se preocupan por aprender el tema y el papel del conocimiento pasado.
- b) Recordar: el aprendizaje del conocimiento no fomenta la conservación del corazón, y el objetivo es entender el tema a un nivel más profundo, creando así un fuerte impacto que

ayuda a recordar y mejorar la capacidad de vincular nuevos conocimientos a información previa.

- c) Aplicar: las estrategias de aprendizaje cognitivo fomentan el pensamiento sobre el tema y cómo aplicarlo a situaciones actuales y futuras, para desarrollar mejores habilidades de resolución de problemas, habilidades de pensamiento crítico y rasgos de liderazgo sabios que pueden ayudar a ver cosas que otros no pueden ver claramente.

El aprendizaje cognitivo, por tanto, es un medio eficaz para promover el amor por el aprendizaje permanente. Uno de los beneficios más importantes del aprendizaje cognitivo es: (Jaeggi, Buschkuhl, Jonides y Shah, 2011)

- a) Mejorar la comprensión: los estudiantes aprenden a practicar y este enfoque práctico hace que el aprendizaje sea fuerte y promueve la comprensión.
- b) Aumentar las habilidades de resolución de problemas: las habilidades de resolución de problemas son críticas en cualquier nivel de liderazgo, ya que el enfoque de aprendizaje cognitivo mejora su capacidad para desarrollar esta habilidad básica y les ayuda a aplicarla a todos los aspectos de su trabajo.
- c) Promover la confianza: también puede mejorar la confianza en la capacidad de hacer frente a los desafíos de la vida porque mejora las habilidades de resolución de problemas y facilita el aprendizaje de cosas nuevas en un corto período de tiempo.

1.6.2.2. Estrategias del aprendizaje cognitivo

Muchos psicólogos han formulado el concepto de aprendizaje cognitivo a través de la investigación. Han elaborado teorías y estrategias de aprendizaje que pueden aplicarse (Lopez, 2010).

a. Estrategia centrada en la experiencia individual

Jean Piaget describió el aprendizaje como información vinculada al conocimiento ya existente y cada alumno comienza con su conocimiento y experiencia de acuerdo con sus teorías. El aprendizaje comienza con la acumulación de algunos conocimientos básicos y avanza más profundamente en el campo a lo largo del tiempo (Barrouillet, 2015).

El aprendizaje es acumulativo y relativo a todo el mundo cuando aprendemos, comenzando con una línea de base de conocimientos, y a partir de ahí, gracias a Jean Piaget, psicólogo suizo y pionero en la teoría del aprendizaje cognitivo, este enfoque de la enseñanza centrado en el alumno ha sugerido que la residencia, la asimilación y el equilibrio son factores cruciales para el aprendizaje: (Thórisson, Bieger y Wang, 2019)

- Sobre cómo modificamos lo que ya sabemos para tener en cuenta nueva información.
- Asimilación mediante la ordenación de nuevos conocimientos junto a lo que ya sabemos.
- Equilibrio entre lo que ya sabemos y lo que estamos aprendiendo actualmente.

Para Piaget, el aprendizaje es el proceso de vincular la nueva información a lo que ya sabemos para apoyarla, un maestro debe crear un entorno seguro para aprender un lugar donde los estudiantes son curiosos y sus opiniones son bienvenidas: (Huitt y Hummel, 2003)

- Dividir el material educativo en etapas apropiadas y estudiar en orden lógico.
- Aceptar las preguntas y los comentarios de los estudiantes.

b. Estrategia centrada en el descubrimiento general

La participación de un alumno activo es una característica esencial del aprendizaje cognitivo. Jerome Bruner, el psicólogo que estudió el aprendizaje cognitivo de los niños, sugirió que en lugar de darles información, deberíamos permitirles descubrirla ellos mismos (Ozdem-Yilmaz y Bilican, 2020).

Bruner fue construido en el negocio de Piaget. El orador considera que es más importante garantizar que los alumnos tengan una comprensión conceptual del tema que obtener información. La interacción es un elemento esencial. Parte de lo que Bruner llamó el "proceso espiral", el material aprendido previamente se revisa con frecuencia incluso durante la introducción de material nuevo. Eso garantiza su comprensión. La interpretación de Bruner de la teoría del aprendizaje cognitivo se puede desarrollar a través de, dar a los alumnos la oportunidad de completar tareas significativas para solidificar su proceso de aprendizaje (Bakhurst y Shanker, 2001).

c. Estrategia centrada en las prácticas significativas

David Ausubel (2012), psicólogo estadounidense y defensor del aprendizaje cognitivo, cree que para que el aprendizaje sea efectivo y duradero, debe ser significativo. El material se aprende como una serie de hechos aislados. Se aprenden de memoria y no se hace ningún intento deliberado de demostrar su valor o conveniencia al alumno. Se consideró que los materiales pertinentes, que estaban estrechamente alineados con lo que el alumno ya sabía, eran significativos y, por lo tanto, eficaces.

Ausubel sugirió que antes de sumergirse en un tema complejo, los maestros deben cubrir algún material introductorio o proporcionar alguna información de antecedentes sobre el tema. Cuando los estudiantes tienen conocimientos básicos relevantes, es fácil para ellos "ingresar" nueva información. Eso significa: (Agra, Formiga, Oliveira, Costa, Fernandes y Nóbrega, 2019)

- La secuencia de nueva información debe organizarse cuidadosamente para construir este conocimiento sobre lo que el alumno entiende de sus maestros y conceptos anteriores. Es importante proporcionar información introductoria o de antecedentes sobre nuevos materiales.
- Los profesores deben enfatizar la importancia de cada elemento del trabajo o tarea para el cual el alumno está preparado.

1.6.2.3. Descripción anatomofisiológica del aprendizaje cognitivo

La mente está vinculada a todos los elementos dominantes y estructurales del cuerpo, coordinando y sincronizando sus actividades y realizando las funciones del controlador principal: organizar la actividad creativa y las capacidades de transformar la realidad ambiental a partir del uso de la información recogida y almacenada obtenida gracias a la práctica y al proceso de aprendizaje y estudio del mundo, controlar las actividades psicológicas y físicas junto con los procesos voluntarios y conductuales, e interactuar en la esfera emocional y espiritual, llevando la interacción bajo control con el entorno externo sobre la base de la comunicación (Johnson y Munakata, 2005).

En el estudio "*Cognitive training changes hippocampal function in mild cognitive impairment: a pilot study*" (Rosen, Sugiura, Kramer, Whitfield-Gabrieli y Gabrieli, 2011),

describió que cuando se crea información, esta fluye desde la corteza cerebral, una parte del cerebro rica en neuronas, hasta el hipocampo, el punto de inflexión central de las memorias en el cerebro, cuando se recupera la misma información, la influencia se hace en dirección opuesta.

Ilustración 14 : La corteza cerebral y El hipocampo en el cerebro

El Dr. Simon Hanslmayr, neurocientífico de la Universidad de Birmingham, dice que, los resultados del estudio establecen la validez de un nuevo modelo en el que la formación y recuperación de la suculenta depende en gran medida de la sincronización del hipocampo y los procesos asincrónicos de la corteza (Spitzer, Hanslmayr, Opitz, Mecklinger y Bäuml, 2008).

El hipocampo contribuye a otras funciones cognitivas, además de la memoria, y el aprendizaje óptimo y la memoria dependen de otras funciones cognitivas, como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas, así como el cifrado y el almacenamiento (Bird y Burgess, 2008).

1.6.2.4. Taxonomía de Bloom

El primero en clasificar las metas del aprendizaje cognitivo fue el psicólogo educativo de la Universidad de Chicago Benjamin Bloom en 1956, donde se dio cuenta de la necesidad de metas educativas más allá de simplemente recordar los hechos (aprender de memoria). Se creía que hasta que la educación y el conocimiento no se sometieran a los rigores del pensamiento superior, como el análisis y la evaluación, no se había alcanzado el objetivo de la enseñanza y el aprendizaje. En realidad, todo era muy superficial (Krathwohl, 2002).

Benjamin Bloom y sus colaboradores Max Engelhart, Edward Forrest, Walter Hill y David Crathol publicaron un marco para clasificar las metas educativas. El marco desarrollado por Bloom y sus colaboradores consta de seis categorías principales: conocimiento,

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Los grupos post-conocimiento fueron presentados como "habilidades y capacidades", reconociendo que el conocimiento era una condición previa necesaria para poner en práctica estas habilidades y capacidades (Seaman, 2011).

Mientras que cada categoría contenía subcategorías, todas ubicadas a lo largo de un continuo de simple a complejo y concreto a abstracto, la taxonomía es generalmente recordada de acuerdo a las seis categorías principales (Armstrong, 2016).

La taxonomía de Bloom, que lleva su nombre, consiste en seis niveles diferentes de aprendizaje cognitivo en forma de jerarquía. En su nivel más simple, la taxonomía describe las capacidades básicas requeridas para invocar la información enseñada. En el nivel más avanzado se describe la capacidad del alumno para tomar lo que se ha enseñado, analizado y utilizado para la creación y la evaluación (Callister, 2010).

En la taxonomía revisada, el conocimiento es la base de estos seis procesos cognitivos, pero sus autores han creado una taxonomía separada de los tipos de conocimiento utilizados en la cognición de taxonomía de Bloom: (Begam y Tholappan, 2018)

Conocimiento verdadero	Conocimiento conceptual	Conocimiento procesal	Conocimiento más allá del conocimiento
Conociendo los términos. Descubre detalles y elementos específicos.	Conocimiento de clasificaciones y categorías. Conocimiento de principios y generalizaciones. Conocimiento de teorías, modelos y combinaciones.	Conocimiento de habilidades y algoritmos específicos. Conocimiento de técnicas y métodos. Conocer los criterios para determinar cuándo utilizar los procedimientos adecuados.	Conocimiento estratégico. Conocimiento de las tareas cognitivas, incluidos los conocimientos contextuales y policiales adecuados. Autoconocimiento.

Tabla (2): Seis procesos cognitivos en la taxonomía de Bloom

Las metas de aprendizaje son importantes para colocar en el intercambio educativo, para que los maestros y los estudiantes por igual entiendan el propósito del intercambio, donde la organización de las metas ayuda a aclarar las metas para ellos y los estudiantes (Armstrong, 2016).

Un conjunto estructurado de metas ayuda a los maestros a: (Alul, 2001)

1. Planificar y dar instrucciones apropiadas.
2. Diseñar tareas y estrategias de evaluación válidas.
3. Asegúrese de que las instrucciones y la evaluación sean coherentes con los objetivos.

Las implicaciones educativas de la taxonomía Bloom incluyen: (Mcbride, 1991)

1. Proporcionar una estrategia global eficaz para crear todo tipo de contenido para transmitir el aprendizaje.
2. Ayudar a los maestros a tomar decisiones sobre la taxonomía de contenidos.
3. cooperar a los maestros a identificar contenido para las tareas que los estudiantes necesitan realizar.
4. Dirigir a los maestros a desarrollar niveles más avanzados del proceso de pensamiento para el pensamiento crítico o el pensamiento creativo.
5. Ayudar al maestro en desarrollar preguntas o proyectos que requieren el desarrollo del pensamiento, desde el nivel de conocimiento hasta el nivel de evaluación.
6. Diseñar un plan de estudios por el instructor, así como una asignación de aula utilizando la taxonomía de Bloom, para avanzar en el proceso de aprendizaje de llamar materiales educativos a un nivel más avanzado de reflexión.
7. Crear actividades por el profesor basadas en la taxonomía de Bloom.

Al categorizarlo, dividió las metas en tres dominios: cognitivo, emocional, psicomotor (Hoque, 2016).

— **Dominio cognitivo**

El área de conocimiento se refiere al conocimiento (recordar/retener información) y al desarrollo de habilidades intelectuales (síntesis, resolución de problemas, etc.). Los diferentes

niveles del campo del conocimiento clasifican el pensamiento de los estudiantes de niveles más bajos a más complejos (Huitt, 2011).

Los maestros pueden utilizar las seis categorías principales para organizar sus propios planes de clase y de trabajo en diferentes niveles de dificultad, lo que lleva a un curso de capacitación que guía a los estudiantes a través de materiales cada vez más complejos (Hyder y Bhamani, 2016).

El área de conocimiento se refiere a las categorías de conocimiento, comprensión y pensamiento crítico de un tema particular que Bloom clasificó en seis niveles, moviéndose a través de procesos de orden inferior a la más alta: (Forehand, 2005)

a) Conocer: la invocación de material previamente aprendido aparece a través de hechos, terminología, conceptos básicos y respuestas excitables:

- Conocimiento de términos o hechos específicos.
- Conocimiento de formas y medios de tratar terminología, tendencias, secuencias, clasificaciones, categorías, criterios y metodología específicos.
- Conocimiento de las abstracciones en el campo de: principios, generalizaciones, teorías y construcción.

b) Comprender: implica demostrar la comprensión de hechos e ideas a través de la organización, la suma, la traducción, la generalización, las descripciones y la aclaración de ideas clave.

c) Aplicar: abarca el uso de los conocimientos adquiridos, la solución de problemas en nuevas situaciones a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos, hechos, técnicas y reglas. Los alumnos deben ser capaces de utilizar los conocimientos del pasado para resolver problemas y determinar vínculos y relaciones y cómo se pueden aplicar en situaciones nuevas.

d) Analizar: incluye examinar la información y dividirla en partes componentes, determinar cómo las partes se relacionan entre sí, identificar motivos o causas, hacer pruebas y encontrar pruebas que apoyen las generalizaciones. Sus propiedades incluyen: análisis de sección, análisis de relación, análisis de organización.

e) **Sintetizar:** implica la construcción de una estructura o patrón de varios elementos. La combinación de partes para formar todos incluyen las siguientes características:

- Producir conexión.
- Elaborar un plan o conjunto de operaciones propuesto.

f) **Evaluar:** incluye la presentación y defensa de opiniones a través de juicios sobre la información o la validez de ideas. Sobre la base de esta taxonomía jerárquica, las habilidades en el aprendizaje emocional se clasifican en términos de la forma en que los estudiantes interactúan, para cinco niveles:

- Recibir: el nivel de atención más bajo del estudiante es negativo. Sin este nivel, el aprendizaje no puede ocurrir. El recibo es sobre la memoria y la apreciación del estudiante también.
- Responder: el estudiante está activamente involucrado en el proceso de aprendizaje, no solo asistiendo; el estudiante también reacciona de alguna manera.
- Evaluar: el estudiante da importancia aparte de la información y conecta el valor del estudiante o ciertos valores con el conocimiento que ha adquirido.
- Organizar: un estudiante puede combinar diferentes valores, información e ideas y puede absorberlos en su propio esquema; el estudiante compara, conecta y detalla lo que se ha aprendido.
- Sobresalir: el estudiante en este nivel está tratando de construir conocimiento abstracto.

Ilustración 15: Taxonomía de Bloom

Otros maestros han ideado clasificaciones cinéticas. En 1972, Simpson propuso los siguientes niveles: (Wilson, 2016)

- a) **Preparar:** incluye grupos mentales, físicos y emocionales.
- b) **Responder:** las primeras etapas del aprendizaje de una habilidad compleja incluyen imitación, ensayo y error.
- c) **Creecer:** crear nuevos patrones de movimiento apropiados para una situación o problema particular.

En 2001, un grupo de psicólogos cognitivos, teóricos del plan de estudios, investigadores educativos y especialistas en pruebas y evaluaciones publicaron una revisión de la taxonomía de Bloom titulada *Taxonomía de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación*, que llama la atención lejos del concepto bastante estático de "metas educativas" (en el título original de Bloom) y se refiere a un concepto más dinámico de taxonomía (Almerico y Baker, 2004).

Los autores de la taxonomía revisada confirman esta dinámica, utilizando verbos para nombrar sus categorías y subcategorías (en lugar de los nombres de taxonomía originales). "Palabras de nivel" describen los procesos cognitivos a través de los cuales los intelectuales se encuentran y trabajan con el conocimiento: (Newton, Da Silva y Peters, 2020)

Los verbos	Nivel
Recordar, distinguir, ordenar, conocer, repetir, nombrar, memorizar, reconocer, relacionar, describir, leer, citar, convocar, repetir.	Recordar
Comprender, traducir, incorporar, categorizar, resumir, concluir, comparar, explicar, describir, discutir, explicar, expresar, citar, parafrasear, revisar.	Comprender
Avanzar, implementar, aplicar, elegir, explicar, emplear, demostrar, interpretar, operar, practicar, programar, dibujar, resolver, usar, escribir.	Aplicar
Analizar, diferenciar, organizar, evaluar, calcular, clasificar, comparar, contrastar, criticar, distinguir, examinar, experimentar, preguntar, probar.	Analizar
Evaluar, comprobar, criticar, ordenar, recopilar, configurar, diseñar, desarrollar, formular, administrar, organizar, planificar, preparar, proponer.	Evaluar

Tabla (3): Taxonomía de Bloom, la lista de verbos de acción basada en cada nivel de comprensión

— Dominio emocional

El campo emocional ilustra cómo el nuevo conocimiento y el aprendizaje fomentan el crecimiento de los sentimientos o emociones de un estudiante, tales como valores, motivos y actitudes que los estudiantes enfrentan al mundo en campo emocional a través de sus valores y sistemas de creencias: (Savickiene, 2010)

- 1) El efecto de exposición utiliza experimentos simples para dar forma a la actitud del estudiante al exponer al estudiante a una experiencia positiva varias veces.
- 2) La promoción requiere una acción continua para aumentar la influencia o inculcar un buen hábito. Por ejemplo, hacer que las aulas no sean amenazadas mientras que los estudiantes aprendan.
- 3) La comunicación convincente promueve la comprensión de un mensaje por parte del estudiante al asegurar que la fuente (maestro) es aceptable y amada, y que el mensaje tiene un contenido y estilo apropiados, y se adapta adecuadamente a las actitudes de los estudiantes.

El objetivo en el campo emocional es la conciencia y el crecimiento de las actitudes, emociones, la reacción emocional y la capacidad de sentir el dolor o la alegría de otro ser vivo (Miller, 2005).

Cinco niveles se identifican en el campo emocional moviéndose a través de procesos de orden inferior a la parte superior: (Allen y Friedman, 2010)

- a. Recepción: el nivel más bajo de atención del estudiante es negativo, y sin este nivel, el aprendizaje no puede ocurrir.
- b. Reacción: el estudiante no solo asiste al proceso de aprendizaje, sino que responde y participa de alguna manera.
- c. Evaluación: visión valiosa en nueva información.
- d. Organización: la adecuación de la nueva información en el esquema actual y la determinación de cómo la nueva información tiene sentido para el estudiante.
- e. Distinción: hacer nueva información parte de su línea aprendida y mostrar nuevo comportamiento, actitud o creencia.

— Dominio psicomotor

El campo psicomotor se refiere al movimiento físico, la coordinación y el uso de habilidades motoras involucradas en completar una tarea o aprender una nueva asignatura. Implica el control de los músculos faciales, la lengua, los labios, la mandíbula y la laringe para articular y pronunciar los sonidos correctamente. (Ferris y Aziz, 2005).

Para desarrollar el dominio psicomotor en el lenguaje, es importante practicar ejercicios que fortalezcan los músculos que se utilizan en el habla. Estos ejercicios pueden incluir tomar conciencia de la posición de la lengua y los labios mientras se habla, así como practicar movimientos específicos para mejorar la articulación de ciertos sonidos, los estudiantes aprenden a realizar tareas físicamente a través del campo psicodinámico mediante la aplicación de la estrategia y el ejercicio de las acciones necesarias. Además, el dominio psicomotor en el lenguaje también implica la coordinación de los músculos involucrados en la respiración y en el control de la fonación. Esto significa aprender a regular el flujo de aire al hablar y a utilizar la laringe de manera eficiente para producir una voz clara y resonante (Begam y Tholappan, 2018).

Los alumnos mejoran sus habilidades al seleccionar e implementar las estrategias de finalización más eficientes, revisar los resultados, y luego mejorar sus estrategias (Roberto, 2018).

Para mejorar el dominio psicomotor en el campo del lenguaje para los estudiantes, hay algunas estrategias y técnicas que podemos implementar: (Roz Faraco y Pascual Gomez, 2019)

1. Juegos y actividades interactivas: utilizar juegos y actividades que requieran movimientos finos y coordinados de los dedos, como puzzles, imanes de letras, juegos de palabras, o incluso juegos en línea. Esto ayudará a desarrollar la destreza y coordinación necesaria para el lenguaje.
2. Proyectos de arte y manualidades: fomentar proyectos de arte que requieran el uso de las manos, como el recorte, la pintura y la creación de collages. Estas actividades pueden fortalecer los músculos de las manos y los dedos, lo que ayudará en la producción de letras y palabras.

3. Requisitos de escritura a mano: fomentar la escritura a mano en lugar de solo el uso del teclado. Esto ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades motoras finas y a familiarizarse con las formas y trazados de las letras.
4. Juegos de lenguaje: incorporar juegos de lenguaje que combinen la coordinación motora con la práctica del lenguaje, como juegos de memoria de palabras, adivinanzas o juegos de asociación de imágenes con palabras. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a conectar los aspectos físicos con el significado y la comprensión del lenguaje.
5. Ejercicios de mímica o gestos: introducir ejercicios de mímica o gestos para que los estudiantes actúen y representen palabras o conceptos. Esto ayudará a desarrollar la coordinación motora fina y a reforzar la conexión entre el lenguaje y las acciones físicas.

En resumen, el dominio psicomotor en el lenguaje es crucial para tener una comunicación efectiva. A través de la práctica y la ejercitación adecuada, se puede mejorar la coordinación y el control de los músculos necesarios para hablar con claridad y fluidez (Begam y Tholappan, 2018).

Capítulo II

Herramientas de investigación

2.1. Herramientas de estudio

Hemos tratado de presentar una parte teórica para esclarecer qué es el mutismo selectivo como uno de los trastornos de ansiedad y su efecto en los estudiantes que aprenden lenguas extranjeras. A continuación veremos cómo podemos elegir la muestra de estudiantes universitarios en Egipto, quienes están aprendiendo español como lengua extranjera en la universidad, para luego poder proponer un programa basado en el aprendizaje cognitivo, basado en taxonomía de Bloom, del que hablamos en el apartado anterior para mejorar el nivel de producción del lenguaje oral entre estos estudiantes.

2.1.1. Tipo de la muestra

La comunidad de estudiantes universitarios de español en Egipto como lengua extranjera es tan grande que es difícil estudiar el fenómeno en todos los miembros de esta comunidad, y para lograr la posibilidad de aplicación y precisión en los resultados, y para obtener abundante información, 60 estudiantes fueron seleccionados del número total de estudiantes universitarios de español, para dedicarles suficiente tiempo y lograr la igualdad entre los miembros de la muestra. He aquí una descripción de las cualidades por las que fueron elegidos los participantes objeto de análisis:

2.1.1.1. Edad

Todos los estudiantes eran de El Cairo de edades que oscilaban entre los 18 y 21 años.

2.1.1.2. Destreza comprensiva

Existe equivalencia en la comprensión por parte de los dos grupos, y así lo demuestra la prueba escrita, por la proximidad de los altos resultados obtenidos por ambos grupos.

2.1.1.3. Habilidades motoras⁹

El estudiante aprende en esta etapa el idioma español con el motivo de:

⁹ La habilidad motora es la capacidad de controlar los músculos necesarios para articular los sonidos del habla. Es decir, nuestro sistema motor debe poder coordinar los movimientos precisos de nuestros labios, lengua, mandíbula y cuerdas vocales para producir los sonidos adecuados.

- Comprender los puntos principales de textos claros sobre temas familiares en lenguaje estándar.
- Manejar la mayoría de las situaciones en lugares donde se usa el español.
- Producir textos sencillos y organizados sobre temas familiares.
- Describir experiencias, eventos, deseos y aspiraciones, y explicar opiniones y planes.
- Por lo tanto, después del programa propuesto, debe comunicarse y expresar sus opiniones más fácil.

2.1.1.4. Entorno educativo

La muestra se trata de estudiantes universitarios pertenecientes a universidades públicas, y estudian el español como lengua extranjera, en los niveles B1 y B2 (32 estudiantes de la Universidad de El Cairo, 10 estudiantes de la Universidad Ain Shams, 18 estudiantes de la Universidad Al-Azhar).

Los talleres en línea se hicieron en la plataforma de Zoom¹⁰, mientras que las tres sesiones presenciales se llevaron a cabo en una sala privada cerrada equipada con una pantalla de visualización conectada a internet para mostrar el contenido de la sesión en El Maadi¹¹, El Cairo, Calle No. 9 en Coaching Space.

2.1.1.5. Nivel educativo

Los niveles B1 y B2 de los estudiantes se seleccionan sobre la base de los niveles de español como lengua extranjera, definidos por el MCER, donde los estudiantes con un nivel de B1 son capaces de desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio. Por otra parte, en el nivel B2 pueden relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. De esta manera, nos vamos a asegurar de que los alumnos participantes cuenten con las herramientas básicas para poder comprender el texto entregado y tengan la capacidad de reproducirlo nuevamente.

¹⁰ Véase talleres virtuales por Zoom, p. 155 del presente trabajo.

¹¹ Ibid.

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, es el estándar internacional que define la competencia lingüística. Se utiliza para definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles desde un A1, nivel básico, hasta un C2, para aquellos que dominan el español de manera excepcional. A continuación mostramos la tabla ilustrada del MCER:

NIVEL	SUBNIVEL	DESCRIPCIÓN
A = Usuario Básico	A1 (Plataforma)	El usuario básico: A1 y A2. La persona capaz de comunicarse, en situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica.
	A2 (Acceso)	
B = Usuario Independiente.	B1 (Umbral)	El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.
	B2 (Avanzado)	El usuario independiente: B2. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.
C = Usuario Competente	C1 (Dominio Operativo Eficaz)	El usuario competente: C1. "Dominio operativo adecuado". Representa un nivel avanzado de competencia apropiado para tareas más complejas de trabajo y estudio. (Generalmente este nivel lo alcanzan personas con estudios académicos medios o superiores en su lengua materna)
	C2 (Maestría)	El usuario competente: C2. Aunque el nivel C2 se ha denominado «Maestría», no implica una competencia de hablante nativo o próxima a la de un nativo. Lo que pretende es caracterizar el grado de precisión, propiedad y facilidad en el uso de la lengua que tipifica el habla de los alumnos brillantes.

Tabla (4): El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas

También vale la pena señalar que la razón para excluir a los estudiantes de los niveles inferiores A1 y A2 es que los estudiantes de estos niveles sienten la amenaza natural de estar aprendiendo una nueva lengua extranjera en un nuevo entorno por primera vez, lo que hace que la elección de niveles avanzados sea una mejor opción donde debería asegurarse que la ansiedad del alumno sea un tipo del mutismo selectivo que se estudia, y no una ansiedad por aprender el idioma en sí (Phillips, 1992). Por eso elegimos estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en universidades públicas egipcias como: la Universidad de El Cairo, Universidad Ain Shams, Universidad Al-Azhar, del nivel B1-B2.

La muestra intencional ha sido seleccionada de los alumnos, a través de un cuestionario; un conjunto de preguntas mediante las cuales se obtienen datos de la muestra de estudio deseada según la escala de ansiedad en el aula de lenguas extranjeras FLCAS¹².

Se seleccionaron 60 de los 111 estudiantes que rellenaron el cuestionario para tener un grupo de control y otro experimental. El grupo experimental es una muestra de prueba, es el grupo que recibe un procedimiento experimental, que estará constituido por 30 alumnos con mutismo selectivo. Mientras que el otro grupo será de control, formado igualmente por 30 alumnos, pero sin mutismo selectivo, y no estará sujeto al programa experimental que se llevará a cabo en el grupo experimental, donde las características de los estudiantes fueron como sigue, la siguiente tabla muestra detalladamente:

2.1.2. Cuestionario de Ansiedad por el aprendizaje de lenguas extranjeras

El cuestionario del presente análisis se realiza en línea, y se les da a estudiantes universitarios del español como lengua extranjera; así podemos escoger participantes a base de sus respuestas. Hemos elegido para tal el Cuestionario de Ansiedad por el aprendizaje de lenguas extranjeras, que está hecho sobre 33 preguntas basadas en la Escala de Ansiedad FLCAS, cuya valoración es de tipo Likert (de 1 al 5). En este cuestionario se analizarán los factores que causan ansiedad en el aula, dentro de esas preguntas, y el nivel de ansiedad está evaluada en 5 puntos donde los estudiantes evalúan del 1-5 (los cinco puntos de likert) las situaciones plantadas; así podremos dividir a los estudiantes en dos grupos.

¹² Véase p.7 en la terminología usada en el presente estudio: Escala de ansiedad en aula de lengua extranjera.

Inicialmente, el cuestionario es un conjunto de preguntas a través de las cuales obtenemos los datos de la muestra de estudio deseada usando la Escala de Nivel de Ansiedad del Lenguaje de Mutismo Selectivo de FLCAS (Onwuegbuzie, Bailey y Daley, 2000). El cuestionario¹³ ha sido compartido en árabe con estudiantes del español como lengua extranjera, el 19 de marzo de 2021, en distintos grupos y páginas del Facebook, como¹⁴: la página del departamento de español de la Universidad de El Cairo- الصفحة الرسمية لقسم اللغة الإسبانية - كلية الآداب- جامعة القاهرة, Spanish community in Egypt y aprender la lengua española.

De 111 estudiantes que rellenaron la encuesta de (FLCAS) elegimos solo 60, debido a que estos estudiantes cumplieron con las condiciones de la muestra experimental: edad entre 18 y 21, estudiando en universidades públicas egipcias en el Cairo, y en los niveles B1 y B2.

2.1.2.1. Escala de Ansiedad

La ansiedad de aprendizaje de una lengua extranjera se define como reacción emocional negativa que surge al aprender o usar una segunda lengua (MacIntyre 1999). Así que las diferentes lenguas extranjeras podrían estar llenas de situaciones preocupantes especialmente cuando los estudiantes de idiomas deben comunicarse en el idioma extranjero. Algunos estudiantes pueden estar bien educados, pero tienen grandes dificultades para aprender un nuevo idioma porque la ansiedad dificulta su rendimiento en el aula. Estos sentimientos negativos son perjudiciales para el desempeño desmedido de los estudiantes (Hortiz 1986). Sobre esta base, la escala de ansiedad se creó con elementos específicos para cubrir estos aspectos.

La Escala de Ansiedad del Semestre de Lenguas Extranjeras es un cuestionario propuesto y desarrollado por Horowitz et al. (1986), para medir la ansiedad de los estudiantes cuando hablan. La escala examina el miedo de los participantes a la comunicación, la ansiedad con las pruebas y el miedo a la evaluación negativa; se centra en la conversación en el contexto del aprendizaje de idiomas extranjeros.

Esta medida ha sido utilizada y validada por muchos investigadores para medir el nivel de ansiedad de los estudiantes de idiomas extranjeros por algunos investigadores como Aida (1994),

¹³ Véase en el cuestionario publicado en árabe por Google Forms pp. 153-154 en el presente trabajo.

¹⁴ Véase en páginas de Facebook donde se ha publicado el cuestionario p.152 en este estudio.

Leo (2007), Sugiharti (2009) y Ariani (2010). Eso demuestra la honestidad y consistencia de la escala.

La escala FLCAS consta de 33 preguntas con opciones de respuesta que van de 1 a 5 por componente en la escala de Likert de 5 puntos: “Estoy totalmente en desacuerdo” – “No estoy de acuerdo” – “No sé” – “Estoy de acuerdo” – “Estoy totalmente de acuerdo”. Este tipo de cuestionario es apropiado para determinar el nivel de ansiedad sobre el aprendizaje de idiomas para los estudiantes de lenguas extranjeras, el español en nuestro caso. Las puntuaciones de la escala de ansiedad del estudiante variarán de 33 a 165, y cuanto mayor sea la puntuación general, mayor será la ansiedad del estudiante.

FLCAS, por su parte, consta de cuatro tipos principales de preocupaciones lingüísticas en sus preguntas:

- Temor a las comunicaciones en idiomas extranjeros, contenida en las preguntas: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33.
- Ansiedad en los exámenes, en las preguntas: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 30, 32.
- Temor a una evaluación negativa, en las preguntas: 3, 7, 11, 15, 19, 23.
- El efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes, preguntas: 4, 8, 12, 16, 20, 24.

2.1.2.2. Trabajo en equipo

Añadimos una nueva categoría de preguntas a la Escala de Ansiedad en la Clase de Lengua Extranjera (FLCAS), propuesta por Horowitz et al. (1986): la categorización del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes, ya que más del 90% de las personas con mutismo selectivo también sufren de fobia social o ansiedad social. Los adolescentes con mutismo selectivo sufren un gran miedo de hablar e interactuar socialmente. La abstinencia, la renuncia a responder (incluso no verbal), la dispersión, la dificultad para completar las tareas, por lo que muchos de ellos son incapaces de participar socialmente (Shipon-Blum, 2017).

Parte de la clase de chat de los estudiantes se hace juntando su trabajo con otros compañeros y sobre la base de estos elementos propuestos por Jiménez (2003):

1. La capacidad de ser innovador y creativo.
2. La capacidad de entender nuevos modelos de comunicación y trabajo en equipo.
3. La capacidad de fortalecer los procesos de cooperación y solidaridad.
4. La capacidad de comprender los problemas sistemáticos y dinámicos.
5. La capacidad de fortalecer el trabajo social y los procesos de gestión.

Según Hung y Mai (2020), el trabajo en equipo depende de la cooperación, porque los seres humanos viven con diferentes personas cada día y esto los lleva a desarrollar habilidades que les permiten llevar a cabo el trabajo con otros individuos. Y con eso:

1. El trabajo en equipo suele ser más eficaz que la gestión individual o la simple adición de acciones individuales.
2. Mediante la cooperación, es probable que mejore la asistencia educativa para los estudiantes.
3. La cooperación a través de la acción colectiva permite analizar problemas comunes con mayores y mejores estándares.

La cooperación en la acción colectiva proporciona coherencia y este requisito se justifica como un mecanismo para proporcionar un ambiente que aliente a los estudiantes a trabajar con entusiasmo; la cooperación a través de la acción colectiva es un objetivo inevitable del aprendizaje porque desde allí se desarrolla la necesidad social.

Este conocimiento es valioso para obtener una idea más precisa de las diferentes habilidades de los estudiantes y servirlos de diversas maneras; en este orden de ideas, las estrategias interesantes se aprenden a menudo de la interacción de los estudiantes entre sí. Un profesor que trabaja con sus alumnos en equipo debe tener algunos criterios existentes, como señaló Antonio Medina (2003):

1. Enseñar cómo trabajar juntos, mostrando los comportamientos que les permiten cooperar.
2. Asignar funciones para cada miembro del grupo de acuerdo con su observación de los estudiantes.
3. Observar las actividades del grupo y formulación de propuestas según sea necesario.
4. Fomentar la conversación durante las actividades de grupo.

5. Dirigir la organización del aula de tal manera que permita la convergencia de los estudiantes.

Maria Pizzin (2011) también aportó elementos para evaluar el desempeño de los estudiantes en grupos de trabajo durante las clases de conversación:

1. Presenta las tareas a su debido tiempo.
2. Desempeña el papel requerido en el trabajo sin demora.
3. Hace el nivel de calidad de su trabajo es el máximo.
4. Propone ideas para el desarrollo a partir del trabajo.
5. No impone sus pensamientos a los otros miembros del equipo.
6. Cumple con las convenciones y regulaciones del grupo.

He aquí algunas de las estrategias elogiadas para reducir el mutismo selectivo durante el trabajo en grupo en las clases de lenguas extranjeras: (Kearney, 2010)

1. Léalo con un amigo: si un estudiante tiene un amigo en particular que ya ha hablado con él, o tiene una muy buena relación con él, la disposición de sentarse uno al lado del otro puede reducir su frustración y aumentar su oportunidad de hablar.
2. Acción colectiva en un grupo pequeño: algunos estudiantes están menos preocupados al hacer actividades en un grupo pequeño, porque tienen más oportunidad de hablar con otros compañeros del grupo.
3. Aprovechar las fortalezas y las áreas de ansiedad: los estudiantes se sienten más emocionados y confiados cuando pueden explorar cosas que les importan o usar sus talentos para sentirse bien consigo mismos.

Así, las preguntas del cuestionario, que se tratan de 33 divididas en 4 secciones, se clasifican del siguiente modo:

a. Primer tipo:

Tipo	Número de preguntas	Total de preguntas
Miedo a la comunicación en lengua extranjera	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33	11

Tabla (5): Número de preguntas del primer tipo

Preguntas del primer tipo:

1- Mis pensamientos son confusos cuando doy un discurso en español.
5- Me emociono cuando hablo de algo que no he preparado en español.
9- En la preparación de un discurso en español, me siento nervioso.
13- Mi mano tiembla cuando doy un discurso en español.
17- Tengo miedo constante de olvidar lo que tenía que decir cuando hablaba español.
21- Estoy deseando dar un discurso en español.
25- Me preocupo si el profesor me pide que hable de un tema que no conozco en español.
27- Cuando me equivoco al dar un discurso en español, me resulta difícil concentrarme en las siguientes partes del discurso.
29- Mientras doy un discurso en español, me pongo tan nervioso que olvido las palabras que sé.
31- Me siento cómodo dando un discurso en español.
33- Nunca me siento seguro cuando hablo en clase de español.

Tabla (6): Preguntas del primer tipo

Las preguntas positivas en el primer tipo: 5, 21, 31.

b. Segundo tipo:

Tipo	Número de preguntas	Total de preguntas
Ansiedad de prueba	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 30, 32	10

Tabla (7): Número de preguntas del segundo tipo

Preguntas del segundo tipo:

2- Me resulta difícil dormir la noche antes del examen oral en español.
6- Tropiezo con las pruebas orales y olvido algunas palabras con material de conversación.
10- No me asustan los exámenes orales en español.
14- Cuanto más estudio para un examen de español, más confundido me siento.
18- Olvidar algunas palabras del examen oral debido al estrés, a pesar de los buenos estudios.
22- Me estremezco cuando sé que voy a ser llamado a la audición oral de español.
26- Estaré seguro de todas mis respuestas en los exámenes orales en español.
28- Pierdo la concentración durante los exámenes orales.
30- No recuerdo las palabras de sílaba larga en los exámenes orales.
32- Los exámenes escritos me dan más tiempo para pensar las respuestas que los exámenes orales.

Tabla (8): Preguntas del segundo tipo

Las preguntas positivas en el segundo tipo: 10, 26.

c. Tercer tipo:

Tipo	Número de preguntas	Total de preguntas
Miedo a la evaluación negativa	3, 7, 11, 15, 19, 23	6

Tabla (9): Número de preguntas del tercer tipo

Preguntas del tercer tipo:

3- No tengo miedo de obtener una mala calificación en los exámenes orales.
7- Me preocupan las consecuencias de mi fracaso en español.
11- La mala evaluación de la maestra afecta mi predisposición de las siguientes lecciones con material de conversación.
15- Me siento mal cuando el maestro me dice que otros se desenvuelven mejor que yo en las clases de conversación.
19- No me frustro cuando obtengo una mala nota en los exámenes orales.
23- Me siento mal cuando un profesor me corrige las palabras en los exámenes orales.

Tabla (10): Preguntas del tercer tipo

Las preguntas positivas en el tercer tipo: 3, 19.

d. Cuarto tipo:

Tipo	Número de preguntas	Total de preguntas
Efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes	4, 8, 12, 16, 20, 24	6

Tabla (11): Número de preguntas del cuarto tipo

Preguntas del cuarto tipo:

4- Tengo miedo de hablar español con otros compañeros en grupos de habla hispana.
8- El trabajo en su conjunto mejora mi autoconfianza en las clases de chat de español.
12- Prefiero trabajar solo en vez de en un equipo de clases de chat de español.
16- No muestro mi opinión cuando trabajo en un equipo de chat.
20- No recibo suficiente información mientras trabajo en un grupo en clases de español.
24- Recuerdo mejor las lecciones de chat cuando trabajo en grupo.

Tabla (12): Preguntas del cuarto tipo

Las preguntas positivas en el cuarto tipo: 8, 24.

2.1.2.3. Determinación del nivel de ansiedad del estudiante

Los niveles de ansiedad de los estudiantes se clasificaron usando FLCAS¹⁵ de Horowitz (1986), donde la Escala de ansiedad en el aula de idiomas extranjeros consiste en dos tipos de frases positivas y negativas. La razón para alternar la redacción de las preguntas entre positivos y negativos es reducir el sesgo de respuesta extrema. Por lo tanto, al incluir una combinación de elementos positivos y negativos, los encuestados se ven obligados a considerar la pregunta y brindar una respuesta más significativa que debería reducir estos sesgos. (Jeff Sauro, 2011)

Los rangos positivos son de 1-5, siendo un extremo "estoy totalmente de acuerdo" y el opuesto "estoy en completo desacuerdo". Hay 9 frases interrogativas positivas en este cuestionario, las preguntas n.º 3, 5, 8, 10, 19, 21, 24, 26, 31; mientras que las negativas son 24 preguntas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33.

El cálculo de los datos se presenta en un rango de puntuación que comienza a partir de 33 puntos y termina en 165 puntos. Con respecto a la clasificación del nivel de ansiedad utilizamos el método de Oetting modificado, y la siguiente tabla es el resultado de cada nivel de ansiedad que los estudiantes experimentan: (Imelda y Fajardini, 2018)

¹⁵ Véase en la Escala de Ansiedad pp. 69-70 en el presente trabajo.

Nivel de ansiedad	Rango
● Muy ansioso	● 124-165
● Ansioso	● 108-123
● Menos ansiedad	● 87-107
● Relajado	● 66-86
● Muy Satisfecho	● 33-65

Tabla (13): Rango del nivel de ansiedad

Entonces aquí tenemos, La Escala de Likert, es una escala de calificación que utilizamos para cuestionar a los estudiantes sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración en la escala de ansiedad. Es ideal para medir actitudes y comportamientos del estudiante. Cada puntaje de estudiante en la clase se clasifica en diferentes niveles, sobre la base de la escala de Likert para medir la ansiedad:

Niveles de medición	Estoy totalmente de acuerdo	Estoy de acuerdo	No sé	No estoy de acuerdo	Estoy totalmente en desacuerdo
Positivo	1	2	3	4	5
Negativo	5	4	3	2	1

Tabla (14): La escala de Likert

2.2. Talleres del estudio

Los talleres del presente estudio se aplicarán, como hemos dicho antes, a 60 alumnos de los niveles B1 y B2, divididos en dos grupos, un grupo de control y otro grupo experimental, según el resultado obtenido en una escala de ansiedad medida tras una prueba al efecto. Cada grupo incluirá 30 alumnos: el primer grupo de control estará formado por alumnos con un nivel de ansiedad bajo o normal, mientras que el grupo experimental consiste de estudiantes con nivel avanzado de ansiedad, según los resultados de la escala de ansiedad.

El grupo experimental será al que se le aplicará el programa de aprendizaje cognitivo basado en la taxonomía de Bloom. Dicho programa durará un total de 10 horas y 40 minutos, en

forma de 7 sesiones divididas en sesiones presenciales y virtuales. Un grupo experimental es una muestra de prueba o el grupo que recibe un procedimiento experimental. Un experimento puede incluir múltiples grupos experimentales a la vez. El grupo experimental, pues, es el grupo que se expone a cambios en la variable independiente que se está probando.

Se registran los valores de la variable independiente y el impacto en la variable dependiente, teniendo en cuenta que un grupo de control es un grupo separado del resto del experimento de tal manera que la variable independiente que se prueba no puede influir en los resultados. Esto aísla los efectos de la variable independiente en el experimento y puede ayudar a descartar explicaciones alternativas de los resultados experimentales. Lo cual significa que el grupo de control es el grupo que no estará expuesto al programa de aprendizaje cognitivo, porque obtuvo buenos resultados en la prueba oral, por no haber sufrido de mutismo selectivo. Así que después de aplicar el programa al grupo experimental, sus resultados se compararán con posterioridad al programa en la prueba oral con el grupo de control para asegurarse de la efectividad del programa.

2.2.1. Talleres virtuales

Aquí nos explicamos en detalle cuándo y dónde se realizaron las sesiones y empezamos con los talleres virtuales¹⁶:

- Grupo de control
 - Primera sesión (40 minutos): basada en el aprendizaje típico de análisis de un texto proporcionado, el cual debe ser escuchado por los estudiantes para su comprensión.

La primera sesión tuvo lugar el 7 de noviembre de 2021 a las 7 p.m, y duró 40 minutos, sobre la base del aprendizaje típico del texto propuesto; los estudiantes tuvieron que escucharlo y entenderlo en la plataforma de Zoom. En presencia de 30 alumnos del grupo controlado.

- Segunda sesión (40 minutos): analizar el texto y explicar las partes no comprendidas del mismo.

¹⁶ Véase en los talleres virtuales por Zoom p.155 en el presente estudio.

La segunda sesión se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2021 a las 7 p.m, y duró 40 minutos, para revisar el texto de nuevo en la plataforma de Zoom. En presencia de 30 alumnos del grupo controlado.

- Grupo experimental

- Tercera sesión (40 minutos): se realiza el mismo procedimiento que en la primera sesión.

La tercera sesión se celebró el 7 de noviembre de 2021 a las 8 p.m, y duró 40 minutos, sobre la base del aprendizaje típico del texto propuesto; los estudiantes tuvieron que escucharlo y entenderlo en la plataforma de Zoom.

- Cuarta sesión (40 minutos): analizar el texto y explicar las partes incomprensibles del mismo.

En presencia de 30 alumnos del grupo experimental. La cuarta sesión se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2021 a las 8 p.m, y duró 40 minutos, para revisar el texto de nuevo en la plataforma de Zoom.

- Prueba escrita y una sesión presencial de prueba oral para los dos grupos (40 minutos)¹⁷: objetivo de la prueba es saber la paridad y desigualdad entre los estudiantes.

El sábado 13 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una prueba escrita y una prueba oral de las muestras, cada uno de los cuales duró 40 minutos, en El Cairo, Giza, frente al edificio de idiomas y traducción especializada, en el jardín de la universidad, donde se han dado las hojas de la prueba a los alumnos, y luego se les evaluó oralmente frente al resto de sus compañeros, a las 11 am y 12 pm. En presencia de los 60 alumnos de los dos grupos.

¹⁷ Véase en las pruebas pp.162-163 en el presente estudio.

2.2.2. Talleres presenciales

En los talleres presenciales, se aplica un programa de aprendizaje cognitivo de la taxonomía de Bloom para el grupo experimental¹⁸. Se tratan de tres sesiones presenciales que se llevaron a cabo en una sala privada cerrada equipada con una pantalla de visualización conectada a internet para mostrar el contenido de las sesiones, en Maadi¹⁹, El Cairo. Calle No. 9 en Coaching Space. Las sesiones se impartieron a las 5 p.m. en los siguientes días:

— Primera sesión (2 horas): la sesión se basa en el primer y segundo aspecto de la Taxonomía de Bloom: Comprensión y recuerdo.

La primera sesión se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2021 y tuvo una duración de dos horas, en presencia de 30 alumnos del grupo experimental.

— Segunda sesión (2 horas): la sesión se basa en el tercer y cuarto aspecto de la Taxonomía de Bloom: Análisis y aplicación.

La segunda sesión se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2021 y tuvo una duración de dos horas, en presencia de 30 alumnos del grupo experimental.

— Tercera sesión (2 horas): la sesión se basa en el quinto y sexto aspecto de la Taxonomía de Bloom: Innovación y evaluación.

La tercera sesión se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2021 y tuvo una duración de dos horas, en presencia de 30 alumnos del grupo experimental.

Prueba oral (40 minutos)²⁰: el objetivo de la prueba es conocer la eficacia del programa.

Se realizó una prueba oral después de las sesiones del 20 de noviembre de 2021, que duró 40 minutos en el mismo lugar, en presencia de los mismos 30 alumnos del grupo experimental.

Una prueba oral de seguimiento se llevó a cabo un lapso de tiempo después de la finalización del programa, el 10 de febrero de 2022, que duró 40 minutos, para realizar un

¹⁸ Véase en el programa propuesto pp. 83-88 en el presente trabajo.

¹⁹ Véase en los talleres presenciales p.156 en el presente trabajo.

²⁰ Véase en las pruebas p.162 en el presente estudio.

seguimiento de la eficacia del programa, en el mismo lugar y en presencia de los 30 alumnos del grupo experimental.

En primer lugar, empezamos con los datos de identificación del estudiante. Simplemente, estos datos buscan recopilar información para registrar una serie de datos básicos. Por ejemplo: nombre, edad, universidad, número de Whatsapp, nivel de idioma (por MCER), entre otros. Y también determinar datos del programa, si está destinado a la educación estructurada o no estructurada, y en el caso de la educación estructurada, el nivel de educación para el que se ha desarrollado determinará así muchas de las características que el maestro debe tener, desde la duración hasta los principios del currículo básico para la etapa educativa y de la misma manera, será conveniente determinar el tipo de programa, es decir, si se trata de una asignatura obligatoria u optativa, si se encuentra en una situación de educación bilingüe, si es también una lengua extranjera o una segunda lengua.

A continuación, vamos a analizar los elementos introductorios del tutorial de educación de idiomas que fueron desglosados por Ana Bla Cana (2010), en la Revista Española de Lingüística Aplicada.

a. Objetivos:

El propósito de la lección es una declaración muy general de cuál es el propósito general de la lección o la intención de la enseñanza. La meta u objetivos son las etapas medibles por las que pasará el alumno y que deben alcanzarse para alcanzar el objetivo general.

Los objetivos de aprendizaje ilustran las cosas específicas y medibles que los estudiantes saben y son capaces de hacer al terminar una lección, a veces llamadas resultados de aprendizaje o competencias. Los objetivos de aprendizaje están en el corazón del diseño efectivo del curso. Por ejemplo, emplear el imperativo y los pronombres personales.

En nuestro caso los objetivos son: saber las palabras del día a día, conocer la terminología que impide los problemas que tienen lugar a diario, identificar el contenido de la unidad con un enfoque interactivo, aumentar la capacidad para trabajar juntos y resolver pruebas individuales.

b. Metodologías:

Las metodologías de enseñanza se refieren a un conjunto de prácticas y principios utilizados por los profesores para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea muy eficaz para sus alumnos en el aula. Los profesores suelen aplicar una variedad de métodos de enseñanza diferentes para adaptarse mejor a las necesidades de esa clase particular de estudiantes. Puede ser método tradicional o método comunicativo.

En el presente estudio combinamos dos metodologías: el método tradicional, a través de un texto escrito, y el método cognitivo, basado en la taxonomía de Bloom.

c. Materiales educativos:

También se conoce como material didáctico cualquier conjunto de materiales, incluidos los recursos humanos y no humanos, que un maestro pueda utilizar en situaciones de enseñanza y aprendizaje para ayudar a alcanzar los objetivos de aprendizaje requeridos. Los materiales didácticos pueden ayudar a los estudiantes a reflejar una experiencia educativa para hacer el aprendizaje más emocionante, interesante e interactivo. Son herramientas utilizadas en actividades educativas, como: un ordenador, una mesa, un proyector, etc.

Ejemplo de los materiales empleados en nuestra investigación: proyector, ordenador conectado a internet, imágenes interactivas, videoclips²¹.

d. Contenidos:

El contenido del plan de estudios significa simplemente la suma de lo que debe enseñarse en un sistema educativo típico en el que el componente de contenido de la enseñanza en el caso del aprendizaje se refiere a los hechos, principios y conceptos importantes que deben enseñarse y puede ser en forma de conocimiento, aptitudes, actitudes y valores a los que están expuestos los alumnos, como la lectura, la escritura o la investigación.

Los contenidos en el programa propuesto en nuestro estudio son: leer, ver, escuchar, hablar y escribir.

²¹ Véase en el programa de Bloom pp. 158-161 en el presente estudio.

e. Competencias:

Las competencias son las habilidades y los conocimientos que permiten a un maestro tener éxito en maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Las habilidades fáciles de enseñar y de probar son también las habilidades más fáciles en automatización, digitalización y externalización. Debido a este cambio, las escuelas están centrando su atención en el desarrollo de las denominadas aptitudes y competencias del siglo XXI para todos los estudiantes, incluyen habilidades cognitivas para el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la aplicación del conocimiento y la creatividad.

Las organizaciones difieren en cuanto a las competencias y aptitudes que eligen adoptar, y en cualquier nivel de grado, pero por lo general pertenecen a las categorías básicas antes mencionadas.

Por lo tanto, las destrezas en este estudio son: la expresiva y comprensiva.

2.3. Propuesta del programa

El texto propuesto para los dos grupos es un texto de nivel intermedio para adaptarse al nivel de los estudiantes²². La siguiente tabla explica la identificación de tal texto que se basa en el aprendizaje regular:

Ámbito/contexto	Enseñanza universitaria
Tipo de educación	Regular
Idioma	Español como lengua extranjera
Número de estudiantes	60 para los dos grupos
Nivel	B1 y B2
Tiempo	160 minutos (4 conferencias)
Tema	Mi rutina diaria.
Nivel del texto	A2

Tabla (15): Identificación del texto propuesto

²² Véase en el texto propuesto p.157 en el presente estudio.

Se muestra el contenido de la manera tradicional, a través de seguir los pasos clásicos de leer el contenido del texto y luego resolver las preguntas requeridas de los estudiantes. Ahora bien, pasamos al programa propuesto por el presente análisis para la muestra experimental de nuestra investigación, esclareciendolo a través de la siguiente tabla que muestra sus objetivos:

Metodología	1. Método tradicional; a través de un texto escrito.
Materiales	1. Proyector. 2. Ordenador conectado a Internet. 4. Imágenes interactivas. 5. Videoclips.
Competencias	1. Capacidad lingüística. 2. Entendimiento.
Objetivos	1. Saber las palabras sobre el día de rutina. 2. Conocer la terminología de los problemas que ocurren rutinariamente. 3. Identificar el contenido de la unidad con un enfoque interactivo. 4. Capacidad para trabajar juntos y resolver pruebas individuales.
Actividades	1. Actividad individual. 2. Actividades en grupos.
Evaluación	Prueba oral.

Tabla (16): Identificación del programa de enseñanza cognitiva basada en la taxonomía de Bloom

Los dos grupos, controlado y experimental, se prueban por escrito después de dar el contenido, arriba expuesto. Luego se somete el grupo experimental al enfoque cognitivo diseñado, utilizando la taxonomía de Bloom. Explicamos el programa en las tres secciones siguientes:

a. Plan de la primera sesión (2 horas): Conocer y comprender.

Duración	Plan	Explicación
Dos minutos	Inicio conferencia	Los estudiantes ingresan al aula y el maestro los saluda.
10 minutos	Introducción	<p>1. Conocer:</p> <p>Se espera que los estudiantes recuperen información de la memoria, y no se espera que la cambien de ninguna manera.</p> <p>2. Comprender:</p> <p>Los estudiantes en este campo construyen nuevas conexiones en sus mentes, donde recuerdan cosas anteriores y las modifican.</p>
Una hora y 40 minutos	Desarrollo	<p>1. Nivel del conocimiento²³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se espera que los estudiantes de este nivel recuperen información (de la memoria). • Visualización del contenido de la unidad en un conjunto de vídeos. <p>2. Nivel de comprensión²⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes construyen nuevas conexiones en sus mentes. • Los estudiantes identifican las características básicas necesarias y las emulan de acuerdo con su entorno. • Los estudiantes tienen una cierta posición y deben expresar los eventos de este día de rutina.

²³ Véase en el programa de Bloom pp. 157-158 en el presente estudio.

²⁴ Ibid

10 minutos	Despedida	El profesor se despide de los estudiantes y comprueba si ellos tienen alguna pregunta.
------------	-----------	--

Tabla (17): Plan de la primera sesión (Conocer y comprender)

b. Plan de la segunda sesión (2 horas): Aplicar y analizar.

Duración	Plan	Explicación
Dos minutos	Inicio conferencia	Los estudiantes ingresan al aula y el maestro los saluda.
10 minutos	Introducción	<p>3. Aplicar:</p> <p>Se aplica a una situación similar a la de la lección o a una situación que ha pasado por ella o a una nueva situación.</p> <p>4. Analizar:</p> <p>Analizar la situación en función de sus elementos esenciales.</p>
Una hora y 40 minutos	Desarrollo	<p>1. Nivel de aplicación²⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se espera que se sigan ciertos procedimientos o pasos para resolver nuevos problemas. • Acción grupal, los estudiantes reconocen eventos influyentes que pueden cambiar el curso de la rutina del día para abordar estos eventos. • Se pide a cada estudiante que examine información sobre eventos que podrían interrumpir su día de rutina: se presentan un grupo de imágenes interactivas de situaciones que pueden entorpecer la rutina diaria, y el alumno aprende nuevas palabras relacionadas con el tema.

²⁵ Véase en el programa de Bloom p. 159 en el presente estudio.

		<p>2. Nivel de análisis²⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes utilizan un bajo nivel de pensamiento para identificar los elementos clave y estudiar cada parte. • Los estudiantes leen el texto del vídeo. Texto en forma de revista. • El estudiante debe tratar de distinguir (las razones del evento): se muestra un vídeo del contenido y se pide a los alumnos que lean los subtítulos en el vídeo.
10 minutos	Despedida	El profesor se despide de los estudiantes y verifica si ellos tienen alguna pregunta.

Tabla (18): Plan de la segunda sesión (Aplicar y analizar)

c. Plan de la tercera sesión (2 horas): Sintetizar y evaluar.

Duración	Plan	Explicación
Dos minutos	Inicio conferencia	Los estudiantes ingresan al aula y el maestro los saluda.
10 minutos	Introducción	<p>5. Sintetizar:</p> <p>Todas las fuentes de información se examinan para evaluar su capacidad de hacer decisiones basadas en criterios establecidos.</p> <p>6. Evaluar:</p> <p>Los estudiantes en esta área reorganizan la información de diferentes maneras.</p>

²⁶ Véase en el programa de Bloom p. 159 en el presente estudio.

<p>Una hora y 40 minutos</p>	<p>Desarrollo</p>	<p>1. Nivel de síntesis²⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El alumno busca en diferentes fuentes de información. • Los estudiantes, en equipos, leen sobre el mismo tema, pero de otra fuente. • Después de leer un artículo sobre los acontecimientos del día de rutina y luego identificar una pieza de información o nuevas frases para la discusión en otro texto o de manera diferente al texto original, cada estudiante presenta una nueva idea sobre el mismo tema después de leer diferentes artículos relevantes. <p>2. Nivel de evaluación²⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes procesan la información de diferentes maneras. • Intentan encontrar las causas de los problemas y proponer soluciones para resolver un problema específico y presentarlo a sus compañeros.
<p>10 minutos</p>	<p>Despedida</p>	<p>El profesor se despide de los estudiantes y pregunta si ellos tienen alguna duda.</p>

Tabla (19): Plan de la tercera sesión (Sintetizar y evaluar)

²⁷ Véase en el programa de Bloom p. 160 en el presente trabajo.

²⁸ Véase en el programa de Bloom p. 161 en el presente estudio.

2.4. Evaluación del programa

Para evaluar las pruebas usamos objetos de la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto del texto que se basan en la Guía de Aptitud (ACTFL), y son útiles para seleccionar las tareas y tipos de texto apropiados al realizar evaluaciones dirigidas a niveles específicos de dominio de las cuatro habilidades de la lengua. Usaremos dos formularios: uno de evaluación de la prueba escrita y otro para la evaluación de la prueba oral: (Wolff, 1989)

- Prueba escrita²⁹: la siguiente tabla muestra el formulario que utilizamos para evaluar la habilidad escrita de los alumnos.

Función / Tarea	1	2	3	4	5
Puede entender el contenido del texto					
Puede generar declaraciones /preguntas sobre temas familiares					
Puede escribir párrafos					

Tabla (20): Formulario de evaluación de la habilidad escrita

- Prueba oral³⁰: y en esta otra tabla se muestra el formulario que utilizamos para evaluar la expresión oral de los alumnos.

Función / Tarea	1	2	3	4	5
Puede inventar oraciones propias, no limitadas al material memorizado.					
Puede participar en conversaciones breves					
puede responder preguntas dentro de los límites del tema del texto					

Tabla (21): Formulario de evaluación de la expresión oral

En las dos pruebas el estudiante recibirá una puntuación de 1 a 5, donde 5 representa la mejor respuesta frente a 1 que representaría la peor respuesta.

²⁹ Véase en las pruebas pp. 154-155 en el presente estudio.

³⁰ Véase en las pruebas p. 154 en el presente trabajo.

Capítulo III

Estudio y análisis cuasi experimental

3.1. Acciones metodológicas para el estudio

3.1.1. Blanco de escala

La herramienta tiene como objetivo medir el desarrollo de las habilidades de los estudiantes con silencio selectivo a través del uso del currículo de aprendizaje cognitivo con el objetivo de proponer un programa basado principalmente en la idea de aprendizaje cognitivo.

3.1.2. Descripción de la escala

La escala (FLCAS) consta de 33 preguntas y se divide en 4 categorías³¹:

1. Miedo a la comunicación en lengua extranjera, eso determina si la comunicación en lengua extranjera afecta negativamente a los alumnos.
2. Ansiedad de prueba, para averiguar el grado de ansiedad de los estudiantes en los exámenes orales.
3. Miedo a la evaluación negativa, su objetivo es conocer el efecto de la evaluación negativa para los alumnos.
4. Efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes, lo que se considera uno de los problemas que afectan a los estudiantes en el aula.

De este modo, la respuesta en esta escala se diferencia en un rango de cinco vías con la escala de Likert³².

3.1.3. Métodos del análisis estadístico

Los datos fueron procesados a través del programa (spss.v.24), paquetes estadísticos para ciencias sociales, y se aplicaron métodos estadísticos (medida, desviación estándar, barras de frecuencia, coeficiente de correlación de Pearson, Alfa de Cronbach, Spearman-Brown y prueba de Guttman y "T" para dos muestras), mediante los cuales se extrajeron los resultados estadísticos de la escala.

³¹ Véase en las preguntas del cuestionario pp. 69-72 en el presente trabajo.

³² Véase en el cuestionario de Ansiedad por el aprendizaje de lenguas extranjeras pp. 64-65 en el presente estudio.

Los resultados indican las categorías del promedio ponderado de acuerdo con los criterios en la escala Likert de cinco puntos de la siguiente manera:

Categoría	Dirección
1.79:1	Bajo
2.59 :1.8	
3.39 :2.6	Medio
4.19 :3.40	Avanzado
5 :4.2	

Tabla (22): La escala Likert de cinco puntos

3.2. Propiedades psicométricas del estudio

Las propiedades psicométricas del cuestionario se verificaron calculando la consistencia interna, la validez y la estabilidad de la escala de la siguiente manera:

3.2.1. Consistencia interna de la escala

Utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson para comprobar la consistencia interna de la escala, calculando los coeficientes de correlación entre los grados de los enunciados con la suma de los grados de la dimensión a la que pertenecen, y los coeficientes de correlación entre los grados de las sub- dimensiones y la puntuación total de la escala.

- Coeficientes de correlación entre los grados de los párrafos y la suma de los grados de la dimensión a la que pertenecen.
 - a. Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas del temor a las comunicaciones en idiomas extranjeros (el español como lengua extranjera en nuestro caso) y el grado total de dimensiones.

Coeficiente de correlación	Pregunta
0.820**	Mis pensamientos son confusos cuando doy un discurso en español.
0.930**	Me emociono cuando hablo de algo que no he preparado en español.

0.670**	En la preparación de un discurso en español, me siento nervioso.
0.822**	Mi mano tiembla cuando doy un discurso en español.
0.853**	Tengo miedo constante de olvidar lo que tenía que decir cuando hablaba español.
0.828**	Estoy deseando dar un discurso en español.
0.926**	Me preocupo si el profesor me pide que hable de un tema que no conozco en español.
0.919**	Cuando me equivoco al dar un discurso en español, me resulta difícil concentrarme en las siguientes partes del discurso.
0.939**	Mientras doy un discurso en español, me pongo tan nervioso que olvido las palabras que sé.
0.905**	Me siento cómodo dando un discurso en español.
0.920**	Nunca me siento seguro cuando hablo en clase de español.

Estadísticamente significativo a 0,01

Cuadro Estadístico (1): Coeficientes de correlación de Pearson entre las expresiones del miedo a la comunicación en lengua extranjera y el grado total de dimensiones

El cuadro estadístico anterior muestra la existencia de una correlación estadísticamente indicativa en cuanto a (0.01) entre las preguntas del miedo a la comunicación en lengua extranjera y el grado total de dimensiones es alta, con coeficientes de correlación que van desde 0.670 a 0.939, indicando una alta consistencia interna entre los grados de las vértebras y el grado total de dimensiones.

b. Coeficientes de correlación de Pearson.

Coeficiente de correlación	Pregunta
0.901**	Me resulta difícil dormir la noche antes del examen oral en español
0.902**	Tropiezo con las pruebas orales y olvido algunas palabras con material de conversación.
0.892**	No me asustan los exámenes orales en español.

0.904**	Cuanto más estudio para un examen de español, más confundido me siento.
0.903**	Olvidar algunas palabras del examen oral debido al estrés, a pesar de los buenos estudios.
0.929**	Me estremezco cuando sé que voy a ser llamado a la audición oral de español.
0.899**	Estaré seguro de todas mis respuestas en los exámenes orales en español.
0.935**	Pierdo la concentración durante los exámenes orales.
0.897**	No recuerdo las palabras de sílaba larga en los exámenes orales.
0.891**	Los exámenes escritos me dan más tiempo para pensar las respuestas que los exámenes orales.

Estadísticamente significativo a 0,01

Cuadro Estadístico (2): Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas de la ansiedad de prueba y el grado total de dimensiones

Aquí podemos ver la existencia de una correlación estadísticamente indicativa en cuanto a (0.01) entre las preguntas de la ansiedad de prueba y el grado total de dimensiones es alta, con coeficientes de correlación que van desde 0.891 a 0.935, indicando una alta consistencia interna entre los grados de las vértebras y el grado total de dimensiones.

- c. Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas del miedo a la evaluación negativa y el grado total de dimensiones.

Coeficiente de correlación	Pregunta
0.904**	No tengo miedo de obtener una mala calificación en los exámenes orales.
0.927**	Me preocupan las consecuencias de mi fracaso en español.
0.852**	La mala evaluación de la maestra afecta mi predisposición de las siguientes lecciones con material de conversación.
0.888**	Me siento mal cuando el maestro me dice que otros se desenvuelven mejor que yo en las clases de conversación.

0.839**	No me frustró cuando obtengo una mala nota en los exámenes orales.
0.911**	Me siento mal cuando un profesor me corrige las palabras en los exámenes orales.

Estadísticamente significativo a 0,01

Cuadro Estadístico (3): Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas del miedo a la evaluación negativa y el grado total de dimensiones

Los resultados indican la existencia de una correlación estadísticamente indicativa en (0.01) entre las preguntas del miedo a la evaluación negativa y el grado total de dimensiones es alta, con coeficientes de correlación que van desde 0.839 a 0.927, indicando una alta consistencia interna entre los grados de las vértebras y el grado total de las dimensiones.

- a. Factores de correlación de Pearson entre las preguntas de la influencia del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad del estudiante y el grado de distancia total.

Coefficiente de correlación	Pregunta
0.833**	Tengo miedo de hablar español con otros compañeros en grupos de habla hispana.
0.850**	El trabajo en su conjunto mejora mi autoconfianza en las clases de chat de español.
0.889**	Prefiero trabajar solo en vez un equipo de clases de chat de español.
0.902**	No muestro mi opinión cuando trabajo en un equipo de chat.
0.806**	No recibo suficiente información mientras trabajo en un grupo en clases de español.
0.880**	Recuerdo mejor las lecciones de chat cuando trabajo en grupo.

Estadísticamente significativo a 0,01

Cuadro Estadístico (4): Coeficientes de correlación de Pearson entre las preguntas del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación y el grado total de dimensiones

El análisis anterior precedente que existe una correlación estadísticamente indicativa en (0.01) entre las preguntas de la influencia de la acción de grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad del estudiante y el grado total de dimensiones es alta, con factores de

correlación que van desde 0.806 a 0.902, indicando una alta coherencia interna entre los grados de los párrafos y el grado total de dimensiones.

- Coeficientes de correlación entre las puntuaciones de las subdimensiones con la suma de la puntuación total de la escala.

Coeficiente de correlación	Párrafos	Dimensiones
0.992**	11	Miedo a la comunicación en lengua extranjera
0.993**	10	Ansiedad de prueba
0.989**	6	Miedo a la evaluación negativa
0.988**	6	Efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes

Estadísticamente significativo a 0,01

Cuadro Estadístico (5): Coeficientes de correlación entre las subdimensiones y la suma del grado total de la escala

De este modo, vemos una correlación estadísticamente indicativa en (0.01) entre las dimensiones de la escala y el grado total de la escala es alta, con factores de correlación que van desde 0.988 a 0.993, lo que indica una alta consistencia interna entre las dimensiones y el grado general de la escala.

3.2.2. Validez de la escala

- Validez de los árbitros: la validez aparente del contenido del cuestionario se midió presentándolo a especialistas para determinar en qué medida representaba el fenómeno a medir, tanto en términos de párrafos como de ejes, lo cual se muestra en el aspecto práctico, lo que implica la aparente validez de la escala, y su arbitraje es una indicación de su validez.
- Validez discriminativa (comparación periférica) de la escala: los puntajes de la muestra de estudio se ordenaron en orden descendente, luego se determinaron los cuartiles más avanzados y más bajos de la escala de estudio.

La siguiente tabla muestra la prueba "T" para encontrar la importancia de las diferencias entre los cuadrantes superior e inferior de la escala.

Decisión	Nivel de moral	"T" Valor	Desviación estándar	Promedio Aritmético	Estudio de muestra
Función	0.01**	77.515	2.62	56.65	El trimestre bajo
			4.66	149.25	El trimestre avanzado

Estadísticamente significativo a 0,01

Cuadro Estadístico (6): Honestidad discriminatoria de la escala utilizando la prueba "T" para dos muestras independientes

Del cuadro estadístico anterior se desprende claramente que existen diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro cuartos superiores y los cuatro cuartos inferiores de la escala total, donde el valor de "T" (77.515) estaba en un nivel moral por debajo de 0.01 a favor de los cuatro superiores (149.25) frente a los cuatro inferiores (56.65) indicando la sinceridad de la medida en la distinción.

3.2.3. Estabilidad de la Escala

La estabilidad de la escala se ha calculado calculando los coeficientes de Alfa de cronbach y la partición media por el coeficiente de Spearman-Brown y el coeficiente de Guttman de la siguiente manera:

- Estabilidad de la escala utilizando el factor constante Alfa de cronbach

Alfa de Cronbach	Párrafos	Dimensiones
0.967	11	Miedo a la comunicación en lengua extranjera
0.975	10	Ansiedad de prueba
0.945	6	Miedo a la evaluación negativa
0.929	6	Efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes.
0.990	33	Escala Total

Cuadro Estadístico (7): Coeficientes de estabilidad de Alfa de Cronbach para la escala

En consecuencia, el coeficiente de estabilidad de Alfa de Cronbach para la escala total fue (0,990), lo que indica la alta estabilidad de la escala, y los valores del coeficiente de Alfa de Cronbach confirmaron significativamente la estabilidad de estas dimensiones, al igual que los valores del coeficiente de estabilidad de las dimensiones osciló entre (0,929 a 0,975), lo que refleja un avanzado grado de estabilidad de la herramienta Se utiliza para expresar las dimensiones de la escala.

- Estabilidad de la escala utilizando el factor de estabilidad de partición a medio plazo (Spearman Brown y Guttman)

Guttman	Spearman Brown	Párrafos	Dimensiones
0.964	0.970	11	Miedo a la comunicación en lengua extranjera
0.974	0.975	10	Ansiedad de prueba
0.954	0.959	6	Miedo a la evaluación negativa
0.903	0.903	6	Efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes
0.986	0.986	33	Escala Total

Cuadro Estadístico (8): Factores de estabilidad de la partición a escala media

Y, en detalladamente, la estabilidad de la escala se verificó por el método de las mitades, calculando los coeficientes de correlación entre las puntuaciones de los miembros de la muestra en los ítems individuales y sus puntuaciones en los ítems apareados de la escala en su conjunto y cada dimensión por separado (0,986). Los coeficientes de correlación de las dimensiones con el coeficiente de Gutman oscilaron entre (0,903 a 0,974) y para la escala en su conjunto (0,986), que son valores avanzados, lo que indica que la escala tiene mucha estabilidad.

3.2.4. Resultados de las variables del estudio

Sobre la base del problema del presente estudio, sus objetivos y las investigaciones y estudios anteriores, desarrollamos los resultados del estudio actual mediante el análisis de los resultados de los párrafos de la escala y la clasificación de los párrafos de cada eje de acuerdo con la importancia relativa de la siguiente manera:

3.2.4.1. Análisis de vértebras de la muestra de control

- a. Los resultados del análisis descriptivo de las preguntas del miedo a la comunicación en lengua extranjera:

Importancia relativa	Desviación estándar	Promedio Aritmético	Pregunta
1	1.322	2.333	En la preparación de un discurso en español, me siento nervioso.
2	0.950	2.167	Mi mano tiembla cuando doy un discurso en español.
3	1.033	2.033	Mis pensamientos son confusos cuando doy un discurso en español.
4	0.830	2.000	Me siento cómodo dando un discurso en español.
5	0.847	1.800	Tengo miedo constante de olvidar lo que tenía que decir cuando hablaba español.
6	1.015	1.733	Estoy deseando dar un discurso en español.
7	0.583	1.733	Me preocupo si el profesor me pide que hable de un tema que no conozco en español.
8	0.794	1.700	Cuando me equivoco al dar un discurso en español, me resulta difícil concentrarme en las siguientes partes del discurso.
9	0.711	1.667	Mientras doy un discurso en español, me pongo tan nervioso que olvido las palabras que sé.

10	0.817	1.433	Nunca me siento seguro cuando hablo en clase de español.
11	0.430	1.233	Me emociono cuando hablo de algo que no he preparado en español.
	Bajo	1.800	Promedio general

Cuadro Estadístico (9): Promedios, desviaciones estándar y la importancia relativa del miedo a la comunicación en lengua extranjera

Es evidente que los métodos estadísticos (promedios aritméticos y desviaciones estándar) que utilizamos para cada párrafo de dimensión con el fin de clasificarlos según su importancia relativa y de producir los siguientes resultados:

En términos de importancia relativa del miedo a la comunicación en lengua extranjera, nos encontramos con que en el párrafo (En la preparación de un discurso en español, me siento nervioso) contamos en promedio con (2.333) y desviación estándar de (1.322), en el último párrafo (Me emociono cuando hablo de algo que no he preparado en español) tenemos un promedio de (1.233) y desviación estándar de (0.430), el valor promedio general se encuentra en 1800, que es bastante bajo de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (1): Promedios del miedo a la comunicación en lengua extranjera

b. Los resultados del análisis descriptivo de las preguntas de la ansiedad de prueba:

Importancia relativa	Desviación estándar	Promedio Aritmético	Pregunta
1	1.050	2.000	Los exámenes escritos me dan más tiempo

			para pensar las respuestas que los exámenes orales.
2	0.803	1.900	No recuerdo las palabras de sílaba larga en los exámenes orales.
3	0.714	1.800	Estaré seguro de todas mis respuestas en los exámenes orales en español.
4	0.691	1.733	Olvidar algunas palabras del examen oral debido al estrés, a pesar de los buenos estudios.
5	0.661	1.667	Me resulta difícil dormir la noche antes del examen oral en español.
6	0.890	1.633	No me asustan los exámenes orales en español.
7	0.621	1.600	Tropiezo con las pruebas orales y olvido algunas palabras con material de conversación.
8	0.728	1.567	Cuanto más estudio para un examen de español, más confundido me siento.
9	0.490	1.367	Pierdo la concentración durante los exámenes orales.
10	0.568	1.233	Me estremezco cuando sé que voy a ser llamado a la audición oral de español.
	Bajo	1.650	Promedio general

Cuadro Estadístico (10): Promedios, desviaciones normativas y la importancia relativa de la dimensión de la ansiedad de prueba

De forma semejante el uso que hicimos de métodos estadísticos (promedios aritméticos y desviaciones estándar) para cada párrafo de dimensión para clasificarlos según su importancia relativa y producir los siguientes resultados:

Podríamos resumir a continuación que la ansiedad de prueba está en el párrafo (los exámenes escritos me dan más tiempo para pensar en las respuestas que los exámenes orales) con un cálculo promedio de (2.00) y una desviación estándar de (1.050), y por último tenemos el párrafo (me estremezco cuando sé que voy a ser llamado a la audición oral de español) con un cálculo

promedio de (1.233) y una desviación estándar de (0.568), el valor promedio general se encuentra en 1.650, que está por debajo de la media de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (2): Promedios de la ansiedad de prueba

c. Los resultados del análisis descriptivo de preguntas del miedo a la evaluación negativa:

Importancia relativa	Desviación estándar	Promedio Aritmético	Pregunta
1	1.085	2.167	No me frustro cuando obtengo una mala nota en los exámenes orales.
2	0.699	1.833	La mala evaluación de la maestra afecta mi predisposición de las siguientes lecciones con material de conversación.
3	0.551	1.800	No tengo miedo de obtener una mala calificación en los exámenes orales.
4	1.006	1.767	Me siento mal cuando el maestro me dice que otros se desenvuelven mejor que yo en las clases de conversación.
5	0.774	1.767	Me siento mal cuando un profesor me corrige las palabras en los exámenes orales.
6	0.691	1.733	Me preocupan las consecuencias de mi fracaso en español.
	Bajo	1.840	Promedio general

Cuadro Estadístico (11): Promedios, desviaciones estándar e importancia relativa de la dimensión de miedo a la evaluación negativa

En esta forma podemos ver los métodos estadísticos (medias aritméticas y desviaciones estándar) que se han utilizado de cada párrafo de dimensión para clasificarlos según su importancia relativa y se han obtenido los siguientes resultados:

En atención a lo expuesto, el miedo a la evaluación negativa en el párrafo (No me frustro cuando obtengo una mala nota en los exámenes orales) con una aritmética media de (2.167) y una desviación estándar de (1.085), y en el último en orden, el párrafo (me preocupan las consecuencias de mi fracaso en español) con una aritmética media de (1.733) y una desviación estándar de (0.691), el valor promedio general, por tanto, se encuentra en 1.840, que es una cifra baja de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (3): Promedios por miedo a la evaluación negativa

- d. Los resultados del análisis descriptivo de las preguntas del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes:

Importancia relativa	Desviación estándar	Promedio Aritmético	Pregunta
1	0.809	2.033	El trabajo en su conjunto mejora mi autoconfianza en las clases de chat de español.
2	0.803	1.900	No recibo suficiente información mientras trabajo en un grupo en clases de español.
3	0.885	1.900	Prefiero trabajar solo en vez de un equipo de clases de chat de español.

4	0.997	1.800	Tengo miedo de hablar español con otros compañeros en grupos de habla hispana.
5	0.828	1.733	Recuerdo mejor las lecciones de chat cuando trabajo en grupo.
6	0.651	1.700	No muestro mi opinión cuando trabajo en un equipo de chat.
	Bajo	1.844	Promedio general

Cuadro Estadístico (12): Promedios, desviaciones normativas e importancia relativa de la dimensión del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación

En el cuadro estadístico precedentemente se han hecho uso de métodos estadísticos (medias aritméticas y desviaciones estándar) para párrafo de dimensión para clasificarlos según su importancia relativa y se han obtenido los siguientes resultados:

Si bien es cierto que la dimensión del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación, el párrafo (el trabajo en su conjunto mejora mi autoconfianza en las clases de chat de español) con una aritmética media de (2.033) y una desviación estándar de (0.809), y, en este último orden, el párrafo (no muestro mi opinión cuando trabajo en un equipo de chat) con una aritmética promedio de (1.700) y una desviación estándar de (0.651), el valor promedio general se encuentra en 1.844, que es bajo de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (4): Promedios del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación

3.2.4.2. Análisis de vértebras de la muestra experimental

- a. Los resultados del análisis descriptivo de las preguntas del miedo a la comunicación en lengua extranjera:

Importancia relativa	Desviaciones estándar	Promedio	Pregunta
1	0.556	4.633	Cuando me equivoco al dar un discurso en español, me resulta difícil concentrarme en las siguientes partes del discurso.
2	0.615	4.633	Nunca me siento seguro cuando hablo en clase de español.
3	0.498	4.600	Me siento cómodo dando un discurso en español.
4	0.571	4.533	Mientras doy un discurso en español, me pongo tan nervioso que olvido las palabras que sé.
5	0.681	4.533	Me preocupo si el profesor me pide que hable de un tema que no conozco en español.
6	0.669	4.367	Mis pensamientos son confusos cuando doy un discurso en español.
7	0.758	4.333	Me emociono cuando hablo de algo que no he preparado en español.
8	0.711	4.333	Estoy deseando dar un discurso en español.
9	0.774	4.233	Tengo miedo constante de olvidar lo que tenía que decir cuando hablaba español.
	Avanzado	4.410	Promedio general

Cuadro Estadístico (13): Promedios, desviaciones estándar y la importancia relativa de las preocupaciones de comunicación en lenguas extranjeras

Remarcamos los métodos estadísticos (medias aritméticas y desviaciones estándar) que se han utilizado de cada párrafo de dimensión para clasificarlos según su importancia relativa y se han obtenido los siguientes resultados:

Queremos significar que el miedo a la comunicación en lengua extranjera, el apartado (cuando me equivoco al dar un discurso en español, me resulta difícil concentrarme en las siguientes partes del discurso) con un cálculo promedio de (4.633) y una desviación estándar de (0.556), y el último en orden es el párrafo (En la preparación de un discurso en español, me siento nervioso) con un cálculo medio de (4.067) y una desviación estándar de (0.785), en cuyo caso el valor promedio general se encuentra en 4.410, que es alto de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (5): Promedios del miedo a la comunicación en lengua extranjera

b. Los resultados del análisis descriptivo de las preguntas de la ansiedad de prueba:

Importancia relativa	Desviaciones estándar	Promedio	Pregunta
1	0.606	4.667	Los exámenes escritos me dan más tiempo para pensar las respuestas que los exámenes orales.
2	0.626	4.567	Pierdo la concentración durante los exámenes orales.
3	0.731	4.500	No recuerdo las palabras de sílaba larga en los exámenes orales.

4	0.571	4.467	No me asustan los exámenes orales en español.
5	0.669	4.367	Olvidar algunas palabras del examen oral debido al estrés, a pesar de los buenos estudios.
6	0.661	4.333	Estaré seguro de todas mis respuestas en los exámenes orales en español.
7	0.750	4.300	Me estremezco cuando sé que voy a ser llamado a la audición oral de español.
8	0.877	4.300	Tropiezo con las pruebas orales y olvido algunas palabras con material de conversación.
9	0.521	4.267	Me resulta difícil dormir la noche antes del examen oral en español.
10	0.626	4.233	Cuanto más estudio para un examen de español, más confundido me siento.
Avanzado		4.400	Promedio general

Cuadro Estadístico (14): Promedios, desviaciones normativas y la importancia relativa de la dimensión de la ansiedad de prueba

Analizando el cuadro anterior donde se han utilizado los métodos estadísticos (medias aritméticas y desviaciones estándar) de cada párrafo de dimensión para clasificarlos según su importancia relativa y se han obtenido los siguientes resultados:

Se plantea entonces la ansiedad de prueba es en el párrafo (los exámenes escritos me dan más tiempo para pensar las respuestas que los exámenes orales) con una aritmética promedio de (4.667) y una desviación estándar de (0.606), y en el último orden viene el párrafo (Cuanto más estudio para un examen de español, más confundido me siento) con una aritmética media de (4.233) y una desviación estándar de (0.626), se encuentra el valor promedio general 4.400, que es alto de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (6): Promedios de la ansiedad de prueba

c. Los resultados del análisis descriptivo de preguntas del miedo a la evaluación negativa:

Importancia relativa	Desviaciones estándar	Promedio	Pregunta
1	0.606	4.667	No me frustro cuando obtengo una mala nota en los exámenes orales.
2	0.682	4.500	Me siento mal cuando un profesor me corrige las palabras en los exámenes orales.
3	0.681	4.467	Me siento mal cuando el maestro me dice que otros se desenvuelven mejor que yo en las clases de conversación.
4	0.730	4.467	Me preocupan las consecuencias de mi fracaso en español.
5	0.702	4.300	No tengo miedo de obtener una mala calificación en los exámenes orales.
6	0.740	4.067	La mala evaluación de la maestra afecta mi predisposición de las siguientes lecciones con material de conversación.
Avanzado		4.411	Promedio general

Cuadro Estadístico (15): Promedios, desviaciones estándar e importancia relativa de la dimensión de miedo a la evaluación negativa

En lo respecto a este cuadro estadístico anterior que se han utilizado los métodos estadísticos (medias aritméticas y desviaciones estándar) de cada párrafo de dimensión para clasificarlos según su importancia relativa y se han obtenido los siguientes resultados:

En función de la idea anterior del miedo a la evaluación negativa es en el párrafo (No me frustro cuando obtengo una mala nota en los exámenes orales) con una aritmética promedio de (4.667) y una desviación estándar de (0.606), y el último en orden viene el párrafo (La mala evaluación de la maestra afecta mi predisposición de las siguientes lecciones con material de conversación) con una aritmética promedio de (4.067) y una desviación estándar de (0.740), el valor promedio general se encuentra en 4.411, que es alto de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (7): Promedios por miedo a la evaluación negativa

- d. Los resultados del análisis descriptivo de las preguntas del impacto del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación:

Importancia relativa	Desviaciones estándar	Promedio	Pregunta
1	0.710	4.333	No muestro mi opinión cuando trabajo en un equipo de chat.
2	0.711	4.333	Prefiero trabajar solo en vez un equipo de clases de chat de español.
3	0.713	4.333	El trabajo en su conjunto mejora mi autoconfianza en las clases de chat de

			español.
4	0.785	4.267	No recibo suficiente información mientras trabajo en un grupo en clases de español.
5	0.868	4.267	Tengo miedo de hablar español con otros compañeros en grupos de habla hispana.
6	0.714	4.200	Recuerdo mejor las lecciones de chat cuando trabajo en grupo.
	Avanzado	4.289	Promedio general

Cuadro Estadístico (16): Promedios, desviaciones normativas e importancia relativa de la dimensión del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación

En lo que concierne a estos resultados se han utilizado los métodos estadísticos (medias aritméticas y desviaciones estándar) de cada párrafo de dimensión para clasificarlos según su importancia relativa y se han obtenido los siguientes resultados:

En términos de importancia relativa del trabajo en grupo en las clases de conversación es en el párrafo (no muestro mi opinión cuando trabajo en un equipo de chat) con una aritmética media de (4.333) y una desviación estándar de (0.710), y el último en el orden viene el párrafo (recuerdo mejor las lecciones de chat cuando trabajo en grupo) con un promedio aritmético de (4.200) y una desviación estándar de (0.714), el valor promedio general se encuentra en 4.289, que es alto de acuerdo con la escala Likert de cinco puntos.

Formato gráfico (8): Promedios del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación

3.2.5. Configurar variables de estudio

3.2.5.1. Paridad entre los dos grupos en la variable de edad

Se comparó la edad de los dos grupos: experimental y control, utilizando la prueba "T" para dos grupos independientes, como se muestra en la siguiente tabla:

Nivel de señal		"T" Valor	Desviación estándar	Promedio	Número	Grupo	Variable
Sin función	0.072	1.831	0.90	20.43	30	De Control	Edad cronológica
			0.79	20.83	30	Experimental	

Cuadro Estadístico (17): Indicación de las diferencias entre los dos grupos experimentales y el control de una variable (edad temporal)

Resulta de la tabla anterior que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grados medios de los dos grupos, donde el valor de "T" (1.831) es mayor que 0.05, lo que indica la convergencia del grupo control y el grupo experimental en la edad promedio.

3.2.5.2. Paridad entre los dos grupos en la prueba escrita

Comparamos las puntuaciones de la prueba escrita para los miembros de los dos grupos: experimental y control, utilizando la prueba "T" para dos grupos independientes como se muestra en la siguiente tabla:

Nivel de señal		"T" Valor	Desviación estándar	Promedio	Número	Grupo	Variable
Sin función	0.391	0.864	1.28	16.23	30	Control	Prueba escrita
			1.11	16.50	30	Experimental	

Cuadro Estadístico (18): Importancia de las diferencias entre los dos grupos y el funcionario en la prueba escrita

El análisis precedente presenta que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grados medios de los dos grupos, donde el valor de "T" (0,864) fue superior a 0,05, lo que indica la convergencia del grupo control y el grupo experimental en la puntuación media de la prueba escrita.

3.2.5.3. Desigualdad entre los dos grupos en el cuestionario de ansiedad

Comparamos los puntajes de ansiedad de los dos grupos: el experimental y el control, utilizando la prueba "T" para dos grupos independientes, como se muestra en la siguiente tabla:

Nivel de señal		"T" Valor	Desviación estándar	Promedio	Número	Grupo	Variable
Función	0.01**	53.792	3.48	58.46	30	De Control	Ansiedad
			8.06	144.70	30	Experimental	

Cuadro Estadístico (19): Diferencias significativas entre los grupos experimental y control en ansiedad

Del cuadro estadístico anterior se desprende claramente que existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de los grupos control y experimental, donde el valor de "T" fue (53.792) con un nivel de significancia menor a (0.05) a favor del grupo experimental con media aritmética de (144.7) en comparación con la media aritmética del grupo control (58,46).

3.3. Resultados del estudio

3.3.1. Primera hipótesis

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias del grupo experimental y del grupo control en la medición de dimensiones en la prueba oral.

La prueba T se utilizó para dos muestras independientes para medir las diferencias entre los grados intermedios del grupo experimental y el grupo de control en la medición de dimensiones.

Nivel de señal		“T” Valor	Desviación estándar	Promedio	Número	Grupo	Variable
Función	0.018	2.439	1.03	12.67	30	Control	Prueba oral
			1.19	11.97	30	Experimental	

Cuadro Estadístico (20): Resultados de las pruebas entre la media de los grupos de experimental y control en medición de dimensiones en pruebas orales

Del cuadro estadístico anterior se desprende claramente que existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de los dos grupos (experimental y controlada) en la prueba oral pre programa, donde el valor de "T" (2,439) fue inferior a 0,05 para el grupo calculado con un valor aritmético medio de (12,67) frente a un valor aritmético medio (11,97) para el grupo experimental.

Como resultado, se aceptó el supuesto estadístico alternativo de que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grados intermedios del grupo experimental y el grupo de control en la medición de dimensiones en favor del grupo de control.

Formato gráfico (9): Promedios de los dos grupos en la medición de dimensiones

3.3.2. Segunda hipótesis

Hay diferencias estadísticamente significativas entre los grados medios de la medida tribal y dimensional del grupo experimental en la prueba oral.

La prueba T para dos muestras unidas se utilizó para medir las diferencias entre la medición intermedia y la dimensión del grupo experimental en la prueba oral.

Nivel de señal		“T” Valor	Desviación estándar	Promedio	Medida	Variable
Función	0.01**	23.930	0.96	5.67	Pre	Prueba oral
			1.19	11.97	Pos	

Cuadro Estadístico (21): Resultados de la prueba (T) entre la media de las puntuaciones tribales y de medición, la dimensión del grupo experimental

Del cuadro estadístico anterior se desprende claramente que existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de la tribu y la metrología del grupo experimental en la prueba oral, donde el valor de "T" (23.930) fue inferior a 0.01 a favor de la prueba de dimensiones con un valor aritmético medio de (11.97) frente a un valor aritmético medio (5,678) de la medida tribal.

Como resultado, la hipótesis estadística alternativa de que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grados medios de la tribu y la metrología del grupo experimental fue aceptada en la prueba oral a favor de la metrología.

Formato gráfico (10): Promedios tribales y dimensionales de medición en el grupo experimental

3.3.3. Tercera hipótesis

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de metrología y metrología del grupo experimental en la prueba oral.

La prueba T se utilizó para dos muestras vinculadas para medir las diferencias entre el punto medio y la medición secuencial del grupo experimental en la prueba oral.

Nivel de señal		“T” Valor	Desviación estándar	Promedio	Medida	Variable
Sin función	0.141	1.513	0.94	11.53	Pos	Prueba oral
			1.19	11.97	Seguimiento	

Cuadro Estadístico (22): Resultados de la prueba (T) entre el punto medio de las métricas y la metrología, Seguimiento del grupo experimental

Del cuadro estadístico anterior se desprende claramente que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de metrología y metrología del grupo experimental en la prueba oral, donde el valor de "T" es (1,513) con un mayor nivel de indicación que 0,05 que indica que el programa aplicado al grupo experimental tiene un efecto prolongado durante un período de tiempo.

Como resultado, se aceptó en la prueba oral la hipótesis nihilista de que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el punto medio y la medición secuencial del grupo experimental.

Formato gráfico (11): Promedios en el grupo experimental post y seguimiento

3.3.4. Cuarta hipótesis

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de las medidas pre, pos y seguimiento del grupo experimental en la prueba oral.

Se utilizó la prueba de muestras correlacionadas de Friedman para medir las diferencias entre las puntuaciones medias de las mediciones pre, pos y seguimiento del grupo experimental en la prueba oral.

Nivel de señal	Ca ²	Promedio	Desviación estándar	Medida	Número	Medición
0.000	50.44	1.00	0.959	5.67	30	Pre
		2.62	1.189	11.97	30	Pos
		2.38	0.937	11.53	30	Seguimiento

Cuadro Estadístico (23): Resultados de la prueba (Friedman) entre las puntuaciones medias de las pruebas previas

Del cuadro estadístico anterior se desprende que existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de las mediciones pre, pos y seguimiento del grupo experimental en la prueba oral, donde el valor de “Ca²” fue (50.440) con un nivel de significancia menor a (0.01).

El resultado ha sido aceptar la hipótesis estadística alternativa, según la cual existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de las medidas pre y pos del grupo experimental en la prueba oral.

Formato gráfico (12): Mediciones pre, pos y seguimiento del grupo experimental

3.3.5. Quinta hipótesis

Conseguir la equivalencia entre los grupos control y experimental (pos-medida) en la prueba oral.

Comparamos los puntajes de las pruebas orales de los dos grupos: el experimental (pos-programa) y el control, utilizando la prueba "T" para dos grupos independientes, como se muestra en la siguiente tabla:

Nivel de señal		"T" Valor	Desviación estándar	Promedio	Número	Grupo	Variable
Sin función	0.068	1.839	1.028	12.67	30	De control	prueba oral
			1.189	11.97	30	Experimental	

Cuadro Estadístico (24): Señal de las diferencias entre los dos grupos en la prueba oral

De la tabla anterior quedó claro que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias del grupo experimental (pos-medida) y el grupo control, ya que el valor de "T" fue (1,839), con un nivel de significación mayor que (0.05).

Formato gráfico (13): Mediciones del grupo experimental y de control

3.4. Evaluaciones finales

El mutismo selectivo puede sospecharse entre los estudiantes que aprenden una lengua extranjera cuando el silencio se prolonga fuera de proporción con el conocimiento y la exposición a la lengua extranjera, o en conjunción con la vergüenza, comportamiento ansioso o desalentado. Se reconoce que estos elementos necesitan más investigación. Para ello se han desarrollado nuevos métodos, con el fin de evaluar la función del lenguaje en estudiantes con mutismo selectivo, con aplicación clara a niños bilingües, teniendo en cuenta las características potenciales del entorno escolar que podrían conducir a un mutismo selectivo en las clases de idiomas extranjeros, incluida la falta de apoyo en el aula para los estudiantes, o las opiniones negativas.

Nuestro enfoque de desarrollo, al respecto, se trata de un intento inicial de proporcionar un programa que les enseñe, a los universitarios con mutismo selectivo, el idioma extranjero de una manera que facilite su producción de nuevo.

El estudio tiene un objetivo principal que reside en medir la efectividad del programa de aprendizaje cognitivo propuesto para reducir el nivel del mutismo selectivo entre estudiantes universitarios del español como lengua extranjera, del nivel B1-B2, en Egipto. Su importancia, por tanto, radica en que pretende presentar una propuesta para un programa de aprendizaje cognitivo, lo cual se puede aplicar en un aula de lengua española, con el fin de motivar y orientar a los profesores a la hora de usar esta herramienta psicológica con el fin de resaltar el impacto positivo en el avance de las competencias de los estudiantes, especialmente aquellos que padecen trastornos de ansiedad al aprender idiomas extranjeros y, en consecuencia, suelen experimentar fracaso y frustración cuando se someten a los métodos típicos de educación tradicional.

La presente sección, por consiguiente, está dedicada a la discusión de cada una de las preguntas de la investigación a la luz de los resultados obtenidos del mutismo selectivo entre 60 de los estudiantes universitarios del español como lengua extranjera en Egipto, especialmente, aquellos que hayan alcanzado el nivel intermedio (B1-B2) del (MCER) en universidades públicas, tales como la Universidad de El Cairo, la Universidad Al-Azhar y la Universidad Ain Shams.

Cabe destacar aquí que los alumnos universitarios no deben ser diagnosticados con mutismo selectivo si la razón de su falta de habla es la dificultad para comprender o usar un idioma extranjero, porque los estudiantes suelen pasar por un "período de silencio" cuando adquieren un

nuevo idioma extranjero, por lo que debemos tener cuidado de no diagnosticar erróneamente esta etapa del aprendizaje introduciéndola bajo el nombre de mutismo selectivo. Por lo tanto, se ha excluido a los estudiantes de los niveles inferiores A1 y A2, ya que los estudios han confirmado que existe una gran ansiedad natural entre los estudiantes de idiomas extranjeros en este nivel, y los estudiantes suelen pasar por ella. En esta etapa del aprendizaje, un "período de silencio" hace que la elección de niveles superiores sea un motivo seguro de ansiedad de que los estudiantes estén preocupados por el tipo de mutismo selectivo que es el tema del estudio, y no por el aprendizaje de idiomas en sí (Horwitz, Tallon y Luo, 2010 p.310).

De hecho, este estudio se basa en varias hipótesis que sirven como puntos de partida:

1. El hecho de que sean estudiantes de lenguas extranjeras hace que tengan más probabilidades de sufrir mutismo selectivo.
2. La aplicación del programa de aprendizaje cognitivo, basado en la taxonomía de Bloom, ayuda en la reducción del nivel de mutismo selectivo y desempeña un papel importante en el desarrollo de la capacidad comunicativa de los estudiantes universitarios del español como lengua extranjera en Egipto³³.

A la luz del análisis, interpretación y discusión de los resultados de dichas hipótesis del estudio, presentaremos los hallazgos más importantes, incluyendo las respuestas a las siguientes preguntas:

- 1- ¿Cuál es el grado de ansiedad sufrida por los estudiantes de español como lengua extranjera de nivel (B1-B2) en Egipto?
- 2- ¿Cómo podemos medir la capacidad de los estudiantes para recordar información antes y después de usar el programa propuesto?
- 3- ¿Hasta qué punto se percata la diferencia entre el resultado del análisis previo a la aplicación programa propuesto y el resultado posterior a su aplicación?
- 4- ¿Cómo se observa la efectividad del programa basado en aprendizaje cognitivo propuesto según los resultados estadísticos obtenidos?
- 5- ¿Cuáles son las medidas sugeridas aplicables, que pudieran reducir la ansiedad de estudiantes de español como lengua extranjera en Egipto, de modo que faciliten su

³³ véase propuesta del programa en pp. 83-88 en el presente estudio.

evocación durante el proceso de adquisición y posteriormente tengan repercusión en su futuro laboral?

Con respecto a la primera pregunta correspondiente con los niveles de ansiedad y el género, el estudio encontró que los participantes masculinos y femeninos experimentaron niveles similares de ansiedad por el idioma extranjero, lo cual ha sido probado por la encuesta. Pero más mujeres que hombres participaron en las sesiones de aprendizaje de este programa, donde el número de mujeres participantes fue 45, mientras que los hombres fueron 15. Eso demostró que la investigación no reveló diferencias de género en el nivel de ansiedad.

Lo cual concuerda con el estudio realizado por Marzec-Stawiarska, M. (2014). aunque no demuestra concordancia con la investigación de Dewel et al. (2016), que afirma que las alumnas muestran más preocupaciones por cometer errores y menos confianza en comparación con los alumnos varones.

Es digno de mencionar también al respecto que resaltaron a la vista cuatro ejes que formaron parte de los motivos principales de la ansiedad causante del mutismo selectivo en la muestra objeto de análisis:

- la comunicación en lengua extranjera
- las pruebas
- la evaluación negativa
- el trabajo en grupo en las clases de conversación

Este hallazgo es similar a los resultados revelados por otros estudios (p. ej. Aida, 1994; Horwitz et al., 1986; Liu y Jackson, 2008; Mak, 2011; Thompson y Lee, 2013).

Por otro lado, es de gran relevancia la existencia de una correlación estadísticamente significativa entre las expresiones de la dimensión, miedo a la comunicación en lengua extranjera y la puntuación total de la dimensión, que son coeficientes de avanzado valor, lo que indica una alta consistencia interna entre las puntuaciones de los párrafos y la puntuación total de la dimensión.

En primer lugar, en cuanto a la importancia relativa del miedo a la comunicación en lengua extranjera, detectamos en el primer orden el párrafo (En la preparación de un discurso en español, me siento nervioso) y, en el último, observamos el de (me siento incómodo cuando hablo en una

materia que no cursé en la clase de lengua española), lo que explica que los estudiantes tengan una avanzada ansiedad cuando están hablando en el idioma extranjero en público.

Y en segundo, en lo que se refiere a la importancia relativa de la dimensión del efecto del trabajo en grupo en las clases de conversación sobre el nivel de ansiedad de los estudiantes, aparece el apartado (el trabajo en su conjunto mejora mi autoconfianza en las clases de chat de español) en el primer orden, mientras que se observa, en el último, el párrafo (no muestro mi opinión cuando trabajo en un grupo de conversación), lo que alude a que el trabajo en grupo es una de las principales cosas que hace que los estudiantes sufran de ansiedad en las clases de conversación.

Es digno de mencionar que este hallazgo es consistente con estudios previos (p. ej., Aida, 1994; Horwitz, 1986; Gardner et al., 1997; Kao y Craigie, 2010; Lu y Liu, 2011), que sugieren que la ansiedad por el idioma extranjero puede ser un problema destacado y puede afectar el desempeño del idioma (Larsen-Freeman y Long, 1991), ateniéndose a que los párrafos con altos grados de ansiedad son los que más causan dificultades para los estudiantes.

En lo referente a la segunda pregunta relacionada con la manera con que medimos a la capacidad de los estudiantes para recordar información antes y después de usar el programa propuesto, cabe destacar que para hacerlo se administran dos tipos de pruebas: escrita y oral, y estas pruebas se evalúan utilizando las pautas de competencia ACTFL³⁴.

Primero, hicimos una prueba escrita y oral para los dos grupos. Luego, realizamos una prueba oral al grupo experimental después de presentar el programa propuesto para comparar los resultados pre y post programa. Finalmente llevamos a cabo una prueba de seguimiento después de un período de tiempo para asegurar la estabilidad y eficacia del programa.

La muestra estuvo conformada, como hemos mencionamos antes, de 60 estudiantes de lengua española como lengua extranjera en Egipto, con niveles B1 y B2, con edades que oscilaron entre 18 a 21 años, 45 de los estudiantes fueron mujeres y 15 hombres. Todos los alumnos pertenecían a universidades públicas en El Cairo, estudiando en los departamentos de lengua española: (32 de la Universidad de El Cairo, 10 de la Universidad Ain Shams, 18 de la Universidad Al-Azhar).

³⁴ Véase en la terminología p.7 en el presente estudio.

En relación con la tercera pregunta relacionada con la interpretación de los resultados, cabe recordar que aquí se obtuvo la prueba (T) para dos muestras interrelacionadas con el fin de medir las diferencias entre los resultados de la prueba oral previa y la prueba posterior del grupo experimental con mejores resultados en el examen posterior del programa. Y como resultado, se aceptó la hipótesis estadística alternativa, según la cual existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de previos y posteriores del grupo experimental en la prueba oral a favor de la posterior.

Se utilizó la prueba (T) para dos muestras correlacionadas con el fin de medir las diferencias entre las puntuaciones medias de la medición posterior y la medición de seguimiento del grupo experimental en la prueba oral con un nivel de significancia mayor a favor del posterior con un valor de media aritmética, lo que indica que el programa aplicado al grupo experimental tiene un efecto prolongado durante un período de tiempo de cuarto meses.

El resultado fue que se aceptó la hipótesis nula de que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias del posterior y media de seguimiento del grupo experimental en la prueba oral. Lo que concuerda notablemente con el estudio de Mitee, T. L., & Obaitan, G. N. (2015), en el que el aprendizaje cognitivo demostró su eficacia cuando alrededor del 69% de los estudiantes en el grupo de aprendizaje cognitivo lograron una puntuación de 80% o más de los estudiantes en el grupo de control.

Por lo que se refiere a la cuarta pregunta acerca de cómo se observa la efectividad del programa propuesto, basado en el aprendizaje cognitivo, según los resultados estadísticos obtenidos, cabe señalar que el programa demostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de las puntuaciones previas y posteriores a la medición del grupo experimental en la prueba oral, el valor de la media aritmética para la medición previa. Así, el resultado estadístico fue a favor de la prueba posterior del programa basado en el aprendizaje cognitivo de la taxonomía de Bloom.

Las conclusiones de Drysdale, M. T., Ross, J. L., y Schulz, R. A. (2001) que se hallaron fueron que el rendimiento académico basado en el estilo de aprendizaje cognitivo tenía impactos significativos, y estos resultados son consistentes con nuestro estudio.

— **Recomendaciones para futuras prácticas**

Con base en los resultados del estudio, los marcos teóricos y experimentales de la investigación, y las observaciones que fueron monitoreadas durante el estudio, presentamos las siguientes recomendaciones relacionadas con la respuesta de la quinta pregunta acerca de las medidas sugeridas que podrían reducir la ansiedad del aprendizaje del español como lengua extranjera en los estudiantes universitarios egipcios, de modo que facilite su evocación durante el proceso de adquisición y posteriormente tenga repercusión en su futuro laboral:

La reducción de la ansiedad al aprender un idioma extranjero requiere la participación tanto del estudiante como del profesor, que son capaces de adoptar estrategias para mitigar la ansiedad. Los estudiantes juegan un papel activo en la identificación y gestión de sus preocupaciones de lengua extranjera. El primer paso para identificar y reconocer la ansiedad es necesario para comunicar sus necesidades con su maestro y alcanzar una estrategia más efectiva para reducir su ansiedad. Identificar los tipos de actividades de lengua extranjera que les preocupan y aprendizaje de su propio idioma ayuda específicamente como un primer paso en el control de la ansiedad. A partir de ahí, el estudiante puede pedir ayuda y apoyo.

Debe tenerse en cuenta que los resultados de estudios previos parecen sugerir que no solo existen factores internos de ansiedad en el aprendizaje de idiomas, sino que también factores externos pueden ser relevantes para aprender correctamente la lengua extranjera. Los profesores, por su parte, pueden adoptar estrategias y métodos de enseñanza que pueden ayudar a evitar que los estudiantes se preocupen por la lengua extranjera. Las estrategias basadas en la enseñanza para reducir la ansiedad en el idioma extranjero incluyen la proporción de un ambiente de clase cómodo y confortable en el que un maestro es comprensivo y amigable. Los educadores han reconocido el importante papel que desempeña el maestro en este respecto: Price (1991), Young (1990), y en especial la tesis de Horwitz (1986), que vincula las creencias y los comportamientos de los maestros con los temores de los estudiantes.

Los maestros, por su parte, necesitan aumentar el placer de aprender en clase, lo que significa crear un buen ambiente para los estudiantes, para que puedan sentirse cómodos aprendiendo, y pueden contribuir a prevenir las emociones negativas, y reducir los niveles de ansiedad en el aula de idiomas extranjeros. Es esencial emplear estrategias que hacen que los

estudiantes se centren en las emociones positivas en lugar de las emociones negativas, fomentando su autoestima.

Incluso centrarse en el refuerzo positivo y la normalización de errores en lugar de enfocarse tan solo sobre las dimensiones negativas de cometer errores, puede ayudar a crear un entorno de clase ideal. Por ejemplo, los maestros pueden adoptar un "método de modelado", donde en lugar de corregir explícitamente los errores delante de todos en el aula, el maestro repite el discurso de nuevo al estudiante pero con los errores corregidos. Las estrategias específicas que los maestros pueden utilizar en el aula incluyen hacer juegos de idiomas, llevar a cabo las reglas del idioma en la lengua materna en lugar de la lengua objetiva, dirigir las actividades del grupo y facilitar las discusiones sobre la ansiedad.

Las limitaciones de nuestros hallazgos están en el hecho de que este estudio solo incluyó a personas que estudian español como lengua extranjera en universidades públicas, y los resultados pueden ser no generalizables a los estudiantes en cursos privados por sus diferentes entornos, su menor edad, su menor número en las aulas, etc.

Los resultados se basan en la evidencia existente en la eficacia del aprendizaje cognitivo. La importancia de los hallazgos mostró que el programa basado en la taxonomía de Bloom dio buenos resultados con la producción del lenguaje para los estudiantes que tenían mutismo selectivo que dificultaba la producción de un idioma extranjero, en nuestro estudio y también lo cual ha sido probado en el estudio de Choudhury, Gouldsborough y Shaw (2016).

Los hallazgos sugieren que el docente debe prestar más atención a los métodos de entrega de información porque afectan la producción.

Hubo muchos factores en el aula que desencadenaron ansiedad en estos estudiantes que, una vez que se evitó, se volvieron más seguros y menos ansiosos. Uno de estos factores con efecto negativo fue trabajar en un grupo de gran cantidad de estudiantes, lo cual concuerda con el estudio de Tran (2012).

Por ello mismo, resulta que la supervisión de pequeños grupos de estudiantes es un rol muy importante que debe desempeñar el docente, así como crear un lugar seguro para que los estudiantes cometan errores y aprendan de sus errores sin temor a los exámenes orales.

Si bien investigaciones anteriores se han centrado en la relación entre el género y la ansiedad, estos resultados muestran que ambos sexos sufren el mismo nivel de ansiedad al

aprender un nuevo idioma extranjero en un entorno que hace que los estudiantes estén más ansiosos, según el resultado del test de ansiedad en el aula que obtuvimos y el estudio de Marzec-Stawiarska, M. (2014), y también afirman que el programa de taxonomía de Bloom ha sido eficaz para los estudiantes que se unieron al experimento.

Los resultados del estudio, pues, respaldan las teorías existentes sobre los métodos de aprendizaje cognitivo, como Bolkan y Myers (2017).

Por otro lado, en primer lugar, la muestra fue escogida al azar de un grupo bastante pequeño en número. Un grupo más grande de participantes pudo haber ensanchado más la información, porque la comunidad de estudiantes universitarios de español en Egipto como lengua extranjera es tan grande que resulta difícil estudiar el fenómeno en todos los miembros de esta comunidad. Y en segundo, el estudio se basó en un solo eje del lenguaje, que es el eje oral, ya que el programa era para alumnos con mutismo selectivo, y esto afecta solo al eje oral en el lenguaje. La investigación futura, por tanto, debería involucrar a más estudiantes, diferentes universidades o escuelas, diferentes aspectos del lenguaje y de otras variables de antecedentes tales como: edad, nivel de dominio del idioma, experiencia de estudios en el extranjero y estatus socioeconómico. Además, sería interesante examinar el nivel de autoconcepto de los estudiantes y su correlación con el aprendizaje del español como lengua extranjera.

Por último, cabe mencionar que muchos estudiantes están aprendiendo español fuera del ámbito de la Academia, y su número está en constante aumento, según JOSÉ ANTONIO SIERRA, 2022, lo que puede abrir la puerta a nuevas investigaciones para quienes lo estudian como una tercera lengua extranjera, comparándolo con el nivel de ansiedad de la lengua extranjera. Entre bilingües y trilingües, que todavía es un área poco investigada en la adquisición de lenguas extranjeras, se puede llegar a resultados muy interesantes.

Conclusiones

En resumidas cuentas, este estudio examinó el fenómeno de la efectividad de la taxonomía del aprendizaje cognitivo de Bloom a estudiantes universitarios egipcios que estudian el español como lengua extranjera en universidades públicas, y que sufren de mutismo selectivo, lo que se considera un área de investigación inexplorada hasta el momento en Egipto.

Los resultados del estudio demuestran que la ansiedad puede haber impactado negativamente en la producción del lenguaje de los estudiantes y que el aprendizaje cognitivo tiene un efecto positivo en aquellos que sufren mutismo selectivo de estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en Egipto y esto aparece en la comparación estadística que respondió a la cuarta pregunta en la evaluación del programa.

Sus hallazgos mostraron que los participantes experimentaron niveles avanzados de ansiedad al aprender lenguas extranjeras; tanto hombres como mujeres exhibieron niveles similares de ansiedad, a partir de la ansiedad por fracasar en las clases de conversación en español y la aprensión por hablar en español.

Al encontrar una correlación significativa entre el aprendizaje cognitivo y el desempeño en la producción del lenguaje, los hallazgos brindan apoyo adicional a la evidencia anterior sobre la presencia persistente de ansiedad en el aula. Los estudiantes de idiomas extranjeras experimentaron algún tipo de ansiedad en un momento u otro de su proceso de aprendizaje, pero con los métodos correctos de enseñanza y la creación de un entorno más seguro, estas ansiedades pueden reducirse. Por ejemplo en el aula tenemos que:

- Facilitar las discusiones sobre la ansiedad.
- Identificar los tipos de actividades que aumentan la ansiedad para los estudiantes.
- Emplear estrategias que se centren en las emociones positivas en lugar de las emociones negativas.
- Crear pequeños grupos que los estudiantes pueden trabajar en.
- Adoptar estrategias del aprendizaje cognitivo.
- Hacer juegos y actividades de idiomas en el aula.

Los datos proporcionados en este estudio muestran que una de las principales fuentes de ansiedad está relacionada con el aula, según la respuesta a la primera pregunta en la evaluación final de este estudio. Por lo tanto, se vuelve importante encontrar formas de convertir el aula en un ambiente de aprendizaje de apoyo donde los estudiantes se sientan seguros para participar sin

el miedo a cometer errores o la ansiedad de ser evaluados por sus profesores o sus compañeros. La responsabilidad del docente, por otro lado, es idear técnicas de enseñanza apropiadas para ayudar a reducir la ansiedad en el aula. Los estudiantes también tienen que encontrar formas para reducir su ansiedad, como fue mostrado en el presente estudio³⁵.

Y, para finalizar, consideramos que es de suma importancia que los estudiantes no duden en hablar abiertamente con sus profesores y sus compañeros sobre sus sentimientos de ansiedad, ya que eso podría ayudar en el alivio de esa carga que obstaculiza el aprendizaje, tal y como fue también sugerido en estudios anteriores, como el de Campbell y Ortiz (1991).

Por último, cabe añadir algunas recomendaciones para futuras investigaciones científicas que podrían enriquecer el campo de la enseñanza de idiomas extranjeros en Egipto, tal como:

1. Exponer la eficacia del programa de aprendizaje cognitivo en el desarrollo del pensamiento innovador entre los estudiantes universitarios de español como lengua extranjera.
2. Investigar el impacto del programa de educación cognitiva en el desarrollo de habilidades comunicativas en grupos grandes en aulas para estudiantes universitarios de español como lengua extranjera.
3. Conocer el grado de eficacia del programa cognitivo a distancia para estudiantes universitarios de español como lengua extranjera.
4. Aplicar el programa de aprendizaje cognitivo en el campo gramatical.

³⁵ Véase en las evaluaciones finales pp. 118-125 en el presente estudio.

Talaat Naguib, Y. M. (2023). *El aprendizaje cognitivo y el desarrollo de la producción oral de los estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en Egipto con mutismo selectivo. Un estudio cuasi experimental* [Master's thesis, Cairo University- University of Salamanca]. CA library Repository.

Bibliografía

I. Libros, artículos e investigaciones

- Adams, N. E. (2015). Bloom's taxonomy of cognitive learning objectives. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 103(3), 152.
- Agra, G., Formiga, N. S., Oliveira, P. S. D., Costa, M. M. L., Fernandes, M. D. G. M., & Nóbrega, M. M. L. D. (2019). Analysis of the concept of Meaningful Learning in light of the Ausubel's Theory. *Revista brasileira de enfermagem*, 72, 248-255.
- Al Hosni, S. (2014). Speaking difficulties encountered by young EFL learners. *International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)*, 2(6), 22-30.
- Allen, K. N., & Friedman, B. D. (2010). Affective learning: A taxonomy for teaching social work values. *Journal of Social Work Values and Ethics*, 7(2), 1-12.
- Álvarez González, C. J. (2010) La relación entre lenguaje y pensamiento de Vigotsky en el desarrollo de la psicolingüística moderna. *RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada*, 48(2), 13-32.
- Álvarez Sotelo, M. A. (2017). El desarrollo psicomotor y competencias de interacción social en el lenguaje oral de los niños de pre escolar.
- Ambridge, B. (2017). Syntactic Categories in Child Language Acquisition: Innate, Induced, or Illusory?. In *Handbook of categorization in cognitive science* (pp. 567-580). Elsevier.
- Andrewes, D. (2015). *Neuropsychology: From theory to practice*. Psychology Press.
- Armstrong, P. (2016). Bloom's taxonomy. *Vanderbilt University Center for Teaching*.
- Armstrong, S. J., Cools, E., & Sadler-Smith, E. (2012). Role of cognitive styles in business and management: Reviewing 40 years of research. *International Journal of Management Reviews*, 14(3), 238-262.
- Aronoff, M., y Rees-Miller, J. (Eds.) (2020) *The handbook of linguistics*. John Wiley y Sons.
- Arroyo, F. V. (1991) *Psicolingüística*. Ediciones Morata.
- Ausubel, D. P. (2012). *The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view*. Springer Science & Business Media.

- Azher, M., Anwar, M. N., & Naz, A. (2010). An investigation of foreign language classroom anxiety and its relationship with students achievement. *Journal of College Teaching & Learning (TLC)*, 7(11).
- Baba, N. M. (2016). Teaching Styles.
- Baralo, M. (1996). Adquisición y/o aprendizaje del español/LE. In *Actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua extranjera II: actas del VI Congreso Internacional de ASELE:(León 5-7 de octubre de 1995)* (pp. 63-68). Servicio de Publicaciones.
- Barbosa Chacón, J. W., Barbosa Herrera, J. C., & Rodríguez Villabona, M. (2013). Revisión y análisis documental para estado del arte: una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de experiencias educativas. *Investigación bibliotecológica*, 27(61), 83-105.
- Barrouillet, P. (2015). Theories of cognitive development: From Piaget to today. *Developmental Review*, 38, 1-12.
- Beck, A. T. (2019). Theoretical perspectives on clinical anxiety. In *Anxiety and the anxiety disorders* (pp. 183-196). Routledge.
- Begam, A. A. A., & Tholappan, A. (2018). Psychomotor domain of Bloom's taxonomy in teacher education. *Shanlax International Journal of Education*, 6(3), 11-14.
- Begam, A. A. A., & Tholappan, A. (2018). Psychomotor domain of Bloom's taxonomy in teacher education. *Shanlax International Journal of Education*, 6(3), 11-14.
- Binder, J. R. (2015). The Wernicke area: Modern evidence and a reinterpretation. *Neurology*, 85(24), 2170-2175.
- Boyle, M. P. (2011). Mindfulness training in stuttering therapy: A tutorial for speech-language pathologists. *Journal of fluency disorders*, 36(2), 122-129.
- Brighton, H., Smith, K., & Kirby, S. (2005). Language as an evolutionary system. *Physics of Life Reviews*, 2(3), 177-226.
- Brown, R. (2013). A first language. In *A First Language*. Harvard University Press.
- Callister, P. D. (2010). Time to blossom: An inquiry into bloom's taxonomy as a hierarchy and means for teaching legal research skills. *Law Libr. J.*, 102, 191.

- Canales, A. B. (2010). Criterios para el análisis, la valoración y la elaboración de materiales didácticos de español como lengua extranjera/segunda lengua para niños y jóvenes. *Revista española de lingüística aplicada*, (23), 71-92.
- Castilla, F. M. S. (2016). Influencia de la ansiedad sobre la producción escrita en español como lengua extranjera. *Marcoele. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera*, (22).
- Chávez, C. C. C. (2017). Uso de recursos y materiales didácticos para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. *Pueblo continente*, 28(1), 261-289.
- Chen, T. Y., & Chang, G. B. (2004). The relationship between foreign language anxiety and learning difficulties. *Foreign language annals*, 37(2), 279-289.
- Chernigovskaya, T. V. (2020). Biology, environment, and culture: From animal communication to human language and cognition.
- Clark, E. V., & Casillas, M. (2015). First language acquisition. In *The Routledge handbook of linguistics* (pp. 311-328). Routledge.
- Clark, T. (2011) *Nerve: Poise under pressure, serenity under stress, and the brave new science of fear and cool*. Little, Brown.
- Cohan, S. L., Chavira, D. A., Shipon-Blum, E., Hitchcock, C., Roesch, S. C., & Stein, M. B. (2008). Refining the classification of children with selective mutism: A latent profile analysis. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 37(4), 770-784.
- Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. E. (2018). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In *Knowing, learning, and instruction* (pp. 453-494). Routledge.
- De Bot, K., & Kroll, J. F. (2010) Psycholinguistics. *An introduction to applied linguistics*, 124-142.
- Dehaene, S., Pegado, F., Braga, L. W., Ventura, P., Filho, G. N., Jobert, A., ... & Cohen, L. (2010). How learning to read changes the cortical networks for vision and language. *Science*, 330(6009), 1359-1364.
- Deng, L., & Yu, D. (2014). Deep learning: methods and applications. *Foundations and trends® in signal processing*, 7(3-4), 197-387.
- Derakhshan, A., & Karimi, E. (2015). The interference of first language and second language acquisition. *Theory and Practice in language studies*, 5(10), 2112.

- Dimitrios, B., Labros, S., Nikolaos, K., Koutiva, M., & Athanasios, K. (2013). Traditional teaching methods vs. Teaching through the application of information and communication technologies in the accounting field: Quo Vadis?. *European Scientific Journal*, 9(28).
- Ding, J., Chen, H., Qiu, C., Liao, W., Warwick, J. M., Duan, X., ... & Gong, Q. (2011). Disrupted functional connectivity in social anxiety disorder: a resting-state fmri study. *Magnetic resonance imaging*, 29(5), 701-711.
- Dordinejad, F. G., & Ahmadabad, R. M. (2014). Examination of the relationship between foreign language classroom anxiety and English achievement among male and female Iranian high school students. *International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World*, 6(4), 446-460.
- Edwards, W. H. (2010). *Motor learning and control: From theory to practice*. Cengage Learning.
- Engin, E., & Treit, D. (2007). The role of hippocampus in anxiety: intracerebral infusion studies. *Behavioural pharmacology*, 18(5-6), 365-374.
- Eriega, E. G., Williams, A. A., Isukwem, G. C., & Ojo, T. T. (2015). Personality and family types on selective mutism among adolescents. *Academic Research International*, 6(1), 171.
- Fadhly, F. Z., & Ratnaningsih, N. (2018) Reconstruction of cognitive process in popular article writing. *The Asian EFL Journal*, 20(5), 7-33.
- Fernández Castillo, A. (2015). Estrategias de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua.
- Fleming, N., & Baume, D. (2006). Learning Styles Again: varking up the right tree!. *Educational developments*, 7(4), 4.
- Flores, J. A., Gonzaga, V. A., Cruz, G. J., Iñiguez, J. V., Freire, A. G., & Reyes, G. N. Z. (2014). Análisis de la Reforma Educativa en el Ecuador. *Quipukamayoc*, 22(42), 201-207.
- Ford, M. A., Sladeczek, I. E., Carlson, J., & Kratochwill, T. R. (1998). Selective mutism: Phenomenological characteristics. *School Psychology Quarterly*, 13(3), 192.
- Fotovatian, S. (2015). Language, institutional identity and integration: Lived experiences of ESL teachers in Australia. *Globalisation, Societies and Education*, 13(2), 230-245.

- Friederici, A. D. (2011). The brain basis of language processing: from structure to function. *Physiological reviews*, 91(4), 1357-1392.
- Friederici, A. D., Chomsky, N., Berwick, R. C., Moro, A., & Bolhuis, J. J. (2017). Language, mind and brain. *Nature human behaviour*, 1(10), 713-722.
- García, O., Lin, M. Y., & May, S. (2017). Bilingual and multilingual. *Springer International Publishing*, 10, 978-3.
- Garman, M. (1990) *Psycholinguistics*. Cambridge University Press.
- Gass, S. M., & Mackey, A. (Eds.). (2013). *The Routledge handbook of second language acquisition*. Routledge.
- Gazzaniga, M. S. (Ed.) (2014) *Handbook of cognitive neuroscience*. Springer.
- Gensthaler, A., Khalaf, S., Ligges, M., Kaess, M., Freitag, C. M., & Schwenck, C. (2016). Selective mutism and temperament: the silence and behavioral inhibition to the unfamiliar. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 25(10), 1113-1120.
- Goddard, M. J. (2015). Upon further reflection—The affinity of Noam Chomsky and BF Skinner. *Review of General Psychology*, 19(2), 140-145.
- Graeff, F. G., & Zangrossi Junior, H. (2010). The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in anxiety and panic. *Psychology & Neuroscience*, 3, 3-8.
- Granena, G. (2016). Cognitive aptitudes for implicit and explicit learning and information-processing styles: An individual differences study. *Applied psycholinguistics*, 37(3), 577-600.
- Gries, S. T. (2012) Frequencies, probabilities, and association measures in usage-/exemplar-based linguistics: Some necessary clarifications. *Studies in Language. International Journal sponsored by the Foundation “Foundations of Language”*, 36(3), 477-510.
- Grosjean, F. (2013). Bilingual and monolingual language modes. *The encyclopedia of applied linguistics*, 489-493.
- Hakamata, Y., Komi, S., Moriguchi, Y., Izawa, S., Motomura, Y., Sato, E., ... & Tagaya, H. (2017). Amygdala-centred functional connectivity affects daily cortisol concentrations: a putative link with anxiety. *Scientific reports*, 7(1), 1-11.
- Halpern, M. (2016). How children learn their mother tongue: They don't. *Journal of psycholinguistic research*, 45(5), 1173-1181.

- Hashemi, M. (2011) Language stress and anxiety among the English language learners. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 30, 1811-1816.
- Hashemi, M., & Abbasi, M. (2013). The role of the teacher in alleviating anxiety in language classes. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 4(3), 640-646.
- Hickok, G. (2012). Computational neuroanatomy of speech production. *Nature reviews neuroscience*, 13(2), 135-145.
- Hirsch, S., Reichold, J., Schneider, M., Székely, G., & Weber, B. (2012). Topology and hemodynamics of the cortical cerebrovascular system. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 32(6), 952-967.
- Hiver, P., Al-Hoorie, A. H., Vitta, J. P., & Wu, J. (2021). Engagement in language learning: A systematic review of 20 years of research methods and definitions. *Language Teaching Research*, 13621688211001289.
- Hobbes, T., & Missner, M. (2016) *Thomas Hobbes: Leviathan (Longman Library of Primary Sources in Philosophy)* Routledge.
- Holka-Pokorska, J., Piróg-Balcerzak, A., & Jarema, M. (2018). The controversy around the diagnosis of selective mutism—a critical analysis of three cases in the light of modern research and diagnostic criteria. *Psychiatria Polska*, 52(2), 323-343.
- Hoque, M. E. (2016). Three domains of learning: Cognitive, affective and psychomotor. *The Journal of EFL Education and Research*, 2(2), 45-52.
- Hörmann, H. (2013). *Psycholinguistics: an introduction to research and theory*. Springer Science & Business Media.
- Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. *The Modern language journal*, 70(2), 125-132.
- Horwitz, E. K., Tallon, M., & Luo, H. (2010). Foreign language anxiety. *Anxiety in schools: The causes, consequences, and solutions for academic anxieties*, 2, 96-115.
- Hua, A., & Major, N. (2016). Selective mutism. *Current opinion in pediatrics*, 28(1), 114-120.
- Huang, F., & Wu, X. (2021). Brain neurotransmitter modulation by gut microbiota in anxiety and depression. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 9, 472.
- Huck, S. W. (2012). *Reading statistics and research*. Pearson Education.

- Huitt, W. (2011). Bloom et al.'s taxonomy of the cognitive domain. *Educational psychology interactive*, 22.
- Hung, D. M., & Mai, L. T. T. (2020). High School Teachers' Perceptions and Implementations of Group Work in English Speaking Classes. *International Journal of Instruction*, 13(2), 445-462.
- Hyder, I., & Bhamani, S. (2016). Bloom's taxonomy (cognitive domain) in higher education settings: Reflection brief. *Journal of Education and Educational Development*, 3(2).
- Imelda, M., & Fajardini, J. (2018). Levels of Students' Anxiety Towards English Teaching Through Songs. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 1(4), 436-441.
- Jaeger, T. F., & Buz, E. (2017) Signal reduction and linguistic encoding. *The handbook of psycholinguistics*, 38-81.
- Jaeggi, S. M., Buschkuhl, M., Jonides, J., & Shah, P. (2011). Short-and long-term benefits of cognitive training. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(25), 10081-10086.
- Jaén, J. F. (2007) Lenguaje, cuerpo y mente: claves de la psicolingüística. *Per Abbat: Boletín filológico de actualización académica y didáctica*, (3), 39-74.
- Jodai, H. (2011) An Introduction to Psycholinguistics. *Online Submission*.
- Johnson, M., & Wintgens, A. (2017). *The selective mutism resource manual*. Routledge.
- Jones, C. L., Ward, J., & Critchley, H. D. (2010). The neuropsychological impact of insular cortex lesions. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 81(6), 611-618.
- Jones, S. M., & Doolittle, E. J. (2017). Social and emotional learning: Introducing the issue. *The future of children*, 3-11.
- Julian, L. J. (2011). Measures of anxiety. *Arthritis care & research*, 63(0 11).
- Kato, S., & Mynard, J. (2015). *Reflective dialogue: Advising in language learning*. Routledge.
- Kayalar, F., y Kayalar, F. (2017). The effects of auditory learning strategy on learning skills of language learners (students' views). *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(10), 04-10.

- Kearney, C. A. (2010). *Helping children with selective mutism and their parents: A guide for school-based professionals*. Oxford University Press.
- Kearney, C. A., & Rede, M. (2021). The heterogeneity of selective mutism: A primer for a more refined approach. *Frontiers in Psychology, 12*, 700745.
- Keeton, C. P., & Budinger, M. C. (2012). Social phobia and selective mutism. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 21*(3), 621-641.
- Kim, J., & Gorman, J. (2005). The psychobiology of anxiety. *Clinical Neuroscience Research, 4*(5-6), 335-347.
- Kirby, S., Griffiths, T., & Smith, K. (2014). Iterated learning and the evolution of language. *Current opinion in neurobiology, 28*, 108-114.
- Klingner, J., & Eppollito, A. (2014). *English Language Learners:: Differentiating Between Language Acquisition and Learning Disabilities*. Council for Exceptional Children.
- Knoll, A. R., Otani, H., Skeel, R. L., & Van Horn, K. R. (2017). Learning style, judgements of learning, and learning of verbal and visual information. *British Journal of Psychology, 108*(3), 544-563.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT press.
- Kroll, J. F., & Stewart, E. (1994) Category interference in translation and picture naming: Evidence for asymmetric connections between bilingual memory representations. *Journal of memory and language, 33*(2), 149-174.
- Kuhl, P. K. (2000). A new view of language acquisition. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 97*(22), 11850-11857.
- Kurian, M. A., Gissen, P., Smith, M., Heales, S. J., & Clayton, P. T. (2011). The monoamine neurotransmitter disorders: an expanding range of neurological syndromes. *The Lancet Neurology, 10*(8), 721-733.
- Levelt, W. J. (1993). Lexical access in speech production. In *Knowledge and language* (pp. 241-251). Springer, Dordrecht.
- Levelt, W. J. (2013). *A history of psycholinguistics: The pre-Chomskyan era*. Oxford University Press.

- Li, P., Legault, J., & Litcofsky, K. A. (2014). Neuroplasticity as a function of second language learning: anatomical changes in the human brain. *Cortex*, 58, 301-324.
- Liu, M., & Huang, W. (2011). An exploration of foreign language anxiety and English learning motivation. *Education Research International*, 2011.
- Lopez, N. A. V. (2010). Estrategias de aprendizaje. *Góndola, enseñanza y aprendizaje de las ciencias*, 5(1), 27-37.
- Loritz, D. (2002). *How the brain evolved language*. Oxford University Press.
- Macdonald, M. C. (2013). How language production shapes language form and comprehension. *Frontiers in psychology*, 4, 226.
- Macintyre, P. D. (2017). An overview of language anxiety research and trends in its development. In C. Gkonou, M. Daubney, & J.-M. Dewaele (Eds.), *New insights into language anxiety: Theory, research and educational implications* (pp. 11-30). Bristol: Multilingual Matters.
- Manan, H. A., Franz, E. A., & Yahya, N. (2020). Utilization of functional MRI language paradigms for pre-operative mapping: a systematic review. *Neuroradiology*, 62(3), 353-367.
- Mantilla, M., & Betancourt, S. G. (2019). La incidencia de la ansiedad en el desarrollo de la habilidad de expresión oral en la clase de lengua extranjera. *Revista Sarance*, (42), 29-42.
- Martin, P. (2022). The epidemiology of anxiety disorders: a review. *Dialogues in clinical neuroscience*.
- Mayworm, A. M., Dowdy, E., Knights, K., & Rebelez, J. (2015). Assessment and treatment of selective mutism with English language learners. *Contemporary School Psychology*, 19(3), 193-204.
- Meyer, A. S., Alday, P. M., Decuyper, C., & Knudsen, B. (2018). Working together: Contributions of corpus analyses and experimental psycholinguistics to understanding conversation. *Frontiers in psychology*, 9, 525.
- Monzo, M. P., Micotti, S., & Rashid, S. (2015). The mutism of the mind: child and family therapists at work with children and families suffering with selective mutism. *Journal of Child Psychotherapy*, 41(1), 22-40.

- Muris, P., & Ollendick, T. H. (2021). Selective mutism and its relations to social anxiety disorder and autism spectrum disorder. *Clinical child and family psychology review*, 24(2), 294-325.
- Murray, M. C., & Pérez, J. (2015). Informing and performing: A study comparing adaptive learning to traditional learning. *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline*, 18, 111.
- Nahman-Averbuch, H., Sprecher, E., Jacob, G., & Yarnitsky, D. (2016). The relationships between parasympathetic function and pain perception: the role of anxiety. *Pain practice*, 16(8), 1064-1072.
- Naser Oteir, I., & Nijr Al-Otaibi, A. (2019). Foreign language anxiety: A systematic review. *Arab World English Journal (AWEJ) Volume*, 10.
- Navarro Romero, B. (2010). Adquisición de la primera y segunda lengua en aprendientes en edad infantil y adulta.
- Neumann, H. (2014). Teacher assessment of grammatical ability in second language academic writing: A case study. *Journal of Second Language Writing*, 24, 83-107.
- Newbury, D. F., & Monaco, A. P. (2010). Genetic advances in the study of speech and language disorders. *Neuron*, 68(2), 309-320.
- Newton, J. M., & Nation, I. S. P. (2020) *Teaching ESL/EFL listening and speaking*. Routledge.
- Newton, P. M., Da Silva, A., & Peters, L. G. (2020, July). A pragmatic master list of action verbs for bloom's taxonomy. In *Frontiers in Education* (Vol. 5, p. 107). Frontiers.
- Nisbet, J., & Shucksmith, J. (2017). *Learning strategies*. Routledge.
- Nor, N. M., & Ab Rashid, R. (2018). A review of theoretical perspectives on language learning and acquisition. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(1), 161-167.
- Novick, J. M., Trueswell, J. C., & Thompson-Schill, S. L. (2010). Broca's area and language processing: Evidence for the cognitive control connection. *Language and Linguistics Compass*, 4(10), 906-924.
- Oerbeck, B., Manassis, K., Overgaard, K. R., & Kristensen, H. (2018). Mutismo selectivo. *Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP*, 1-25.
- Olivares-Olivares, P. J., & Rodríguez, J. O. (2018). Actualización de un modelo tentativo del mutismo selectivo. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 26(1).

- Omdal, H. (2007). Can adults who have recovered from selective mutism in childhood and adolescence tell us anything about the nature of the condition and/or recovery from it?. *European Journal of Special Needs Education*, 22(3), 237-253.
- Onwuegbuzie, A. J., Bailey, P., & Daley, C. E. (1999). Factors associated with foreign language anxiety. *Applied psycholinguistics*, 20(2), 217-239.
- Ozdem-Yilmaz, Y., & Bilican, K. (2020). Discovery Learning—Jerome Bruner. In *Science Education in Theory and Practice* (pp. 177-190). Springer, Cham.
- Painter, C. (2015). *Into the mother tongue*. Bloomsbury Publishing.
- Park, G. P., & French, B. F. (2013). Gender differences in the foreign language classroom anxiety scale. *System*, 41(2), 462-471.
- Pérez Fernández, C. (2009). La lengua oral en la enseñanza: propuesta para la programación de contenidos de lengua oral y el diseño de tareas orales. *Didáctica (lengua y literatura)*.
- Peterson, C., & McCabe, A. (2013). *Developmental psycholinguistics: Three ways of looking at a child's narrative*. Springer Science & Business Media.
- Pickering, M. J., & Garrod, S. (2013). An integrated theory of language production and comprehension. *Behavioral and brain sciences*, 36(4), 329-347.
- Plomin, R., & Deary, I. J. (2015). Genetics and intelligence differences: five special findings. *Molecular psychiatry*, 20(1), 98-108.
- Purba, N. (2018) The role of psycholinguistics in language learning and teaching. *Tell Journal*, 6(1), 47-54.
- Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge university press.
- Roberto, M. D. (2018). El desarrollo psicomotor (coordinación, lenguaje y motricidad) en niños de 5 años, de la ciudad de Paraná.
- Roberts, C., & Street, B. (2017). Spoken and written language. *The handbook of sociolinguistics*, 168-186.
- Rosen, A. C., Sugiura, L., Kramer, J. H., Whitfield-Gabrieli, S., & Gabrieli, J. D. (2011). Cognitive training changes hippocampal function in mild cognitive impairment: a pilot study. *Journal of Alzheimer's Disease*, 26(s3), 349-357.

- Rosenberg, S. (2014) *Handbook of applied psycholinguistics: Major thrusts of research and theory*. Psychology Press.
- Roz Faraco, C. C., & Pascual Gomez, I. (2019). Application of an Observation System in the Practice of Psychomotor Circuits in Early Education. *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 66.
- Rubio, A. M., & Caballero, D. R. (2018). Desarrollo de competencias emocionales en el aula de clase: estrategia para la resolución de conflictos. *Revista boletín redipe*, 7(2), 104-113.
- Sadeghi, K., Mohammadi, F., & Sedaghatghofar, N. (2013). From EFL classroom into the mainstream: A socio-cultural investigation of speaking anxiety among female EFL learners. *International Journal of Society, Culture & Language*, 1(2), 117-132.
- Sakai, K. L. (2005). Language acquisition and brain development. *Science*, 310(5749), 815-819.
- Sakai, K. L., Hashimoto, R., & Homae, F. (2001). Sentence processing in the cerebral cortex. *Neuroscience research*, 39(1), 1-10.
- Savickiene, I. (2010). Conception of Learning Outcomes in the Bloom's Taxonomy Affective Domain. *Quality of Higher Education*, 7, 37-59.
- Saville-Troike, M., & Barto, K. (2017). *Introducing second language acquisition*. Cambridge University Press.
- Schank, R. C., & Cleave, J. B. (2018). Natural learning, natural teaching: Changing human memory. In *The mind, the brain, and complex adaptive systems* (pp. 175-202). Routledge.
- Schmitt, N., & Celce-Murcia, M. (2019) An overview of applied linguistics. *An introduction to applied linguistics*, 1-16.
- Seaman, M. (2011). BLOOM'S TAXONOMY. *Curriculum & Teaching Dialogue*, 13.
- Shipon-Blum, E. (2017). Selective mutism: A comprehensive overview.
- Skinner, B. F. (2011) *About behaviorism*. Vintage.
- Standart, S., & Couteur, A. L. (2003). The quiet child: A literature review of selective mutism. *Child and Adolescent Mental Health*, 8(4), 154-160.
- Stanny, C. J. (2016). Reevaluating Bloom's Taxonomy: What measurable verbs can and cannot say about student learning. *Education Sciences*, 6(4), 37.

- Steinberg, D. D., y Sciarini, N. V. (2013) *An introduction to psycholinguistics*. Routledge.
- Sterponi, L., & Lai, P. F. (2014). Culture and language development. In *The Routledge Handbook of Language and Culture* (pp. 341-354). Routledge.
- Suor, J. H., Jimmy, J., Monk, C. S., Phan, K. L., & Burkhous, K. L. (2020). Parsing differences in amygdala volume among individuals with and without social and generalized anxiety disorders across the lifespan. *Journal of psychiatric research*, 128, 83-89.
- Tavşancıl, E., Erdem, D., Yalçın, N., Yildirim, Ö., & Bilican, S. (2010). Examination of data analyses used for master's theses in educational sciences. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 9, 1467-1474.
- Thórisson, K. R., Bieger, J., Li, X., & Wang, P. (2019, August). Cumulative learning. In *International Conference on Artificial General Intelligence* (pp. 198-208). Springer, Cham.
- Tran, T. T. T. (2012). A Review of Horwitz, Horwitz and Cope's Theory of Foreign Language Anxiety and the Challenges to the Theory. *English Language Teaching*, 5(1), 69-75.
- Traxler, M., & Gernsbacher, M. A. (Eds.) (2011) *Handbook of psycholinguistics*. Elsevier.
- Trimmel, K., Caciagli, L., Xiao, F., van Graan, L. A., Koepp, M. J., Thompson, P. J., & Duncan, J. S. (2021). Impaired naming performance in temporal lobe epilepsy: language fmri responses are modulated by disease characteristics. *Journal of neurology*, 268(1), 147-160.
- Tularam, G. A. (2018). Traditional vs Non-traditional Teaching and Learning Strategies- the case of E-learning!. *International Journal for Mathematics Teaching and Learning*, 19(1), 129-158.
- Valdés Bermúdez, R. V., Puig García, A., Aguirre Cruz, A., Reyes Martínez, E., Duarte Martínez, A., & Barata Álvarez, A. (2015). Manual didáctico sobre la integración de las cuatro habilidades lingüísticas en la enseñanza del inglés. *Edumecentro*, 7(4), 56-70.
- Van Ettinger-Veenstra, H., McAllister, A., Lundberg, P., Karlsson, T., & Engström, M. (2016). Higher language ability is related to angular gyrus activation increase during

semantic processing, independent of sentence incongruency. *Frontiers in human neuroscience*, 10, 110.

- Vanpatten, B., Keating, G. D., & Wulff, S. (Eds.). (2020). *Theories in second language acquisition: An introduction*. Routledge.
- Vinson, D., Andrews, M., & Vigliocco, G. (2014). Giving words meaning: Why better models of semantics are needed in language production research.
- Walker, A. S., & Tobbell, J. (2015). Lost voices and unlived lives: Exploring adults' experiences of selective mutism using interpretative phenomenological analysis. *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 453-471.
- Warren, P. (2013) *Introducing psycholinguistics*. Cambridge University Press.
- Wei, L. (Ed.) (2013) *Applied linguistics*. John Wiley y Sons.
- White, L. (2021). Grammatical theory and language acquisition. In *Grammatical Theory and Language Acquisition*. De Gruyter.
- Willis, S. (2017). Literature review on the use of VAK learning strategies. *The step Journal*, 4(2), 90-94.
- Wilson, L. O. (2016). The three domains of learning: Cognitive, affective, and psychomotor/kinesthetic. *Llford, UK: London School of Management and Education*.
- Wilson, V. A. (1998). Learning How They Learn: A Review of the Literature on Learning Styles.
- Wong, P. (2010). Selective mutism: a review of etiology, comorbidities, and treatment. *Psychiatry (Edgmont)*, 7(3), 23.
- Yilmaz, Y. (2016). Part 2: The Linguistic Environment, Interaction and Negative Feedback. *Major research issues in SLA*, 45-86.
- Zhang, R., & Zhong, J. (2012). The hindrance of doubt: Causes of language anxiety. *International journal of English linguistics*, 2(3), 27.
- Zheng, Y. (2008). Anxiety and second/foreign language learning revisited. *Canadian Journal for New Scholars in Education/Revue canadienne des jeunes chercheurs et chercheurs en education*.

II. Enlaces de páginas web

- *A Spanish version of the Foreign Language Classroom Anxiety Scale* (n.d.). Fecha de consulta: 11 de febrero de 2022, de https://www.researchgate.net/publication/260124496_A_spanish_version_of_the_foreign_language_classroom_anxiety_scale_revisiting_aidas_factor_analysis
- *Anxiety disorders center*. Child Mind Institute. (2022, Febrero 10). Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021, de <https://childmind.org/care/areas-of-expertise/anxiety-disorders-center/>
- *Anxiety*. Child Mind Institute. (2022, Julio 20). Fecha de consulta: 3 de diciembre de 2021, de <https://childmind.org/topics/anxiety/>
- Azher, M., Anwar, M. N., & Naz, A. (2010). An investigation of foreign language classroom anxiety and its relationship with students achievement. *Journal of College Teaching & Learning (TLC)*, 7(11). Fecha de consulta: 20 de mayo de 2021, de <https://clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/249>
- *Bloom's taxonomy* (from <http://projects.coe.uga.edu/epltt> ... - *kwanga.net*). (n.d.). Fecha de consulta: 3 de marzo de 2022, de <http://www.kwanga.net/sharednotes/BLOOM.pdf>
- Cervantes, C. V. C. C. V. (2015, August 5). *CVC. Biblioteca del Profesor de Español*. CVC. Fecha de consulta: 21 de febrero de 2022, de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/
- *Cognitive learning theory: Benefits, strategies and examples*. Valamis. (n.d.). Fecha de consulta: 12 de febrero de 2022, de <https://www.valamis.com/hub/cognitive-learning>
- Dr. Elisa Shipon-Blum. (2021). *Selective Mutism - A Comprehensive*. Fecha de consulta: 16 de agosto de 2021, de <https://www.selectivemutism.org/professional/elisa-shipon-blum-d-o/>
- *Emotional support animal ESA letter - Maine*. EZCare Clinic. (2022, Junio 29). Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2021, de <https://ezcareclinic.io/selective-mutism-in-adults-and-how-to-deal-with-it/m>
- *Foreign language classroom anxiety scale - university of wisconsin* ... (n.d.). Fecha de consulta: 7 de abril de 2022, de <https://dept.english.wisc.edu/rfyoung/333/FLCAS.pdf>

- Gilbert W. Snyder III, (December 2011) RUNNING HEAD: HOW ANXIETY AFFECTS SECOND LANGUAGE ACQUISITION. Fecha de consulta: 14 de julio de 2021, de <https://docplayer.net/11884465-Running-head-how-anxiety-affects-second-language-acquisition-how-anxiety-affects-second-language-acquisition-of-high-school-students.html>
- Glaser, R., & Bassok, M. (1989). Learning theory and the study of instruction. Annual Review of Psychology. Fecha de consulta: 12 de agosto de 2021, de <https://www.semanticscholar.org/paper/Learning-Theory-and-the-Study-of-Instruction-Glaser-Bassok/208c0f0e822e13bb2b68e17a80f45547334b9e0e>
- JIMÉNEZ, Carlos. 2003. Neuropedagogía, lúdica y competencias. Bogotá. Aula abierta magisterio. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2021, de <https://www.magisterio.com.co/libro/neuropedagogia-ludica-y-competencias>
- Mayo Foundation for Medical Education and Research. (2018, Mayo 4). *Anxiety disorders*. Mayo Clinic. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2021, de <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961>
- MediLexicon International. (n.d.). *Selective mutism in adults and children: What to know*. Medical News Today. Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2021, de <https://www.medicalnewstoday.com/articles/selective-mutism>
- Moodle - open-source learning platform. Moodle.org. (n.d.). Fecha de consulta: 5 de abril de 2022, de <https://moodle.org/>
- NHS. (n.d.). NHS choices. Fecha de consulta: 30 de diciembre de 2021, de <https://www.nhs.uk/conditions/selective-mutism/#:~:text=Selective%20mutism%20is%20a%20severe,untreated%2C%20can%20persist%20into%20adulthood.>
- *Parents guide to SM*. Child Mind Institute. (2022, Abril 15). Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2021, de <https://childmind.org/guide/parents-guide-how-to-help-a-child-with-selective-mutism/>
- R Yeganeh, DC Beidel, SM Turner. (2006). Depression and anxiety. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2021, de <https://psycnet.apa.org/record/2006-07345-001>

- Rafael Dutra & Ingrid Finger, (January 2020). AGE AND PROFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY. Fecha de consulta: 14 de julio de 2021, de <https://www.researchgate.net/publication/339698759 AGE AND PROFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY>
- Saito, Y; Horwitz, E. K.; Garza, T. J. (1999). "Foreign Language Reading Anxiety". The Modern Language Journal. 83: 202-218. Fecha de consulta: 17 de julio de 2021, de <https://psycnet.apa.org/record/1999-01040-004>
- Schneider, F. R., Blanco, C., Antia, S. X., & Liebowitz, M. R. (2002). The social anxiety spectrum. Fecha de consulta: 16 de mayo de 2021, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12462859/>
- *Selective mutism in adults & children: Baptist health*. Baptist Health | BaptistHealth.com. (n.d.). Fecha de consulta: 6 de febrero de 2022, de <https://www.baptisthealth.com/services/behavioral-health/conditions/selective-mutism>
- Selective Mutism Service. Child Mind Institute. (2021, septiembre 22). Fecha de consulta: 6 de abril de 2022, de <https://childmind.org/care/areas-of-expertise/anxiety-disorders-center/selective-mutism-service/>
- Sierra, J. A. (2022, octubre 26). *Spanish continues to grow and has almost 500 million native speakers, according to the Cervantes Institute's yearbook 2022*. Atalayar. Fecha de consulta 1 de enero de 2023, de <https://www.atalayar.com/en/articulo/culture/spanish-continues-grow-and-has-almost-500-million-native-speakers-according-cervantes/20221026134937158810.html>
- University, A. S. (n.d.). *State*. A. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2022, de <https://www.astate.edu/>

III. Enlaces de vídeos

- Boroditsky, L. (n.d.). How language shapes the way we think. Lera Boroditsky: How language shapes the way we think | TED Talk. Fecha de consulta: 6 de marzo de 2022, de https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think?language=en
- Cox, E. (n.d.). *The surprising link between stress and memory*. Elizabeth Cox: The surprising link between stress and memory | TED Talk. Fecha de consulta: 1 de marzo de 2022, de

https://www.ted.com/talks/elizabeth_cox_the_surprising_link_between_stress_and_memory/transcript?language=en

- Gunter, J. (n.d.). *What's normal anxiety -- and what's an anxiety disorder?* Jen Gunter: What's normal anxiety -- and what's an anxiety disorder? | TED Talk. Fecha de consulta: 10 de febrero de 2022, de https://www.ted.com/talks/jen_gunter_what_s_normal_anxiety_and_what_s_an_anxiety_disorder/transcript
- Hilpert, M. (n.d.). *What makes a language... a language?* Martin Hilpert: What makes a language... a language? | TED Talk. Fecha de consulta: 10 de febrero de 2022, de https://www.ted.com/talks/martin_hilpert_what_makes_a_language_a_language?language=en
- khanacademymedicine. (2013, Septiembre 17). *Language and the brain: Aphasia and split-brain patients | MCAT | Khan academy*. YouTube. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=IBqShvm4QRA>
- Morin, C. (n.d.). *Cameron Morin: What do all languages have in common?* Cameron Morin: What do all languages have in common? | TED Talk. Fecha de consulta: 4 de febrero de 2022, de https://www.ted.com/talks/cameron_morin_what_do_all_languages_have_in_common?language=en
- Neurochallenged. (2016, Julio 8). *2-minute neuroscience: Amygdala*. YouTube. Fecha de consulta: 8 de marzo de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=JVvMSwsOXPw>
- TEDEducation. (2015, Junio 23). *The benefits of a bilingual brain - MIA NACAMULLI*. YouTube. Fecha de consulta: 17 de febrero de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=MMmOLN5zBLY>
- YouTube. (2021, Marzo 20). *Brain sides and new language learning | science*. YouTube. Fecha de consulta: 29 de noviembre de 2021, de https://www.youtube.com/watch?v=0dj0at_mccI

IV. Ilustraciones

- Ilustración 1: Designua. (2019, octubre 17). *Aphasia. human brain with damage to specific areas stock vector - de, mind: 161192870*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/aphasia-human-brain-damage-to-specific-areas-inability-comprehend-formulate-language-image161192870>
- Ilustración 2: Designua. (2014, noviembre 21). *The human brain. cortical representation of speech and language stock vector - de, balance: 46722990*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-human-brain-cortical-representation-speech-language-processing-areas-broca%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-area-wernicke%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-area-auditory-image46722990>
- Ilustración 3: Designua. (2014, noviembre 21). *The human brain. cortical representation of speech and language stock vector - de, balance: 46722990*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-human-brain-cortical-representation-speech-language-processing-areas-broca%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-area-wernicke%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-area-auditory-image46722990>
- Ilustración 4: Designua. (2014, noviembre 21). *The human brain. cortical representation of speech and language stock vector - de, balance: 46722990*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-human-brain-cortical-representation-speech-language-processing-areas-broca%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-area-wernicke%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-area-auditory-image46722990>
- Ilustración 5: Designua. (2019, octubre 17). *Aphasia. human brain with damage to specific areas stock vector - de, mind: 161192870*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/aphasia-human-brain-damage-to-specific-areas-inability-comprehend-formulate-language-image161192870>
- Ilustración 6: SpinalCord.com. (n.d.). *Insular cortex*. SpinalCord.com. De <https://www.spinalcord.com/insular-cortex>

- Ilustración 7: Designua. (2019, octubre 17). *Aphasia. human brain with damage to specific areas stock vector - de, mind: 161192870*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/aphasia-human-brain-damage-to-specific-areas-inability-comprehend-formulate-language-image161192870>
- Ilustración 8: Curran, K. P., & Chalasani, S. H. (2012, agosto 24). *Serotonin circuits and anxiety: What can invertebrates teach us? – de, invertebrate neuroscience*. SpringerLink. De <https://link.springer.com/article/10.1007/s10158-012-0140-y/figures/1>
- Ilustración 9: Legger. (2015, octubre 22). *Cross section of brain showing the basal ganglia and hypothalamus stock vector - de, amygdala: 61090467*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-cross-section-brain-showing-basal-ganglia-hypothalamus-amygdala-hippocampus-created-adobe-illustrator-image61090467>
- Ilustración 10: Designua. (2016, mayo 23). *Structure of a typical chemical synapse. neurotransmitter release mechanisms stock vector - de, Chemical: 71801939*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-structure-typical-chemical-synapse-neurotransmitter-releas-release-mechanisms-neurotransmitters-packaged-synaptic-image71801939>
- Ilustración 11: Legger. (2015, octubre 22). *Cross section of brain showing the basal ganglia and hypothalamus stock vector - de, amygdala: 61090467*. Dreamstime. De <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-cross-section-brain-showing-basal-ganglia-hypothalamus-amygdala-hippocampus-created-adobe-illustrator-image61090467>
- Ilustración 12: Hakamata, Y., Komi, S., Moriguchi, Y., Izawa, S., Motomura, Y., Sato, E., ... & Tagaya, H. (2017). Amygdala-centred functional connectivity affects daily cortisol concentrations: a putative link with anxiety. *Scientific reports*, 7(1), 1-11. De https://www.researchgate.net/publication/319348360_Amygdala-centred_functional_connectivity_affects_daily_cortisol_concentrations_A_putative_link_with_anxiety
- Ilustración 13: Alila07. (2012, junio 29). *Parasympathetic system stock vector. illustration of brainstem - 25474169*. Dreamstime. De

<https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-parasympathetic-system-image25474169>

- Ilustración 14: La corteza cerebral y El hipocampo en el cerebro. Kennisgeving voor omleiding. (n.d.). Aiteco Consultores. (2022, Mayo 10). De <https://www.google.com/url?sa=i>
- Ilustración 15: *Taxonomía de Bloom Y objetivos de aprendizaje*. Aiteco Consultores. (2020, March 26). De <https://www.aiteco.com/taxonomia-de-bloom-y-objetivos-de-aprendizaje/>